

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT GOBACT

NETWORK

WORKING PAPERS

Community experiences in water management: social innovation, participatory science, and dialogue of knowledges

Vol. 6, N° 2

(In Spanish)

Newcastle upon Tyne, and Morelia, Michoacan, June 2019

Cover picture: El Molino water spring, Carpinteros Indigenous Community, Zitacuaro, Michoacan, Mexico, 13 May 2018. Photography: Jaime Paneque-Gálvez.

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Vol. 6, N° 2

Thematic Area Series

Joint issue

Thematic Area 3, Urban Water Cycle and Essential Public Services

Thematic Area 9, Water and Production

Community experiences in water management:
social innovation, participatory science,
and dialogue of knowledges (in Spanish)

Jaime Paneque-Galvez and Marcela Morales-Magaña (Eds.)

Newcastle upon Tyne, UK, and Morelia, Michoacan, Mexico, June 2019

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk

Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers

General Editor

Jose Esteban Castro

Emeritus Professor,
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Editorial Commission: ([click here](#))

ISSN 2056-4856 (Impreso)

ISSN 2056-4864 (En línea)

Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT

Vol. 6, N° 2

Serie Áreas Temáticas

Número Conjunto

Área Temática 3, Ciclo Urbano del Agua y Servicios Públicos
Esenciales

Área Temática 9, Agua y Producción

Experiencias comunitarias en la gestión del agua:
aportes desde la innovación social, la ciencia participativa
y el diálogo de saberes

Jaime Paneque-Gálvez y Marcela Morales-Magaña (Eds.)

Newcastle upon Tyne, Reino Unido y Morelia, Michoacán, México , junio de 2019

Thematic Area Series

Joint Issue

TA3 – Urban Water Cycle and
Essential Public Services

TA9 – Water and Production

Title: Community experiences in water management: social innovation, participatory science, and dialogue of knowledges (in Spanish).

Corresponding Editors:

Jaime Paneque-Gálvez
Research Centre in Environmental Geography (CIGA), National Autonomous University of Mexico (UNAM), Morelia, Michoacan, Mexico.
E-mail: jpanequegalvez@ciga.unam.mx

Marcela Morales-Magaña
National School of Higher Studies (ENES), National Autonomous University of Mexico (UNAM), Morelia, Michoacan, Mexico
E-mail: mmorales@enesmorelia.unam.mx

Corresponding authors:

For comments or queries about the individual articles, contact the relevant authors. Their email addresses are provided in each of the articles.

Serie Áreas Temáticas

Número Conjunto

AT3 – Ciclo Urbano del Agua y
Servicios Públicos Esenciales

AT9 – Agua y Producción

Título: Experiencias comunitarias en la gestión del agua: aportes desde la innovación social, la ciencia participativa y el diálogo de saberes.

Editores Correspondientes:

Jaime Paneque-Gálvez
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Morelia, Michoacán, México.
E-mail: jpanequegalvez@ciga.unam.mx

Marcela Morales-Magaña
Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Morelia, Michoacán, México.
E-mail: mmorales@enesmorelia.unam.mx

Autores Correspondientes:

Para enviar comentarios o consultas sobre los artículos individuales incluidos, por favor contacte a los autores relevantes, cuyos datos de contacto son provistos en cada uno de los artículos.

Tabla de Contenidos

	Page
Presentation of the Thematic Area and the issue	1
Introducción a los contenidos	3
Artículo 1 - "Monitoreo comunitario de agua en comunidades marginalizadas del Sur Global: ¿ciencia ciudadana desde abajo?" <i>Jaime Paneque-Gálvez</i>	9
Artículo 2 - "Más allá de la calidad. Hacia un monitoreo integral comunitario de agua" <i>Marcela Morales-Magaña</i>	36
Artículo 3 - "'¿Pa' qué me organizo si no hay agua?' Organización comunitaria del agua en tiempos de fractura socio-metabólica y la emergencia de alternativas" <i>Ilka Roose y Alexander Panez Pinto</i>	55
Artículo 4 - "La gestión comunitaria del acceso al agua de riego en el norte de la provincia de Córdoba, Argentina. ¿El agua es un recurso escaso?" <i>Alejandra Moreyra y Pablo Walter</i>	74

Presentation of the Thematic Areas and the issue

This issue was developed as a joint activity of two of the WATERLAT-GOBACIT Network's [Thematic Areas \(TAs\)](#): TA3, the Urban Water Cycle and Essential Public Services, and TA9, Water and Production. TA3 brings together academics, students, professionals working in the public sector, workers' unions, practitioners from Non-Governmental Organizations, activists and members of civil society groups, and representatives of communities and users of public services, among others. The remit of this TA is broad, as the name suggests, but it has a strong focus on the political ecology of urban water, with emphasis on the politics of essential water services (both in urban and rural areas). Key issues addressed within this framework have been the neoliberalization of water services, social struggles against privatization and mercantilization of these services, the politics of public policy and management in the sector, water inequality and injustice, and the contradictions and conflicts surrounding the status of water and water services as a public good, as a common good, as a commodity, as a citizenship right, and more recently, as a human right. TA9 also brings together academics, students, practitioners, and non-academic actors, and focuses on water as a factor of production present in all human activities.

This particular issue of the Working Papers brings together members of both Thematic Areas and addresses the significance of community participation in the organization, management, and monitoring of water sources, water and sanitation services, and irrigation water used by small scale producers like family farmers. The collection has been edited by Jaime Paneque-Gálvez and Marcela Morales-Magaña, from the National Autonomous University of Mexico, Campus Morelia, Michoacán, México. All articles present research results, some originated from recent doctoral dissertations, and are partly based on paper presentations made at the [IX International Meeting of the WATERLAT-GOBACIT Network](#) that took place in Joao Pessoa, Paraíba, Brazil, on 3-7 September 2018.

We are delighted to present this first issue on the interlinkages between community experiences in water management, social innovation, participatory science and dialogue of knowledges covering cases from Argentina, Chile and Mexico, and wish you all a pleasant and fruitful reading.

Jose Esteban Castro
General Editor

Presentación de las Áreas Temáticas y del número

Este número es el resultado de una actividad conjunta de dos de las [Áreas Temáticas \(ATs\)](#) de la Red WATERLAT-GOBACIT: AT3, Ciclo Urbano del Agua y Servicios Públicos Esenciales, y AT9, Agua y Producción. El AT3 reúne académicos, estudiantes, profesionales que trabajan en el sector público, sindicalistas, especialistas de Organizaciones no Gubernamentales, activistas y miembros de grupos de la sociedad civil, y representantes de comunidades y de usuarios de los servicios públicos, entre otros. El alcance temático de esta AT es amplio, como lo sugiere el nombre, pero su foco central es la ecología política del agua urbana, con énfasis en la política de los servicios públicos esenciales (en áreas urbanas y rurales). Algunos de los aspectos clave que abordamos en este marco han tenido que ver con temas como la neoliberalización de los servicios relacionados con el agua, las luchas sociales contra la privatización y la mercantilización de estos servicios, las políticas públicas y la gestión en el sector, la desigualdad y la injusticia en relación al agua, y las contradicciones y conflictos que rodean al agua y a los servicios relacionados con el agua considerados como bien público, como bien común, como mercancía, como un derecho de ciudadanía y, más recientemente, como un derecho humano. El AT9 también agrupa académicos, estudiantes, profesionales y actores no académicos, y se centra en la función del agua como factor de producción presente en todas las actividades humanas.

Este número de los Cuadernos de Trabajo contó con la colaboración de miembros de las dos Áreas Temáticas y trata el tema de la importancia que reviste la participación comunitaria en la organización, gestión y monitoreo de las fuentes de agua, de los servicios de agua y saneamiento, y del agua de riego utilizada por pequeños productores, como los agricultores familiares rurales. La colección de artículo fue editada por Jaime Paneque-Gálvez y Marcela Morales-Magaña, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, Michoacán, México. Todos los artículos presentan resultados de investigación, algunos originados en las tesis de doctorado de los autores, y están parcialmente basados en ponencias presentadas durante la [IX Reunión Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT](#) que tuvo lugar en Joao Pessoa, Paraíba, Brasil, del 3 al 7 de septiembre de 2018.

Es con gran placer que presentamos este primer número sobre el tema de las interrelaciones entre experiencias comunitarias de gestión del agua, innovación social, ciencia participativa y diálogo de conocimientos, cubriendo casos de Argentina, Chile y México. Les deseamos una placentera y fructífera lectura.

José Esteban Castro

Editor General

Experiencias comunitarias en la gestión del agua: aportes desde la innovación social, la ciencia participativa y el diálogo de saberes

Introducción a los contenidos del número

Es mejorar la gestión del agua es un objetivo clave en la agenda ambiental global. Su importancia radica en los crecientes riesgos hídricos asociados al cambio climático, la sobreexplotación, contaminación y salinización de aguas continentales, o la inequidad en el acceso al agua en cantidad y calidad suficientes, entre otros factores. La gestión hídrica está actualmente muy orientada hacia soluciones técnicas impulsadas desde administraciones públicas y grandes empresas –generalmente privadas. Esta situación desatiende, con demasiada frecuencia, las necesidades hídricas de las comunidades rurales y periurbanas, y de los asentamientos urbanos marginalizados, particularmente en los países del llamado Sur Global. Por ello, la población que habita estos lugares tiende a organizarse colectivamente para satisfacer su Derecho Humano de acceso al agua. La gestión hídrica en estos espacios desatendidos por el Estado –y por el mercado– suele ser compleja y componerse de multitud de estrategias colectivas, siendo algunas muy eficaces para resolver los problemas hídricos de la población a nivel local.

Con este número de los Cuadernos de Trabajo queremos describir y analizar algunas de esas estrategias de gestión comunitaria del agua. Nos interesan, particularmente, aquéllas que generan conocimiento de forma autónoma o participativa –e.g., mediante investigación-acción o educación popular– sobre las problemáticas asociadas al acceso al agua de buena calidad y en cantidad suficiente para los usos doméstico y agropecuario, a nivel local. Asimismo, estamos interesados en los procesos de búsqueda y construcción colectiva de soluciones para enfrentar la escasez hídrica, así como en aquéllos que abonan al fortalecimiento de su gestión comunitaria.

El título del número da cuenta de los tres ejes teórico-metodológicos que queríamos reflejar en relación con la gestión comunitaria del agua. El lector comprobará en la siguiente sección de esta introducción, así como en las distintas contribuciones de los autores, que predominan los diseños de investigación basados en el estudio de caso; estos, además, utilizan diversos enfoques de ciencia participativa para generar conocimientos y detonar un diálogo de saberes entre academia y comunidad, a partir del cual mejorar la gestión comunitaria del agua. Todos los trabajos evidencian, en mayor o menor medida, aportes metodológicos y teóricos con respecto a los dos ejes señalados. Por el contrario, solo dos experiencias se han analizado desde el prisma teórico de la innovación social –y de manera somera–, siendo éste un paradigma relativamente reciente y aún de escasa raigambre en América Latina. Así las cosas, esperamos poder editar un número de los Cuadernos de Trabajo sobre este tema en particular en un futuro cercano, prestando especial atención a las innovaciones de comunidades y grupos de base.

Síntesis de las contribuciones del Cuaderno de Trabajo

En esta sección presentamos una síntesis de las cuatro contribuciones que forman parte del número, organizados con una estructura más o menos homogénea:

1. Breve presentación del estudio de caso analizado (i.e., lugar y país, problemática analizada con respecto a la gestión comunitaria del agua, actores participantes en la iniciativa descrita en el estudio).
2. Breve descripción de las estrategias comunitarias o colaborativas entre academia (u otros actores) y la comunidad, para fortalecer la gestión comunitaria del agua.
3. Aportes teóricos y/o metodológicos y/o empíricos del estudio en relación con los ejes teórico-metodológicos de interés de este número (i.e., innovación social, ciencia participativa y diálogo de saberes en la construcción colectiva y/o implementación de estrategias para mejorar la gestión comunitaria del agua).

Síntesis del Artículo 1 (Jaime Paneque-Gálvez, México)

Este estudio se realizó junto con la Comunidad Ecológica Jardines de la Mintsita. Ésta es una comunidad marginalizada que se reconoce como indígena y que habita en un pequeño asentamiento irregular en el área periurbana de la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán, en el centro de México. La comunidad carece de acceso a servicios básicos como agua potable entubada, drenaje o saneamiento y está localizada en un sitio adyacente a un humedal distinguido internacionalmente como sitio Ramsar y, además, como área natural protegida a nivel municipal. Esta situación implica una mayor inseguridad con respecto a la tenencia de la tierra, así como un menor acceso a y uso de recursos naturales, particularmente el agua. Por éstas y otras razones detalladas en la descripción del estudio de caso, los habitantes de la comunidad realizan una serie de prácticas de manejo y conservación del agua, además de diversas labores de protección del humedal.

El artículo reflexiona sobre un proyecto de monitoreo comunitario de la calidad del agua que fue desarrollado junto con la comunidad bajo el paradigma de investigación-acción participativa. El autor evidencia que dicho monitoreo puede formar parte de una estrategia colaborativa de producción de conocimiento científico que, aunada a los conocimientos situados de la comunidad, permite mejorar la comprensión de las problemáticas del agua y fortalecer su gestión comunitaria. Desde esta experiencia, sostiene el autor que este tipo de iniciativas de ciencia participativa pueden contribuir a satisfacer el Derecho Humano al agua de buena calidad y en cantidad suficiente, en comunidades marginalizadas del Sur Global.

Desde el punto de vista teórico, el artículo parte de la conceptualización de *ciencia ciudadana* planteada por Alan Irwin en 1995, la cual ha sido desarrollada posteriormente desde las ciencias sociales (sobre todo por otros sociólogos de la ciencia). Concretamente, el autor parte de dos preguntas de investigación con las que quiere dilucidar si las experiencias colaborativas entre academia y comunidades marginalizadas, como la descrita en este estudio, pueden ser consideradas una forma de ciencia ciudadana en el sentido planteado por la citada escuela sociológica, y si esta conceptualización es

relevante académica y socialmente. Con base en el análisis realizado, el investigador considera que, en efecto, este tipo de iniciativas pueden ser reconocidas como formas de ciencia ciudadana, y que dicha conceptualización es potencialmente relevante. No obstante, afirma que existen muchas diferencias y especificidades en las comunidades marginalizadas del Sur Global que no están adecuadamente reflejadas en la producción teórica realizada sobre ciencia ciudadana en el Norte Global; por esa razón, sugiere que estas iniciativas de ciencia ciudadana ameritan teorizaciones propias. Para tal fin, el autor propone desarrollar contribuciones teóricas a partir de la revisión de los aportes de las epistemologías del Sur en relación con la producción de conocimientos y de ecologías de saberes, así como de literaturas sobre ciencia realizada por la sociedad civil en contextos del Sur Global (e.g., ciencia no hecha, ciencia de la calle, ciencia popular, etc.).

Síntesis del Artículo 2 (Marcela Morales-Magaña, México)

El segundo artículo tiene como premisa central la necesidad de reconfigurar los proyectos de monitoreo comunitario de agua –por lo general considerados ejercicios técnico-científicos centrados en la producción y circulación de datos, principalmente sobre calidad del agua–, hacia procesos más amplios de producción colaborativa de conocimientos hídricos. Para este cometido, la autora parte de una revisión crítica sobre las principales tendencias presentes en los ejercicios de monitoreo, valiéndose de una articulación desde los estudios sociales de la ciencia y la ciencia ciudadana crítica, para transitar hacia una propuesta de Monitoreo Integral Comunitario de Agua (MICA). A partir de un conjunto de preguntas como ¿quiénes participan en los ejercicios de monitoreo? ¿en qué fases participan? ¿quién diseña los proyectos y cuáles son sus alcances? entre otras, el texto propone, por una parte, una discusión en torno a la política de producción de conocimientos sobre el agua y, por otra, su potencial para fortalecer las estrategias de gobernanza hídrica comunitaria.

A partir de la articulación de abordajes críticos, el MICA lo mismo abreva de la epistemologías del Sur, que de la epistemologías y las teorías feministas. Nociones como *pensar-con*, o *conocimiento situado*, que tienen ya una tradición en los estudios feministas de la ciencia, se articulan en el texto con la *disidencia epistémica* y el llamado a la generación de conocimientos desde una mirada *post-abismal*, por sólo referir algunas de las categorías que se entretajan para dar forma a la propuesta presentada por la autora. La ecología política, conceptualizada como proyecto epistémico, también confluye en la propuesta del MICA, la cual propende hacia una propuesta de lo que podría denominarse como estudios sociales críticos sobre el agua.

Además de la discusión teórica, Morales-Magaña apunta con mucho detalle elementos de reflexión metodológica tendientes a construir las bases de un monitoreo comunitario integral de agua (MICA), entendido como un proceso ético-político transdisciplinar que podría contribuir de manera significativa a los procesos de defensa del agua. Para ello, retoma aportes de la educación popular y la investigación-acción participativa. En una apuesta por lo que denomina *pluralismo metodológico*, el texto incluye una propuesta esquemática sobre cómo implementar un ejercicio con las características descritas. La autora concluye con una revisión general sobre los desafíos identificados hasta el momento para la implementación del MICA. Desde la fragmentación disciplinar,

hasta las condiciones y lógicas de construcción de conocimiento desde los espacios académicos, el texto posiciona elementos clave para reflexionar en diferentes escalas los retos presentes para reformular la política de producción de conocimientos hídricos.

Síntesis del Artículo 3 (Ilka Roose y Alexánder Panez, Chile)

A partir del proceso de neoliberalización de los bienes comunes naturales en Chile, Roose y Panez plantean un estudio de caso en la provincia semiárida de Petorca, situada en la zona norte de la región de Valparaíso. En él muestran cómo la mercantilización y la privatización de las aguas han afectado de manera dramática el consumo humano, las formas de vida campesina y la organización comunitaria para la gestión del agua. La investigación documenta los procesos que posibilitaron, por una parte, la apropiación de tierras campesinas para la consolidación de los agronegocios frutícolas, y por otra, la neoliberalización de la gestión hídrica que entregó los derechos de aprovechamiento de agua a actores privados y generó el abatimiento de los cuerpos de agua. Además de los aprovechamientos otorgados de manera formal, los autores también hacen referencia a la extracción ilegal de agua, situación que contribuye al abatimiento de los ríos y genera un mercado de aguas no regulado.

En lo que a la discusión teórica se refiere, los autores proponen la articulación de la ecología política y el institucionalismo crítico, y analizan los impactos de la fractura socio-metabólica, así como las estrategias de resistencia comunitaria que se han implementado en esa provincia chilena, caracterizada por un incremento significativo en las plantaciones de palta (aguacate) y limón para exportación. A partir de una revisión del concepto de *institucionalismo crítico* plantean las diferencias que existen entre éste y el *institucionalismo clásico*, dejando entrever la importancia de analizar las relaciones de poder –formales e informales– que inciden en una organización hídrica comunitaria particular. Tomando como punto de partida la categoría de *fractura socio-metabólica*, inspirada en el metabolismo social propuesto originalmente por Marx, los autores proponen un análisis casuístico sobre la forma como se materializa en la cotidianeidad el despojo de agua. Además, identifican las estrategias de innovación social implementadas por las comunidades para hacer frente a estas rupturas de los ciclos que posibilitan la reproducción de las vidas.

Ahora bien, a pesar de las diferentes fracturas socio-metabólicas que se documentan en el texto, Roose y Panez presentan dos iniciativas de cooperación comunitaria, a saber, la cooperativa Petorquina y la Oficina de Asuntos Hídricos que, valiéndose de diversas estrategias, buscan articular los esfuerzos de los usuarios para gestionar de manera comunitaria el agua en la región. Aunque ambos casos se caracterizan como iniciativas pequeñas, el artículo da cuenta de las ventajas que supone, en términos de autoorganización, transparencia y circulación de la información, que se trate de iniciativas comunitarias.

Síntesis del Artículo 4 (Alejandra Moreyra y Pablo Walter, Argentina)

El cuarto artículo analiza un estudio de caso en el Municipio Villa de Soto, Córdoba (Argentina). En él evidencian las relaciones asimétricas existentes entre agricultores

familiares y productores corporativos, en relación con el acceso y la gestión del agua para riego. Para realizar su investigación, los autores trabajaron durante unos dos años bajo un esquema de investigación-acción participativa con 17 familias de agricultores pequeños y un grupo de investigadores y extensionistas del Instituto Nacional de Tecnología del Agua (INTA). Específicamente, analizaron sus percepciones sobre las condiciones de acceso al agua por parte de diferentes actores en el sector agrícola de la zona, así como sobre la relación entre escasez y disponibilidad de agua para el riego de cultivos.

A partir del proceso de trabajo, los autores observaron una problematización diferente en torno a la escasez del agua y su acceso diferencial en función del tipo de productor, por parte de las familias de agricultores y el resto de los participantes. Así, por ejemplo, se redefinió la escasez de agua no solo en términos biofísicos de escasa disponibilidad de agua, sino también de falta de infraestructura, tecnología, capital, y políticas públicas justas. Además, se hizo un diagnóstico participativo para comprender cuáles eran las necesidades y expectativas hídricas a niveles familiar y comunitario. En este proceso se tomaron en cuenta las aguas superficiales y las subterráneas, la infraestructura y tecnologías existentes y la viabilidad de mejorarlas o suplirlas, entre otros aspectos clave relacionados con el abastecimiento de agua. A raíz de dicho diagnóstico se plantearon estrategias de gestión comunitaria de un nuevo sistema de captación y distribución de agua para riego. Para trabajar los aspectos organizativos que implicaba dicha gestión, las 17 familias de agricultores crearon una asociación de productores, dejando la puerta abierta a la inclusión de otras cinco familias.

La investigación aporta resultados empíricos de interés con respecto a la gestión comunitaria del agua a partir de un proceso de investigación-acción participativa, particularmente en relación con la problematización de la escasez diferencial de agua y la búsqueda de estrategias de gestión de su acceso en el caso de las familias de pequeños agricultores. Aunque los autores no hablan expresamente de diálogo de saberes, abrazan la interdisciplina y la multidimensionalidad inherente a la complejidad de la problemática analizada, para generar un proceso de ciencia participativa que coadyuve a coproducir estrategias que solucionen dicha problemática de manera conjunta entre la ciudadanía y la academia. Como se verá, la respuesta de las familias de pequeños agricultores a raíz del proceso de investigación-acción, reconfigura algunos procesos organizativos de la comunidad detonando soluciones innovadoras para la resolución de los problemas socioambientales relacionados con una distribución injusta de agua para el riego. Con base en lo anterior, la experiencia de trabajo descrita abre la puerta a teorizar en torno a todos los ejes teóricos propuestos en este número, en próximos artículos a ser publicados en esta serie.

Epílogo

Con base en la discusión abordada por cada uno de los investigadores que participan en este número, se evidencia la necesidad de re-imaginar las lógicas y dinámicas de producción de conocimientos sobre el agua para fortalecer su gestión comunitaria. A partir de diferentes estudios de caso, podemos apreciar que la generación de estrategias para producir conocimientos hídricos de abajo hacia arriba, de forma colaborativa –e.g.,

con investigadores comprometidos y activistas–, responde a la imperiosa necesidad de enfrentar múltiples problemas en relación con la gestión del agua. Los principales problemas, como se verá en los artículos del número, tienen que ver con la desatención del Estado neoliberal hacia las comunidades marginalizadas en lo referente a la satisfacción de su Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, con la privatización del agua y su gestión, con la producción de un régimen sociotécnico que genera escasez diferencial en función de distintos usos y actores, priorizando los usos comerciales en manos de los grupos de mayor poder, y con las dificultades que confrontan las comunidades marginalizadas para producir *otros* conocimientos sobre el agua y contar con la autonomía política necesaria y los recursos económicos suficientes para poder gestionar este bien común.

Las experiencias documentadas, muestran la pertinencia e importancia de impulsar formas de ciencia ciudadana crítica para mejorar la producción de conocimientos sobre el agua, así como el diálogo de saberes entre academia y comunidades. Pensamos que esta ciencia *mejorada* fortalecería, asimismo, los procesos de innovación social en torno a la gestión comunitaria del agua. Aunque basados en diferentes marcos teóricos, en los textos convergen las reflexiones en torno al poder y las dificultades que enfrentan las comunidades para resistir los embates de la neoliberalización y las afectaciones que el modelo extractivista trae consigo en América Latina.

Consideramos que cada uno de los textos pone de manifiesto la importancia de generar vínculos estrechos entre academia y comunidades desde una mirada crítica y comprometida. Con independencia del paradigma de ciencia crítica adoptado –e.g., ciencia participativa, ciencia ciudadana, ciencia post-normal, investigación-acción participativa, investigación militante–, o de la adopción de un bricolaje de diversos posicionamientos ético-políticos, sugerimos que es urgente el diálogo y la construcción colaborativa de conocimientos, así como una agenda de investigación comprometida con el fortalecimiento de las formas de organización comunitaria para la gestión hídrica. Lejos de cualquier romantización, pensamos que estas reflexiones podrán servir como inspiración para continuar reflexionando sobre estrategias colaborativas que permitan avanzar hacia una gestión comunitaria del agua más justa y sustentable.

Jaime Paneque-Gálvez y Marcela Morales-Magaña

Morelia, México, junio de 2019

Artículo 1

Monitoreo comunitario de agua en comunidades marginalizadas del Sur Global: ¿ciencia ciudadana desde abajo?

*Jaime Paneque-Gálvez*¹ - Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia, Michoacán, México

Resumen

En México el Estado no garantiza el derecho al agua y al saneamiento. Por ello, muchas comunidades recurren a su propio conocimiento sobre acceso a y gestión del agua; además, a menudo tejen redes con actores no gubernamentales a este efecto. Aquí analizo una experiencia de monitoreo de calidad del agua realizada con una comunidad marginalizada en Morelia, México, experiencia que forma parte de su estrategia para garantizar su derecho al agua. Mi investigación sobre este tipo de experiencias comunitarias, en el contexto de comunidades marginalizadas del Sur Global, está guiada por dos preguntas: (1) ¿Pueden ser consideradas formas de ciencia ciudadana? y (2) ¿Es dicha conceptualización relevante en términos académicos y sociales? Mi análisis sugiere una respuesta afirmativa en ambos casos. Sin embargo, sostengo que para contextos como el latinoamericano es necesario teorizar sobre ciencia ciudadana al calor de literaturas críticas sobre ciencia realizada por la sociedad civil, así como sobre la producción de conocimientos y de ecologías de saberes propuestas en diversas epistemologías del Sur.

Palabras clave: acción colectiva; ciencia participativa; conocimiento local; Derecho Humano al Agua; innovación social comunitaria; manejo comunitario de agua; Michoacán; México.

Recibido: diciembre de 2018

Aceptado: abril de 2019

¹ E-mail: jpanequegalvez@ciga.unam.mx.

Abstract

In Mexico, the State does not guarantee the right to water and sanitation. As a result, many communities rely on their own knowledge of water access and management, and often weave networks with non-governmental actors in this endeavor. Here I analyze an experience of water quality monitoring carried out with a marginalized community in Morelia, Mexico, an experience that is part of their strategy to guarantee their right to water. My research on such community experiences, in the context of marginalized communities in the Global South, is guided by two questions: (1) Can they be considered forms of citizen science? and (2) Is such conceptualization relevant in academic and social terms? My analysis suggests an affirmative answer in both cases. However, I argue that in contexts like this in Latin America it would be necessary to theorize about citizen science departing from critical literature on science developed by civil society, as well as on the production of knowledges and ecologies of knowledges, as proposed in various epistemologies of the South.

Keywords: collective action; community social innovation; community water management; Human Right to Water; local knowledge; Michoacán; Mexico; participation; participatory science.

Received: December 2018

Accepted: April 2019

Introducción

En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció como un derecho humano esencial el acceso a agua limpia y segura en cantidad suficiente, así como el saneamiento (ONU, 2010). Nueve años después, en México –al igual que en el resto de América Latina– este derecho no es satisfecho en muchas comunidades rurales y periurbanas. Esta situación se produce a pesar del consenso internacional de que el desarrollo de las comunidades en países “en desarrollo” o “subdesarrollados”², está íntimamente ligado a la satisfacción del derecho al agua (Sultana *et al.*, 2013).

Que el gobierno no garantice el derecho humano al acceso y saneamiento del agua, implica que los habitantes de comunidades con escasos recursos económicos lo han de satisfacer por sí mismos. Con respecto a la falta de acceso a agua de calidad en cantidad suficiente³, existen muchas estrategias comunitarias para solucionarlas. Algunas se basan en el uso de tecnologías de extracción de agua, tales como galerías filtrantes o pozos (Palerm-Viqueira, 2004). Otras se dirigen a la distribución de agua, como por ejemplo la construcción de acueductos comunitarios, de acequias de uso común, o la utilización de mangueras para transportar el agua desde manantiales o nacimientos, ya sea por gravedad o usando bombas (Moncada Mesa *et al.*, 2013; Quintana, 2016). Otras iniciativas se enfocan en el depósito comunitario de agua, por ejemplo, mediante la construcción de pequeñas presas, jagüeyes, tanques o aljibes de gran capacidad (Galindo Escamilla *et al.*, 2008). En otras ocasiones, las iniciativas buscan solucionar el abasto a nivel doméstico o familiar mediante la construcción de piletas, la instalación de sistemas domésticos de captación de agua pluvial, la compra de tinacos y tambos (Jiménez Velázquez *et al.*, 2008) o la compra de agua a vecinos o a camiones cisterna (Gómez-Valdez *et al.*, 2015); es también común compartir agua entre vecinos (Wutich *et al.*, 2018).

Asimismo, existen multitud de iniciativas comunitarias orientadas a asegurar la calidad del agua de consumo doméstico, ya sea directa o indirectamente. Entre las directas destacan las experiencias de gestión del agua potable de las propias comunidades, (e.g., mediante la creación de comités de agua comunitarios) (Pimentel-Equihua *et al.*, 2012; López-Villamar *et al.*, 2013; Casas Cervantes, 2015). Entre las indirectas encontramos las labores comunitarias de limpieza de infraestructura o cuerpos de agua, las acciones colectivas para prevenir la contaminación del agua (e.g., uso de baños secos), iniciativas para el saneamiento, el manejo sustentable de recursos relacionados con la calidad hídrica (e.g., las cubiertas forestales, los suelos, o los propios recursos hídricos), los trabajos de conservación o restauración ecológica encaminados a mantener o mejorar las funciones ecosistémicas relacionadas con la regulación de la calidad del agua (Sandoval-Moreno *et al.*, 2013), o los trabajos de monitoreo participativo de la calidad del agua que realizan algunas comunidades, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil (OSC) o grupos académicos (Flores-Díaz *et al.*, 2013; Perevochtchikova, *et al.*, 2016).

2 Uso comillas porque estoy en desacuerdo con la terminología utilizada en la literatura convencional sobre desarrollo, y con la idea misma de desarrollo (independientemente de si se lo matiza con algún calificativo bondadoso como “inclusivo”, “endógeno”, “a escala humana”, entre otros).

3 Me centro únicamente en las iniciativas comunitarias para garantizar el acceso al agua porque son más diversas y comunes que las de saneamiento, de modo que son más apropiadas para las preguntas de investigación que planteo en este artículo, como se verá al final de esta sección.

El panorama dibujado hasta este punto evidencia una realidad en la que muchas comunidades marginalizadas en áreas rurales y periurbanas despliegan de forma creativa, innovadora, y relativamente autónoma⁴, una miríada de iniciativas para lograr el acceso a agua de buena calidad en cantidad suficiente. Dichas iniciativas suelen estar basadas en el conocimiento local⁵ e ingenio comunitario, aunque a veces se complemente con otros tipos de conocimiento (e.g., científico, técnico) mediante un diálogo de saberes⁶ con otras comunidades y diversos agentes sociales, incluyendo la academia.

Podemos pensar que el uso de conocimiento local y su integración con otros tipos de conocimiento para garantizar el acceso comunitario al agua, podrían ser considerados formas de ciencia ciudadana. Sin embargo, una búsqueda de literatura académica sobre ciencia ciudadana no parece arrojar estudios que versen sobre cómo se moviliza el conocimiento local y se desarrollan estrategias comunitarias para satisfacer su derecho de acceso al agua. Más bien, los escasos ejemplos hallados sobre ciencia ciudadana en materia de agua suelen responder a intereses académicos, gubernamentales o de OSC, no tanto de comunidades o de la sociedad civil (Conrad *et al.*, 2011; Walker *et al.*, 2016; Starkey *et al.*, 2017). Así, parecen existir escasos ejemplos de proyectos académicos de ciencia ciudadana sobre agua motivados por intereses realmente sociales (e.g., Jalbert *et al.*, 2014; Kimura, 2017).

Por otra parte, la mayoría de los estudios sobre ciencia ciudadana se han desarrollado en países del Norte Global (Cavalier *et al.*, 2016; Hecker *et al.*, 2018). Es cierto que, con el auge global de la ciencia ciudadana, encontramos algunas publicaciones realizadas a raíz de proyectos en países del Sur Global. Sin embargo, salvo excepciones, estos proyectos son diseñados y dirigidos por académicos en países del Norte Global que persiguen una agenda eminentemente científica, no social, y que conceptualizan y practican la ciencia ciudadana según miradas propias del Norte Global (e.g., Stevens *et al.*, 2014; Barnard *et al.*, 2017).

Partiendo del contexto expuesto, en este trabajo planteo dos preguntas de investigación con respecto a los procesos comunitarios que, basados en el conocimiento local y el diálogo de saberes, buscan satisfacer el derecho al agua de buena calidad en comunidades marginalizadas del Sur Global:

1. ¿Puede dicha satisfacción ser conceptualizada cómo una forma de ciencia ciudadana?
2. En caso de que la pregunta precedente sea afirmativa, ¿qué relevancia académica y social puede tener dicha conceptualización?

Para responder a estas preguntas utilizaré el planteamiento de ciencia ciudadana

⁴ Indudablemente, muchas de estas comunidades cuentan con apoyos del gobierno, así como de otros agentes sociales que trabajan en pro de sus necesidades hídricas. Sin embargo, más allá de los exiguos apoyos económicos o de la capacitación técnica que en ocasiones reciben las comunidades, éstas suelen generar soluciones basadas en su conocimiento local y su creatividad, con frecuencia sin ayuda externa.

⁵ Con conocimiento local me refiero no solo al conocimiento, sino también a las prácticas y creencias de la comunidad. El conocimiento local resulta, en buena medida, de la adaptación cultural al ambiente, y está embebido en instituciones y organizaciones locales (Reyes-García, 2015).

⁶ Utilizo la expresión "diálogo de saberes" en el sentido propuesto por Boaventura de Sousa Santos. Véase, por ejemplo, Santos (2014).

desarrollado originalmente por Irwin (1995), el cual ha encontrado continuidad en diversos autores provenientes mayormente de la sociología y los estudios de ciencia y tecnología (e.g., Fischer, 2000; Ottinger, 2009; Kimura *et al.*, 2016). Este planteamiento contrasta con aquél de la ciencia ciudadana dominante, proveniente de las ciencias naturales, el cual no pretende satisfacer necesidades sociales ni está diseñado por comunidades ni en colaboración con ellas, tal y como veremos en la siguiente sección. Para dirimir las cuestiones planteadas me centraré en el monitoreo comunitario de la calidad del agua, partiendo de un estudio de caso en proceso desarrollado con un enfoque de investigación-acción participativa, que realizamos con la Comunidad Ecológica Jardines de la Mintsita en Morelia, México.

En la siguiente sección presento algunos antecedentes de monitoreo comunitario de agua, así como de ciencia ciudadana. A continuación, describo algunos elementos de interés sobre el estudio de caso. Expongo posteriormente el trabajo de monitoreo comunitario de agua realizado por la comunidad de estudio para, acto seguido, analizarlo y discutirlo a la luz de las preguntas de investigación formuladas. Finalizo con algunas reflexiones sobre el aporte conceptual de esta investigación y algunas recomendaciones para guiar futuros estudios que partan del concepto analizado en el contexto de comunidades marginalizadas del Sur Global.

Antecedentes

Monitoreo comunitario de agua

Monitorear se define como la acción de observar, medir y registrar de forma sistemática, el estado o la calidad de algo durante un periodo de tiempo⁷. Al hablar de monitoreo comunitario se hace alusión a un monitoreo realizado con participación de la comunidad⁸. En este trabajo, al hablar de monitoreo comunitario de agua (MCA) me refiero específicamente al monitoreo de su calidad⁹, el cual es llevado a cabo por habitantes de comunidades con asistencia (únicamente inicial, o continua) de agentes externos (e.g., equipos de investigación, asociaciones civiles, agentes del gobierno).

El MCA representa, posiblemente, la forma de monitoreo ambiental voluntario más antiguo y extendido en el mundo (Kinchy *et al.*, 2014). En general, cuando el MCA está guiado desde instituciones o agentes no comunitarios, está orientado por alguno(s) de estos tres objetivos: (1) incrementar la conciencia ambiental sobre la conservación de la calidad y la cantidad de agua; (2) vigilar, y en su caso sancionar, a los agentes sociales

7 La Real Academia de la Lengua Española no recoge el término "monitorear" a pesar de ser usado con frecuencia en la literatura académica en español; por ello, se da la definición del Diccionario Oxford de inglés (<https://en.oxforddictionaries.com>).

8 Existe una vasta literatura sobre participación comunitaria en diversos ámbitos como el desarrollo, la vida pública, las instituciones formales, la gestión de recursos naturales o la conservación biológica, entre otros. Encontramos en esta literatura diferentes clasificaciones sobre el grado de participación comunitaria, sus beneficios y limitaciones, etc. En este trabajo hablaremos de participación de manera general puesto que entrar en mayores detalles rebasa el alcance de los objetivos planteados.

9 Si bien la calidad es el aspecto más comúnmente monitoreado para el caso del agua, se pueden monitorear otros aspectos (e.g., cantidad, disponibilidad, usos y usuarios, infraestructura, vida acuática, etc.).

que no cumplan las normativas ambientales relacionadas con el uso o la conservación del agua; (3) aumentar la cantidad de datos sobre diversos aspectos relacionados con el agua y mejorar la ciencia con base en una mayor base empírica (*ibid.*). Sin embargo, aquí me intereso por aquellas iniciativas que, si bien pueden estar asistidas por agentes externos, se enfocan en atender las necesidades de las propias comunidades (en este caso, la satisfacción del derecho al agua de buena calidad en cantidad suficiente).

Fruto de la larga y variada historia de iniciativas de MCA en diferentes contextos sociales, ecológicos y geográficos, se han documentado diversos beneficios para los participantes de comunidades. Un ejemplo es la cogeneración de conocimientos sobre un recurso vital como el agua, lo cual resulta en un empoderamiento con respecto a varias cuestiones (e.g., la toma informada de decisiones para su gestión comunitaria; mejores capacidades de negociación con empresas y estado en casos de injusticia ambiental, o de acceso a mecanismos de cogestión y/o participación ambiental) (Lynch *et al.*, 2013; Jalbert, 2016). Otro beneficio citado habitualmente es la democratización en el acceso y la producción de información ambiental que, sin participación, quedaría únicamente en manos de expertos (Kinchy, 2017).

Además de los beneficios mencionados, es posible señalar diversas limitaciones en el MCA. Por ejemplo, el costo de algunos de los equipos necesarios para monitorear el agua puede ser demasiado elevado. Asimismo, la complejidad de operar estos equipos, sobre todo en el caso de equipos digitales, puede limitar la participación de la gente. También la naturaleza del propio monitoreo de agua puede ser demasiado compleja sin una capacitación previa adecuada (e.g., para el caso de la calidad del agua, el significado y la interpretación de los resultados de las variables fisicoquímicas, las bacterias fecales, o los macroinvertebrados acuáticos que pueden ser monitoreados). Otra limitación habitual en los proyectos de MCA es que las mujeres participan poco (O'Leary, 2018); esto pese a que poseen un conocimiento sobre el agua diferente y a menudo más completo que los hombres (Figueiredo *et al.*, 2013).

La participación comunitaria en mecanismos como el MCA también ha recibido críticas. Entre ellas, podemos mencionar la instrumentalización de dichos mecanismos desde gobiernos y desde la academia como formas gratuitas de recolección de datos—y, en ocasiones, también de sistematización e interpretación; esta tendencia se asocia a la producción de conocimiento ambiental en la era neoliberal (Lave, 2012). También, que prácticas como el MCA pueden debilitar la autoridad de las instituciones científicas y las regulatorias (Moore, 2006). En un sentido más amplio, el monitoreo ambiental comunitario puede entenderse, asimismo, como una práctica propia de la gobernanza neoliberal, que responsabiliza a los ciudadanos de la realización de acciones que otrora eran responsabilidad y obligación exclusiva del estado (Murdoch *et al.*, 1998). Desde posiciones más críticas, encontramos planteamientos de corte *foucaultiano* que sostienen que las iniciativas ciudadanas de monitoreo ambiental generan “nuevos sujetos biopolíticos” (i.e., ciudadanos cuyas vidas y cuerpos están cada vez más controlados por corporaciones y por el Estado mediante tecnologías sociales de vigilancia) (Gabrys, 2014). No obstante, las críticas a los diferentes tipos de monitoreo ambiental comunitario, incluyendo aquéllas al MCA, suelen referirse a iniciativas de arriba hacia abajo que responden a intereses ajenos a las comunidades que lo realizan, siendo en caso contrario potencialmente beneficioso para la gente (O'Leary, 2018).

En México, la mayoría de las iniciativas de MCA publicadas han sido impulsadas por

el nodo nacional de la Red *Global Water Watch*. Este nodo ha realizado capacitaciones y asistencias para impulsar iniciativas de MCA, en al menos doce estados del país desde 2005 (Flores-Díaz *et al.*, 2013). Algunas de estas experiencias han sido documentadas en la literatura académica (véase e.g., Perevochtchikova *et al.*, 2016; Flores-Díaz *et al.*, 2018). Sin embargo, como sucede en el resto del mundo, muchas iniciativas de MCA no son impulsadas por la academia, sino por la propia ciudadanía, OSC o gobiernos, quedando indocumentadas o documentadas de forma dispersa y sucinta como literatura gris.

Ciencia ciudadana y su potencial para estudiar el agua

La ciencia ciudadana está referida a la participación voluntaria de personas, con o sin formación académica, en proyectos de investigación científica. Tradicionalmente, dicha participación se ha limitado a la toma de datos, pero se están abriendo vías de participación en otras tareas como su categorización, transcripción, o análisis. Para ello, es necesario que los proyectos de ciencia ciudadana cuenten con protocolos de actuación muy precisos, donde se refleje con claridad de qué forma el ciudadano puede colaborar en el proyecto y convertirse en un “científico ciudadano” (Bonney *et al.*, 2014). Con excepciones, la agenda de ciencia ciudadana está diseñada por científicos sin colaboración ciudadana y con objetivos estrictamente científicos, no sociales. Por ello, predomina un esquema de arriba hacia abajo que pocas veces permite un elevado nivel de participación. Dicho esquema dificulta mucho que aumente el conocimiento científico de los ciudadanos participantes (Bonney *et al.*, 2015).

Los proyectos de ciencia ciudadana más comunes se sitúan en disciplinas de las ciencias naturales como la ecología y la biología de la conservación, siendo frecuente encontrar proyectos que impulsan el monitoreo ciudadano de especies, ecosistemas y recursos naturales (Bonney *et al.*, 2009). Seguramente por lo anterior, la visión de la ciencia ciudadana que predomina no es muy crítica con respecto a la propia participación ciudadana. Más bien, en esta visión dominante las preocupaciones son de carácter “más científico” (e.g., la confiabilidad de los datos tomados, procesados o interpretados por ciudadanos “no expertos”, el volumen de datos generado y su representatividad, el potencial para cubrir vacíos de información científica, entre otras) (Dickinson *et al.*, 2010).

Existe un claro predominio de proyectos de ciencia ciudadana en países del Norte Global, y en ellos, los participantes son mayoritariamente ciudadanos blancos de clase media-alta, con educación superior (Lynch *et al.*, 2013), para quienes la colaboración en proyectos científicos representa una manera de satisfacer una afición (Cavalier *et al.*, 2016). Específicamente para el caso del agua, los proyectos de ciencia ciudadana enfocados a su monitoreo comunitario cuentan con una larga tradición en países como Estados Unidos de América y Canadá (Conrad *et al.*, 2011; Kinchy *et al.*, 2014).

Más allá de esta visión dominante de ciencia ciudadana, cuyo precursor es el ornitólogo Rick Bonney (Bonney, 1996), existe otra visión procedente de la sociología que fue concebida de forma independiente por el sociólogo Alan Irwin a mediados de los años 1990 (Irwin, 1995). Esta visión alterna de ciencia ciudadana concibe al “científico ciudadano” como mucho más que un voluntario que toma datos y/o los analiza para colaborar con científicos profesionales. En efecto, promueve la participación ciudadana

en ciencia no por hobby, sino por una preocupación legítima sobre qué ciencia se hace y cómo se hace, y sobre el rol de las instituciones públicas y privadas en el financiamiento y apoyo a ciertas disciplinas científicas y a determinadas tecnologías, en detrimento de otras. Esta idea de ciudadano informado, crítico y preocupado por el futuro surge de la "sociedad (industrial) del riesgo", utilizando el concepto de Ulrich Beck (Beck, 1998) y se alinea con los postulados sobre participación ciudadana de paradigmas científicos alternos, como el de la ciencia post normal (Funtowicz *et al.*, 1992), si bien asume que el ciudadano puede actuar por iniciativa propia y de manera autónoma (Kimura, 2017).

Aunque esta visión alterna de ciencia ciudadana ha tenido el mismo tiempo para madurar que la visión dominante, no se ha popularizado tanto ni encontramos tantos casos en la literatura académica. Respecto al MCA, un ejemplo más alineado con esta ciencia ciudadana alterna lo representan las asociaciones que están empleando a voluntarios para analizar la calidad del agua en numerosos lugares de Estados Unidos de América y Canadá por temor a los riesgos de contaminación generados por la fractura hidráulica (Jalbert *et al.*, 2014; Kinchy *et al.*, 2014).

Si bien esta visión alterna de ciencia ciudadana es inherentemente crítica, a menudo comparte con la visión dominante un cierto elitismo en cuanto a qué ciudadanos tienen suficiente conocimiento, tiempo y dinero para participar y hacer ciencia. Por ello, no sabemos en qué medida es posible que comunidades marginalizadas del Sur Global –como la que presentamos en este trabajo– puedan realizar actividades de monitoreo ambiental desde una perspectiva crítica, de abajo hacia arriba, de una forma asimilable a esta visión alterna de ciencia ciudadana. Estas cuestiones son las que motivan nuestras preguntas de investigación.

Estudio de caso: Comunidad Ecológica Jardines de la Mintsita

Realizamos el estudio de caso en la Comunidad Ecológica Jardines de la Mintsita¹⁰ (CEJLM), la cual se encuentra en la zona periurbana del suroeste de la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán, en el centro de México. Detallamos ahora algunos elementos útiles para comprender el interés del caso con respecto a los objetivos planteados.

Aspectos biofísicos de las proximidades del manantial La Mintzita

La CEJLM es aledaña al manantial La Mintzita, que es el más importante de un sistema acuático superficial compuesto por ojos de agua y cauces que forman varios humedales en el suroeste de Morelia. Parte del humedal circundante al manantial (56.83 ha) es uno de los 142 sitios Ramsar¹¹ existentes en México (Fotografía N° 1), y obtuvo esta figura de protección internacional en el año 2009. Además, el humedal está dentro de un Área

¹⁰ En la cultura de las comunidades indígenas Purépechas de Michoacán, "Mintsita" significa "corazón". Según una leyenda Purépecha, una princesa llamada Mintsita tenía una cabaña en el manantial que ahora lleva su nombre. No obstante, en los documentos oficiales, el manantial se escribe como "Mintzita" (i.e., con z en vez de s, y sin diéresis en la segunda i). Por ello, usaré la forma "Mintsita" para referirme a la comunidad, y "Mintzita" para referirme al manantial.

¹¹ El Convenio Internacional Ramsar se firmó en Irán en 1971 y está dedicado a proteger y promover el desarrollo sustentable de ecosistemas acuáticos (en un sentido amplio) de alto valor ecológico e importancia internacional.

Natural Protegida de jurisdicción estatal, decretada en el año 2005 bajo la categoría de Zona Sujeta a Preservación Ecológica (Marín Togo *et al.*, 2009) (Mapa N° 1).

Fotografía N°1. Vista aérea del manantial La Mintizita

Fuente: Nicolás Vargas-Ramírez.

Mapa N° 1. Ubicación del estudio de caso

Fuente: Nicolás Vargas-Ramírez.

Nota: La comunidad está conformada por algunas de las casas que aparecen a la izquierda del sitio Ramsar La Mintzita. Los acrónimos CDMX y ANP se refieren a Ciudad de México y Área Natural Protegida, respectivamente.

Existen diversas amenazas sobre la calidad y la cantidad de agua que provee el manantial La Mintzita. Destaca la sobreexplotación y contaminación del agua realizada por una empresa papelerera (Crisoba Industrial, subsidiaria de Kimberly-Clark de México y el Grupo Papelero Scribe) situada a escasos metros del manantial y que posee un volumen de agua concesionado muy elevado¹². Asimismo, una asociación de pipas (i.e., camiones aljibe o cisterna) extrae diariamente varios centenares de metros cúbicos de agua, al que se suma la extracción de volúmenes más modestos por parte de otros actores locales y externos (Morales Magaña, 2010). Con respecto a las cubiertas vegetales, la degradación está generada principalmente por las actividades agropecuarias de los habitantes de la zona, la expansión periurbana legal e irregular, algunas actividades extractivas como materiales para la construcción, y la disposición irregular de residuos.

Aspectos sociales de la CEJLM

El espacio ocupado hoy en día por la CEJLM es un asentamiento “irregular”¹³ que se

¹² Aunque desconozco la cifra exacta por no ser pública, en 2017 el municipio autorizó que se doblase la producción de la papelerera, y hasta ese momento su concesión era de un 25-30 por ciento del caudal del manantial La Mintzita; así, pienso que ahora usa un 50-60 por ciento del agua del manantial.

¹³ Denominación dada en México a colonias y asentamientos no planificados y que quedan al margen de

originó en el año 2003 a raíz de una escisión de colonos que vivían en la Comunidad Indígena La Mintzita, fundada en la década de 1980 (Morales Magaña, 2010). Dicha escisión ocurrió a principios de la década de 2000 y eventualmente generó cuatro colonias irregulares en las inmediaciones del manantial La Mintzita. Aunque la CEJLM contaba con unas 60 familias cuando se creó en el año 2003, la mayoría ha ido desvinculándose del proyecto original de comunidad ecológica, sobre todo después del año 2011, cuando se intensificó un conflicto por la propiedad de tierras entre líderes de la escisión. Actualmente son varias familias y algunas personas solas las que conforman la comunidad y comparten aún la filosofía inicial del proyecto (Ávila Carrión, 2017). Lo que motivó a la CEJLM a seguir un estilo de vida sustentable fue descubrir el alto valor ecológico de la zona tras crear el asentamiento. Además, la CEJLM asumió que todos tenían que construir relaciones equitativas entre sí, motivo por el que la asamblea es una pieza clave en su organización sociopolítica y en su construcción de comunidad (*ibid.*).

La CEJLM se dedica a actividades de subsistencia como la agricultura tradicional basada en la milpa, los huertos de traspatio y la cría de animales domésticos. Su escaso ingreso económico lo obtienen mediante la elaboración y venta de pan. La comunidad destina una parte importante de tiempo a actividades de organización comunitaria y acciones colectivas. Muchas de estas acciones tienen que ver con trabajos de conservación del humedal como la limpieza de basura, la remoción de plantas acuáticas invasoras, o los trabajos de protección del zapote prieto¹⁴. Además, la CEJLM dedica mucho tiempo a la organización de la Feria del Agua y Tianguis la Gotita, un evento impulsado junto con una organización estudiantil, ambientalistas y artistas de Michoacán. El objetivo de la Feria es difundir los problemas del agua en Morelia, así como la situación de vulnerabilidad que afecta al manantial La Mintzita, pese a su importancia como principal fuente de agua potable de la ciudad¹⁵, generando un espacio itinerante de convivencia, reflexión y articulación de alianzas con la ciudadanía. Este evento lo organizan desde junio de 2014 cada seis semanas, aproximadamente, y hasta octubre de 2019 han realizado 27 ediciones.

Por lo anterior, los habitantes de la CEJLM se asumen como guardianes del humedal La Mintzita y han desarrollado hacia él un fuerte sentimiento de arraigo territorial. Para posibilitar su proyecto de vida sustentable, durante sus 16 años de existencia los habitantes de la CEJLM han ido adquiriendo conocimientos sociales y ecológicos sobre el lugar. Para ello, su bagaje cultural como campesinos e indígenas les ha permitido generar diferentes tipos de conocimiento local que suman a sus propios conocimientos tradicionales. Además, han buscado aliados en las universidades locales y realizado un sinnúmero de capacitaciones en materia ambiental (Cendejas, 2015). Uno de los resultados clave es la adopción de ecotecnologías que mejoran su calidad de vida al tiempo que reducen su impacto ambiental; algunos ejemplos son las estufas eficientes de leña (tipo Patsari), los paneles solares, los aljibes para cosecha de agua de lluvia, los baños secos, el compostaje de residuos orgánicos para su utilización como abono natural en el huerto comunitario, o la utilización de tecnologías de monitoreo ambiental y territorial

la prestación de servicios urbanos.

¹⁴ Una especie arbórea dioica y endémica, críticamente amenazada de extinción, con varios ejemplares en el humedal La Mintzita (Torres *et al.*, 2014).

¹⁵ Cerca del 40 por ciento de las colonias de la ciudad depende del agua de este manantial (Morales Magaña, 2010).

(Bucio-Mendoza *et al.*, 2018).

La CEJLM emprende estas actividades de forma autogestiva y casi autónoma, recibiendo ayuda sobre todo de algunos aliados de la sociedad civil y la academia, y pocas veces del gobierno. La relación de la CEJLM con las instancias gubernamentales es, de hecho, difícil. Si bien la comunidad no espera una actitud asistencialista por parte del gobierno, ésta percibe un desinterés de los gobiernos municipal y estatal por resolver sus problemas de falta de tenencia de tierra; este problema implica, a su vez, la falta de servicios públicos y un riesgo de expropiación siempre presente. Este hecho, aunado a factores como las habituales prácticas clientelares y “corruptelas” en los sucesivos gobiernos municipal y estatal, incluyendo entre otros casos la relación entre funcionarios y actores con intereses en urbanizar esta zona de la ciudad (un proyecto hecho explícito en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Suroeste de Morelia), han generado que la comunidad desconfíe de las instancias gubernamentales.

No obstante lo anterior, la CEJLM ha logrado participar en el Consejo de Planeación y Manejo del área natural protegida; además, la comunidad ha intentado involucrar a personal de las agencias relevantes de los tres órdenes de gobierno –municipal, estatal y federal– en las labores de conservación y sensibilización ambiental que realiza, aunque casi siempre sin éxito. Aunque dichas labores podrían interpretarse como estrategias para legitimar ante el gobierno su situación de asentamiento irregular, lo cierto es que la CEJLM las realiza por voluntad propia, sin recibir ningún pago u otra compensación no monetaria, labores que si la comunidad no las hiciera no las haría nadie.

El acceso al agua potable de la CEJLM

El agua es escasa en la CEJLM pese a la proximidad del manantial. La razón es que la comunidad no tiene acceso a los servicios municipales de abasto de agua por ser una colonia irregular. Ante esta situación, la comunidad asegura su derecho a tener suficiente agua de buena calidad mediante diversas estrategias de acceso y de ahorro.

El acceso se garantiza mediante el acarreo de agua en garrafas de 20 litros desde el manantial a los hogares, mientras que su almacenamiento se realiza bien en las garrafas bien en tambos de 200 litros. Tras ser hervida y, a veces, purificada con semillas de moringa (*Moringa oleifera*), esta agua se utiliza para consumo familiar y de los animales por su buena calidad. Algunas familias cuentan, además, con aljibes de 5.000 litros (y alguna incluso de 10.000 litros) para la recolección de agua de lluvia¹⁶. Además, casi todas tienen sistemas sencillos de captación de agua pluvial. Esta agua la usan para el aseo y las tareas domésticas. Pese a ser la opción más habitual en Morelia, la CEJLM no compra agua embotellada para beber por su oposición a la mercantilización del agua.

Respecto a las medidas de ahorro, la comunidad utiliza baños secos para no gastar agua y evitar la contaminación del acuífero con aguas negras. Además, recupera la materia orgánica de los baños para hacer composta que utiliza en los huertos comunales y familiares. La comunidad minimiza también su consumo de agua con respecto al aseo y las tareas domésticas, empleando técnicas eficientes para el ahorro en el lavado y la

¹⁶ Estos aljibes son de ferrocemento y fueron construidos por ellos mismos, si bien fueron financiados por una agencia del gobierno federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

limpieza, incluyendo la reutilización de aguas grises para regar, previamente filtradas con sistemas artesanales diseñados por ellos mismos.

Monitoreo comunitario de la calidad del agua en la CEJLM

Como he expuesto en la sección anterior, la CEJLM destina buena parte de su tiempo y esfuerzo a labores de conservación del entorno y a la difusión de la problemática del agua, tanto en Morelia como en la zona suroeste donde se ubica el manantial La Mintzita. Por ello, al conocer la comunidad pensé que podría estar interesada en realizar labores de MCA y, tras comprobar su interés, facilité su inicio y desarrollo. Describo brevemente el proceso hasta el momento, distinguiendo cinco fases: (1) diagnóstico inicial, (2) diseño de la estrategia de MCA, (3) capacitación, (4) monitoreo, y (5) interpretación de resultados y evaluación preliminar.

Diagnóstico inicial

A mediados de 2016 conversé con la CEJLM sobre su posible interés por desarrollar labores de MCA. Tras confirmar dicho interés y la viabilidad de diseñar e implementar una estrategia conjunta de MCA, en agosto organicé un primer taller de capacitación en la comunidad. Ya en 2017, con financiamiento asegurado para dos proyectos, hicimos un diagnóstico participativo y diseñamos con la comunidad la estrategia de monitoreo, la cual fue implementada entre 2017 y 2018¹⁷.

Realizamos el diagnóstico preliminar sobre la situación del agua en la zona durante la primera mitad de 2017. Mantuvimos para ello charlas informales con miembros de la CEJLM, así como con otros actores locales (e.g., "piperos"¹⁸) y externos conocedores de la zona (e.g., investigadores y estudiantes). Luego hicimos un grupo focal para recabar información acerca del conocimiento local sobre manejo de agua y sus problemas de abasto, sobreexplotación y contaminación en la zona de influencia del manantial. Esta información la complementamos con fuentes secundarias disponibles para la zona, fundamentalmente literatura académica no publicada (e.g., tesis, informes técnicos) e informes del gobierno municipal. Con todo ello generamos un diagnóstico preliminar sobre la situación del agua en la zona.

Diseño de la estrategia de MCA

Durante la segunda mitad de 2017 diseñamos la estrategia de MCA con la comunidad. Para ello hicimos un taller de mapeo participativo en el que la comunidad identificó, a partir de un mapa impreso de alta calidad¹⁹, aquellos lugares en los que consideraba

17 Aunque con un enfoque diferente al presentado en este artículo (innovación social), parte del trabajo de MCA descrito en esta sección se enmarcó en la Tesis de Licenciatura en Ciencias Ambientales de Karina Bautista Tovar (Bautista Tovar, 2019).

18 Los repartidores de agua en camiones tanque, denominados "pipas" en México.

19 Este mapa se había generado previamente utilizando un dron ligero con participación de miembros de la CEJLM, en el marco de la Tesis de Maestría en Geografía de Nicolás Vargas-Ramírez (Vargas-Ramírez, 2018).

preciso estimar la calidad del agua. Los criterios de la CEJLM para el establecimiento de lugares de MCA se basaron en su importancia como fuente de agua para la población, y en la sospecha o evidencia de que existía un foco de contaminación. De este modo, la CEJLM eligió once puntos para realizar el MCA.

A principios de 2018, tras el establecimiento de los puntos de muestreo de la calidad del agua, la CEJLM conformó una comisión de tres monitores para capacitarse en la realización y la interpretación de resultados provenientes del MCA²⁰. Específicamente, la comisión la formaron dos hombres y una mujer, todos adultos de entre 20 y 30 años con estudios universitarios. Recorrimos todos los puntos de muestreo a pie junto con esta comisión y decidimos eliminar tres por ser de acceso difícil o restringido. Finalmente nos quedamos con ocho puntos repartidos por dos zonas (Mapa N° 2): del manantial hasta el punto de descarga de aguas negras de la industria papelera (Fotografía N° 2), y del balneario ejidal de Coitzio hasta el fraccionamiento Arko San Pedro, que descarga aguas negras y grises directamente al medio, sin ningún tratamiento.

Mapa N° 2. Mapa con los ocho sitios de muestreo definidos por la CEJLM para hacer el MCA.

Fuente: Karina Bautista Tovar.

²⁰ En las capacitaciones participaron varios miembros de la comunidad que no se integraron en la Comisión, pero algunos de ellos se sumaron en ocasiones a las salidas de monitoreo para ayudar. En general estos miembros no tienen estudios universitarios, pero aprendieron sin mayores problemas a tomar los datos.

Fotografía N° 2. Punto de descarga de aguas negras de la industria papelera

Fuente: Delia Escalante Urbina.

Capacitación para realizar el MCA

Realizamos dos talleres de capacitación para explicar qué parámetros de la calidad del agua podíamos monitorear y cómo se medían con los equipos disponibles. Luego hicimos un taller de capacitación en campo. En él suministramos una copia impresa de una guía de MCA que estábamos elaborando para probarla y mejorarla con base en las opiniones de la CEJLM. Utilizamos dos equipos portátiles para estimar *in situ* la calidad del agua en cada punto de muestreo²¹. Por una parte, usamos el kit LaMotte®, que es el mismo que usa la Red *Global Water Watch*. Este equipo analiza el agua por colorimetría y es posible estimar de manera sencilla y relativamente confiable seis parámetros fisicoquímicos relacionados con su calidad: temperatura, pH, alcalinidad, dureza, turbidez y oxígeno disuelto. Por otra parte, empleamos el sensor digital PS-2172 de PASCO®, que mide la temperatura, el pH y la conductividad²². Este sensor se conecta a dispositivos electrónicos (teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras portátiles) de manera inalámbrica (a través de Bluetooth®) o mediante un cable USB; utilizando un software propio que ha de estar instalado en dichos dispositivos, podemos graficar y guardar los datos tomados en campo para cada variable.

21 Los detalles de las características técnicas de los equipos utilizados pueden confirmarse en sus respectivas páginas de internet. Para el kit LaMotte: <https://www.lamotte.com/en/>; para el kit PASCO: <https://www.pasco.com/>.

22 Aunque con este sensor se toman únicamente tres parámetros, y dos de ellos ya se toman con el kit LaMotte, nos parece interesante usar ambos porque así calibramos mejor la confiabilidad de las pruebas repetidas con el kit LaMotte y porque podemos averiguar si la CEJLM prefiere usar métodos digitales o no.

Realización del MCA

Inicialmente acordamos con la comunidad realizar juntos cinco salidas de MCA. Como los ocho puntos de monitoreo están un poco alejados entre sí, fueron necesarias dos jornadas de monitoreo para cubrirlos todos, por lo que se hicieron diez salidas de MCA en total. En ellas, las variables las medían los propios miembros de la comisión de MCA de la comunidad, mientras que nosotros supervisábamos que el proceso se hiciera de manera apropiada para asegurar el aprendizaje y la confiabilidad de los datos tomados (Fotografía N° 3).

Fotografía N° 3. Realización del MCA

Fuente: Marcela Morales-Magaña

Para registrar los datos usamos un formato en papel donde anotábamos la fecha, los participantes, los resultados de los parámetros medidos con ambos equipos, y cualquier información que consideráramos relevante (e.g., clima, riesgos o daños visibles en los puntos de monitoreo de agua).

Interpretación de resultados y evaluación preliminar del MCA

Para la interpretación de los resultados obtenidos en el MCA²³, la comisión utilizó inicialmente la versión preliminar de la guía de campo que habíamos elaborado y que le habíamos entregado durante la capacitación. Esta guía tenía como propósito explicar los fundamentos y la importancia del MCA, así como la manera de llevarlo a cabo utilizando los dos equipos disponibles. Durante la fase de realización del MCA, en diversas ocasiones revisamos la guía junto con la comisión para aclarar dudas sobre el proceso de recolección de datos, su importancia y su interpretación.

Para reforzar la interpretación de los datos, al finalizar las diez salidas hicimos dos talleres. En el primero graficamos los resultados del MCA en papel, mientras que en el segundo utilizamos computadoras portátiles y generamos gráficos más precisos. En ambos talleres graficamos todas las variables para cada punto de muestreo. Así, tanto nosotros como la CEJLM pudimos visualizar la situación y tendencia de calidad del agua en cada punto.

Finalmente, realizamos una evaluación preliminar junto con la comisión de MCA. El objetivo de esta sesión fue dialogar sobre la experiencia para valorar los pros y contras percibidos, de cara a mejorarla y poderle dar continuidad.

Resultados y Discusión

El proceso de MCA realizado hasta la fecha por la CEJLM supone un ejercicio voluntario de recolección, análisis e interpretación de datos sobre calidad del agua, el cual se ha hecho siguiendo un protocolo científico validado tanto para el uso de los equipos²⁴ como para el resto de la investigación. En este sentido, parece evidente que podemos considerar esta experiencia de MCA como una expresión de ciencia ciudadana, al menos en su versión dominante. Sin embargo, ¿podemos considerarla como ciencia ciudadana en la versión alterna, crítica, planteada por Irwin (1995)?

En la propuesta original de Irwin, los ciudadanos tienen la capacidad –además de la legitimidad, e incluso el deber– de involucrarse en la producción del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico, y la gestión de las políticas de ciencia y tecnología. Este planteamiento emana de la emergencia de graves riesgos sociales y ambientales derivados del avance de determinados campos de la ciencia (fundamentalmente la física, la química y la biología) y sus desarrollos tecnológicos (e.g., energía nuclear,

23 Debido a que en este trabajo me interesa describir el proceso de MCA y reflexionar sobre su posible conceptualización y relevancia como “ciencia ciudadana”, y no sobre los resultados de calidad del agua obtenidos con él, no los incluyo aquí. Esos resultados se pueden consultar en Bautista Tovar (2019).

24 Éste es el caso del Kit LaMotte, que ha sido validado rigurosamente por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (Flores-Díaz *et al.*, 2013). En el caso del sensor PASCO, su uso primario está pensado para científicos formales, no para ciudadanos, y su confiabilidad ha sido validada para tal fin.

revolución verde, biotecnología), en lo que Beck denominó la “sociedad (industrial) del riesgo” (Beck, 1998). Subyace en este planteamiento la necesidad de la participación ciudadana para lograr una sociedad mejor informada que tenga voz en las políticas de ciencia y tecnología y minimice sus riesgos; también, para mejorar la democracia, la ciudadanía, y lograr el desarrollo sostenible que aparece con fuerza en la escena política global a inicios de los años 1990 (Irwin, 1995). Algo central en la propuesta de Irwin –siguiendo a Nelkin (1975)– es que la ciencia ha de responder a las necesidades de la gente (*science for the people*).

Para el caso específico del MCA realizado por la CEJLM, lo que la propia comunidad nos ha dicho en diversas sesiones de evaluación, entrevistas y charlas informales, es que el desarrollo de habilidades para utilizar tecnologías de producción de conocimiento científico sobre calidad de agua les ha sido muy útil. Por una parte, este conocimiento les permite garantizar su derecho al agua de buena calidad sin preocupación, ya que han comprobado por sí mismos que el agua que brota del manantial, donde ellos se abastecen, está limpia. Al contrario, han verificado que existen fuentes de contaminación en varios de los puntos de muestreo que identificaron como problemáticos (e.g., las zonas de descarga de la papelera, el balneario y el fraccionamiento Arko San Pedro). La comunidad señala, a este respecto, la importancia de poder realizar de manera autónoma este tipo de estudios de contaminación del agua. La principal razón que esgrime la CEJLM es el desinterés del municipio en realizar dichos estudios, o al menos en hacerlos públicos, debido a las presiones que existen por los fuertes intereses económicos creados en la zona²⁵. Además, sabemos que con frecuencia el Estado no tiene la capacidad de generar esta información, o de hacerlo con la periodicidad necesaria para garantizar la salud ambiental (incluida la salud pública). Por ello, la generación e interpretación comunitaria de datos sobre la calidad del agua es también una razón importante para que adquieran este conocimiento científico.

Otra ventaja señalada por la comunidad es que, gracias al MCA, han adquirido un saber que no poseían y que les permite tener un conocimiento más completo sobre la ecología del humedal y las amenazas que enfrenta la zona. Argumentan que este conocimiento científico los fortalece porque les permite hablar con más autoridad sobre los problemas de acceso al agua y la conservación de las áreas naturales protegidas, con diversos interlocutores relevantes en la gestión de este espacio (particularmente con políticos municipales, servidores públicos, e investigadores que trabajan en la zona). Asimismo, enfatizan la importancia de tener este conocimiento para poder socializarlo con comunidades vecinas y la ciudadanía moreliana. Así, esperan propiciar una mayor conciencia ambiental en la sociedad e involucrarla en la búsqueda e implementación de soluciones para satisfacer la demanda hídrica y la conservación del humedal.

Con base en todo lo anterior, es posible afirmar que el MCA realizado por la comunidad puede ser considerado una iniciativa de ciencia ciudadana en la versión propuesta por Irwin (1995). Es decir, la comunidad no solo ha generado un conocimiento científico útil para el equipo académico, sino que dicho conocimiento responde a sus propias necesidades de información sobre la calidad del agua para poder garantizar su derecho

²⁵ Cabe mencionar que, si bien existe una Ley de Transparencia en México que permite que cualquier ciudadano pueda acceder a la información generada por las agencias gubernamentales, en la práctica dicho acceso es lento y a menudo ineficaz, dado que las respuestas suelen ser imprecisas o responsabilizan a otras agencias por la tarea de otorgar la información solicitada.

al agua potable. Además, generar esta información permite a la comunidad participar no solo en ciencia, sino interactuar con otros actores con capacidad de decisión en políticas sociales y ambientales. Asimismo, podría interpretarse como una estrategia de construcción de ciudadanía ambiental (Gudynas, 2009).

Con respecto a la posible relevancia social de esta forma de ciencia ciudadana, conceptualizada a partir del MCA realizado por la CEJLM, sostengo que es indudable. La producción de este conocimiento científico tiene una gran relevancia social toda vez que aproximadamente el 40 por ciento de la población de Morelia satisface su consumo de agua gracias al manantial La Mintzita (Morales Magaña, 2010), y que la comunidad puede socializar este conocimiento en la Feria del Agua y Tianguis la Gotita.

Además, conceptualizar esta experiencia de MCA como ciencia ciudadana y socializarla entre la ciudadanía y otros actores clave, es también relevante para la propia CEJLM. Una razón es que este conocimiento científico puede mejorar los procesos comunitarios de toma de decisión en torno al agua (e.g., usos, manejo, denuncias). Con ello, la comunidad no solo tiene más elementos para fortalecer su discurso ambientalista, sino para llevar a la praxis su filosofía de comunidad sustentable. Otra razón esencial, es que la generación de esta ciencia ciudadana puede contribuir a legitimar la presencia de la comunidad pese a constituir un asentamiento irregular. Sugiero, por ello, que el MCA es potencialmente útil para que los habitantes de la comunidad sean considerados por la sociedad moreliana y el gobierno municipal, como “guardianes” del manantial, en vez de “invasores” de un área natural protegida.

Finalmente, sugiero que el estudio de caso analizado puede proporcionar elementos de gran interés académico en relación con la propia conceptualización de la ciencia ciudadana. Me baso para ello en dos observaciones: (1) la creciente literatura sobre ciencia ciudadana está despolitizada en su versión dominante; (2) aunque la versión alterna y crítica expuesta tiene una dimensión claramente política, reivindicando la participación ciudadana en aras de una ciencia más democrática y la transición hacia un desarrollo sostenible (Irwin, 1995), y planteando la coproducción de conocimiento científico entre ciencia, sociedad e instituciones (Jasanoff, 2004), en la práctica existen muchas limitaciones.

Una limitación, por ejemplo, es que en la versión alterna de ciencia ciudadana la participación queda relegada –al igual que en la versión dominante– a personas de clases media y media-alta, excluyendo así la participación de comunidades marginalizadas. Esto implica, además, la exclusión del conocimiento local y/o tradicional de dichas comunidades, así como sus necesidades y preocupaciones sobre qué ciencia hay que hacer, para qué, y para quién. De este modo, incluso esta ciencia ciudadana es insuficiente para democratizar la producción de conocimiento científico en toda la sociedad, lo cual genera dilemas éticos.

Por los motivos expuestos, propongo que estudios de caso como el de la CEJLM pueden abrir la puerta a teorizaciones diferentes sobre ciencia ciudadana. Para ello, mi sugerencia inicial es indagar en los marcos teóricos y epistemológicos de otras literaturas que puedan ser más relevantes para la teorización que propongo. Una reflexión preliminar me lleva a sugerir la revisión de dos literaturas. La primera sobre otras formas de ciencia realizadas por individuos y colectivos sociales –sobre todo minorías étnicas en busca de justicia social o ambiental– y no denominadas como

‘ciencia ciudadana’; ejemplos de esto serían la “ciencia de la calle” (Corburn, 2005) y la “ciencia no hecha” (Frickel et al., 2010), entre otros. La segunda, la literatura referente a la producción de conocimientos y la construcción de una ecología de saberes²⁶ en las epistemologías del Sur (Leff, 2007; Santos, 2017). Con base en esta propuesta, queda pendiente para una próxima publicación, comenzar a generar aportes teóricos propios sobre ciencia ciudadana en comunidades marginalizadas del Sur Global.

Conclusiones

En este estudio he evaluado si es apropiado conceptualizar como “ciencia ciudadana”, de acuerdo con la visión crítica propuesta por Irwin (1995), una experiencia de MCA realizada con una comunidad indígena en Morelia, México. Además, he analizado la posible relevancia de esta conceptualización desde el punto de vista no solo académico, sino también social. Al calor de la propuesta realizada por Irwin y otros autores afines, sostengo que la experiencia analizada satisface los criterios propuestos para ser considerada ciencia ciudadana. Asimismo, considero que la adopción de esta categoría es relevante tanto académica como socialmente, por diversos motivos que he expuesto.

Este trabajo contribuye a enriquecer debates académicos de gran auge y actualidad en la literatura académica sobre el papel de la participación comunitaria y la ciencia ciudadana con respecto al acceso y la gestión de recursos naturales, por ejemplo, el agua. Además, los resultados del estudio de caso aportan a la escasa literatura existente sobre paradigmas alternos de ciencia y de ciencia ciudadana de abajo hacia arriba en comunidades marginalizadas. En este sentido, enfatizo el gran sesgo existente aún en estas literaturas hacia experiencias realizadas en países del Norte Global por clases medias y medias-altas, con aproximaciones de arriba hacia abajo y miradas occidentales, que generalmente no reflejan las necesidades vitales ni las preocupaciones de los ciudadanos participantes, sino su participación por hobby.

La investigación ilustra un panorama bastante diferente sobre la producción comunitaria de conocimiento científico, sobre el cual apenas se han realizado teorizaciones propias desde investigadores situados en el Sur Global. La detección de esta carencia abre una serie de nichos teóricos y, a su vez, metodológicos, que conviene empezar a explorar en diálogo con otros autores y comunidades. Para ello, propongo comenzar examinando literaturas críticas sobre ciencia hecha por la propia sociedad civil (tanto en ámbitos urbanos como en comunidades rurales), y sobre la producción de conocimientos y de ecologías de saberes planteadas en diversas epistemologías del Sur.

Agradecimientos

Agradezco a la Dirección General Asuntos del Personal Académico (DGAPA), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por el financiamiento recibido a partir de sus proyectos PAPIIT IA301817 e IA301919, y PAPIME PE309317. Asimismo,

²⁶ La idea de ‘ecología de saberes’ la ha popularizado el sociólogo Boaventura de Sousa Santos. Hace referencia a la convivencia y articulación de distintos tipos de conocimientos o saberes (e.g., indígenas, locales, feministas, científicos, técnicos, etc.) de forma horizontal, sin jerarquías, para solucionar distintos problemas.

agradezco a Hilda Rivas por la capacitación inicial a todos los miembros del grupo de trabajo en el uso de los dos equipos de análisis de agua, y por liderar el primer taller de capacitación realizado con la CEJLM en 2016, en el que también participaron Nicolás Vargas-Ramírez y Marcela Morales. Manifiesto también mi gratitud a Karina Bautista, Guadalupe Arreola y Delia Escalante por el apoyo brindado durante la elaboración de la guía de monitoreo y las fases de campo 2–5. Todo este trabajo no hubiera sido posible sin la participación entusiasta de la CEJLM, con la que no cesamos de aprender. Finalmente, estoy en deuda con la labor de los cuatro revisores gracias a los cuales el manuscrito inicial mejoró sustancialmente. Cualquier error u omisión es responsabilidad exclusivamente mía.

Referencias

- Ávila Carrión, K. (2017). Gestión Sustentable del Territorio. El caso de la Comunidad Ecológica Jardines de la Mintzita en Morelia, Michoacán, Morelia, México: Tesis Doctoral en Ciencias en Desarrollo Sustentable (no publicada), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
- Barnard, P., Altwegg, R., Ebrahim, I. y Underhill, L. G. (2017). "Early warning systems for biodiversity in southern Africa – How much can citizen science mitigate imperfect data?", Biological Conservation, Vol. 208, págs. 183-188.
- Bautista Tovar, K. (2019). Sistemas de Monitoreo Comunitario de Agua para la Innovación Social. Morelia, Michoacán, México: Tesis de Licenciatura en Ciencias Ambientales (no publicada), Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: <http://132.248.9.195/ptd2019/abril/0788337/Index.html>. Consultada en abril de 2019.
- Beck, U. (1998). La Sociedad del Riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona, España: Paidós ibérica.
- Bonney, R. (1996). "Citizen Science: A Lab Tradition", Living Bird, Vol. 15, N°. 4 págs 7-15.
- Bonney, R., Cooper, C. B., Dickinson, J., Kelling, S., Phillips, T., Rosenberg, K. V. y Shirk, J. (2009). "Citizen Science: a developing tool for expanding science knowledge and scientific literacy", BioScience, Vol. 59, N°. 11 págs. 977-984.
- Bonney, R., Phillips, T. B., Ballard, H. L. y Enck, J. W. (2015). "Can citizen science enhance public understanding of science?", Public Understanding of Science, Vol. 25, N°. 1 págs. 2-16.
- Bonney, R., Shirk, J. L., Phillips, T. B., Wiggins, A., Ballard, H. L., Miller-Rushing, A. J. y Parrish, J. K. (2014). "Next Steps for Citizen Science", Science, Vol. 343, N°. 6178 págs. 1436-1437.
- Bucio-Mendoza, S., Solis-Navarrete, J. A. y Paneque-Gálvez, J. (2018). "Innovación social y sustentabilidad: El caso de la Comunidad Ecológica Jardines de la Mintzita, Michoacán", en Guadarrama, V.H., Nava Preciado, J. M., Calderón García, R. y Gómez, P. (Eds.), Innovación social: Desarrollo teórico y experiencias en México. Ciudad de México, México: FCCyT, CIDE, Universidad de Guadalajara.
- Casas Cervantes, A. F. (2015). "La gestión comunitaria del agua y su relación con las políticas públicas municipales: El caso del manantial de Patamburapio en el estado de Michoacán, 2009-2014", Intersticios sociales, N°. 10 págs 1-43.
- Cavalier, D. y Kennedy, E. B. (2016). The Rightful Place of Science: Citizen Science. Tempe, Estados Unidos de América: Consortium for Science, Policy & Outcomes.
- Cendejas, J. M. (2015). "Educándonos unos a otros: Investigación-acción participativa entre estudiantes universitarios y una comunidad periurbana en Morelia, Michoacán", en Castillo Álvarez, A., Reyes Ruiz, J. y Castro Rosales, E. (Eds.), Geometrías

- para el futuro: la investigación en educación ambiental en México, Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara, Universidad Nacional Autónoma de México, Academia Nacional de Educación Ambiental, págs. 183-204.
- Conrad, C. C. y Hilchey, K. G. (2011). "A review of citizen science and community-based environmental monitoring: issues and opportunities", Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 176, N° 1 págs 273-291.
- Corburn, J. (2005). Street science. Community knowledge and environmental health justice, Cambridge, Estados Unidos de América y Londres, Reino Unido: The MIT Press.
- Dickinson, J. L., Zuckerberg, B. y Bonter, D. N. (2010). "Citizen Science as an Ecological Research Tool: Challenges and Benefits", Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, Vol. 41 N° 1 págs. 149-172.
- Figueiredo, P. y Perkins, P. E. (2013). "Women and water management in times of climate change: participatory and inclusive processes", Journal of Cleaner Production, Vol. 60, págs. 188-194.
- Fischer, F. (2000). Citizens, experts, and the environment: The politics of local knowledge. Durham, Estados Unidos de América: Duke University Press.
- Flores-Díaz, A., Quevedo Chacón, A., Páez Bistrain, R., Ramírez, M. y Larrazábal de la Vía, A. (2018). "Community-Based Monitoring in Response to Local Concerns: Creating Usable Knowledge for Water Management in Rural Land", Water, Vol. 10 N° 5 pág. 542.
- Flores-Díaz, A., Ramos Escobedo, M., Ruiz Córdova, S., Manson, R., Aranda, E. y Deutsch, W. (2013). "Monitoreo comunitario del agua: retos y perspectiva de Global Water Watch México", en III Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas, Morelia, Michoacán, México, 27-30 de agosto de 2013. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/268803861>. Consultado en abril de 2019.
- Frickel, S., Gibbon, S., Howard, J., Kempner, J., Ottinger, G. y Hess, D. J. (2010). "Undone Science: charting social movement and civil society challenges to research agenda setting", Science, Technology & Human Values, Vol. 35, N° 4 págs. 444-473.
- Funtowicz, S. O. y Ravetz, J. R. (1992). "Three types of risk assessment and the emergence of post-normal science", en Krinsky, S. y Golding, D. (Eds.), Social Theories of Risk, Nueva York, Estados Unidos de América: Praeger, págs. 251-274.
- Gabrys, J. (2014). "Programming Environments: Environmentality and Citizen Sensing in the Smart City", Environment and Planning D: Society and Space, Vol. 32, N° 1 págs. 30-48.
- Galindo Escamilla, G., Palerm, J., Tovar Salinas, J. L. y Rodarte García, R. (2008). "Tecnología hidráulica y acciones comunitarias para la captación de agua de lluvia en jagüeyes", Boletín del Archivo Histórico del Agua, Vol. 13, N° 40 págs. 21-31.

- Gómez-Valdez, M. I. y Palerm-Viqueira, J. (2015). "Abastecimiento de agua potable por pipas en el Valle de Texcoco, México", Agricultura, Sociedad y Desarrollo, Vol. 12 N°. 4 págs. 567-586.
- Gudynas, E. (2009). "Ciudadanía ambiental y meta-ciudadanías ecológicas. Revisión y alternativas en America Latina", en Reyes Ruiz, J. y Castro Rosales, E. (Eds.), Urgencia y Utopía frente a la Crisis de Civilización. Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara y Ayuntamiento de Zapopan, págs. 58-101.
- Hecker, S., Haklay, M., Bowser, A., Makuch, Z. y Vogel, J. (2018). Citizen Science: innovation in open science, society and policy, Londres, Reino Unido: UCL Press.
- Irwin, A. (1995). Citizen Science: A study of people, expertise and sustainable development, Londres, Reino Unido y Nueva York, Estados Unidos de América: Routledge.
- Jalbert, K. (2016). "Building knowledge infrastructures for empowerment: A study of grassroots water monitoring networks in the Marcellus Shale", Science & Technology Studies, Vol. 29, N°. 2 págs. 26-43.
- Jalbert, K., Kinchy, A. J. y Perry, S. L. (2014). "Civil society research and Marcellus Shale natural gas development: results of a survey of volunteer water monitoring organizations", Journal of Environmental Studies and Sciences, Vol. 4, N°. 1 págs. 78-86.
- Jasanoff, S. (2004). States of Knowledge: the co-production of science and the social order, Londres, Reino Unido y Nueva York, Estados Unidos de América: Routledge.
- Jiménez Velázquez, M. A., & Asteinsa Bilbao, G. (2008). "Sistemas de abastecimiento de agua para consumo doméstico en tres comunidades, de la porción alta del río Temascalco, estado de Guanajuato". Boletín del Archivo Histórico del Agua, 40, 44-54.
- Kimura, A. H. (2017). "Citizen science in post-Fukushima Japan: the gendered scientization of radiation measurement", Science as Culture, Vol. 28, N°. 3 págs. 327-350.
- Kimura, A. H. y Kinchy, A. (2016). "Citizen Science: probing the virtues and contexts of participatory research", Engaging Science, Technology, and Society, Vol. 2, págs. 331-361.
- Kinchy, A. (2017). "Citizen science and democracy: participatory water monitoring in the Marcellus Shale fracking boom", Science as Culture, Vol. 26, N°. 1 págs 88-110.
- Kinchy, A., Jalbert, K. y Lyons, J. (2014). "What is volunteer water monitoring good for? Fracking and the plural logics of participatory science", en Frickel, S. y Hess, D. J. (Eds.), Fields of Knowledge: Science, Politics and Publics in the Neoliberal Age (Political Power and Social Theory Vol. 27, Bingley, Reino Unido: Emerald Group Publishing Limited, págs. 259-289.
- Lave, R. (2012). "Neoliberalism and the Production of Environmental Knowledge", Envi-

- Environment and Society: Advances in Research, Vol. 3, N° 1 págs 19-38.
- Leff, E. (2007). Aventuras de la Epistemología Ambiental: de la articulación de ciencias al diálogo de saberes, Ciudad de México, México: Siglo XXI.
- López-Villamar, S. M., Martínez-Saldaña, T. y Palerm-Viqueira, J. (2013), "Las comunidades en la administración de sistemas de agua potable: región de los volcanes, Estado de México", en Agricultura, Sociedad y Desarrollo, Vol 10, págs. 39-58.
- Lynch, M. J. y Stretesky, P. B. (2013). "The distribution of water-monitoring organizations across states: Implications for community environmental policing and social justice", Policing: An International Journal, Vol. 36, N° 1, págs 6-26.
- Marín Togo, M. C. y Blanco García, A. (2009). Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar: La Mintzita. Morelia, México. Disponible en: <https://studylib.es/doc/317039/ficha-informativa-de-los-humedales-de-ramsar--fir--%E2%80%93-versi%C3%B3n>. Consultada en abril de 2009.
- Moncada Mesa, J., Pérez Muñoz, C. y Valencia Agudelo, G. D. (2013). "Comunidades organizadas y el servicio público de agua potable en Colombia: una defensa de la tercera opción económica desde la teoría de recursos de uso común", Ecós de Economía, Vol. 17, N° 37 págs. 125-159.
- Moore, K. (2006). "Powered by the people: scientific authority in participatory science" en Frickel, S. y Moore, K. (Eds.), The new Political Sociology of Science: Institutions, networks, and power. Madison, Estados Unidos de América: University of Wisconsin Press, págs. 299-323.
- Morales Magaña, M. (2010). "'El agua que no se ve'. Regulaciones contingentes en torno a La Mintzita". Morelia, Michoacán. Zamora, México: Tesis de Maestría en Antropología (no publicada), El Colegio de Michoacán.
- Murdoch, J. y Abram, S. (1998). "Defining the limits of community governance", Journal of Rural Studies, Vol. 14 N° 1, págs. 41-50.
- Nelkin, D. (1975). "The political impact of technical expertise", Social Studies of Science, Vol. 5, N° 1, págs. 35-54.
- O'Leary, H. (2018). "Pluralizing science for inclusive water governance: an engaged ethnographic approach to WaSH data collection in Delhi, India", Case Studies in the Environment, May, 1-9.
- Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2010). El derecho humano al agua y al saneamiento. Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 2010. Disponible en: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=5. Consultado en abril de 2019.
- Ottinger, G. (2009). "Buckets of resistance: standards and the effectiveness of citizen science", Science, Technology, & Human Values, Vol. 35, N° 2 págs. 244-270.

- Palerm-Viqueira, J. (2004). "Las galerías filtrantes o Qanats en México: introducción y tipología de técnicas", Agricultura, Sociedad y Desarrollo, Vol. 1, págs. 133-145.
- Perevochtchikova, M., Aponte Hernández, N., Zamudio-Santos, V. y Sandoval-Romero, G. E. (2016). "Monitoreo comunitario participativo de la calidad del agua: caso Ajusco, México", Tecnología y Ciencias del Agua, Vol. 7, N° 6 págs. 5-23.
- Pimentel-Equihua, J. L., Velázquez-Machuca, M. A. y Palerm-Viqueira, J. (2012). "Capacidades locales y de gestión social para el abasto de agua doméstica en comunidades rurales del Valle de Zamora, Michoacán, México", Agricultura, Sociedad y Desarrollo, Vol. 9, págs. 107-121.
- Quintana, A. P. (2016). "La gestión colectiva del agua y los habitus según el género. Acueductos comunitarios en Dosquebradas Colombia", ACME: An International Journal for Critical Geographies, Vol. 15, N° 2 págs. 346-364.
- Reyes-Garcia, V. (2015). "The values of traditional ecological knowledge", en Martínez-Alier, J. y Muradian, R. (Eds.), Handbook of Ecological Economics, Cheltenham, Reino Unido y Northampton, Estados Unidos de América: Edward Elgar Publishing, págs. 283-306.
- Sandoval-Moreno, A., y Günther, M. G. (2013). "La gestión comunitaria del agua en México y Ecuador: otros acercamientos a la sustentabilidad", Ra Ximhai, Vol. 9, N° 2 págs. 165-179.
- Santos, B. d. S. (2014). "Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a una ecología de saberes", en Santos B. d. S. y Meneses M. P. (Eds.), Epistemologías del Sur, Madrid, España: Akal, págs. 31-84.
- Santos, B. d. S. (2017). Justicia entre Saberes: Epistemologías del Sur contra el epistemicidio, Madrid, España: Morata.
- Starkey, E., Parkin, G., Birkinshaw, S., Large, A., Quinn, P. y Gibson, C. (2017). "Demonstrating the value of community-based ('citizen science') observations for catchment modelling and characterisation", Journal of Hydrology, Vol. 548, págs 801-817.
- Stevens, M., Vitos, M., Altenbuchner, J., Conquest, G., Lewis, J. y Haklay, M. (2014). "Taking participatory citizen science to extremes", IEEE Pervasive Computing, Vol. 13, N° 2 págs 20-29.
- Sultana, F. y Loftus, A. (2013). The right to Water: politics, governance and social struggles. Londres, Reino Unido y Nueva York, Estados Unidos de América: Routledge.
- Torres, I. y Arizaga, S. (2014). "Nota sobre nuevas localidades de poblaciones silvestres del zapote prieto (*Diospyros xolocotzii*, Ebenaceae), especie amenazada del occidente de México", Acta Botánica Mexicana, Vol. 107, págs. 19-26.
- Vargas-Ramírez, N. (2018). "Evaluación del potencial de uso comunitario de pequeños vehículos aéreos no tripulados para el monitoreo ambiental y la defensa territorial en México". Morelia, México: Tesis de Maestría en Geografía (no publica-

da), Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/322666360_Evaluacion_del_potencial_de_uso_de_pequenos_vehiculos_aereos_no_tripulados_para_el_monitoreo_ambiental_y_la_defensa_territorial_indigena_en_Mexico. Consultada en abril de 2019.

Walker, D., Forsythe, N., Parkin, G. y Gowing, J. (2016). "Filling the observational void: Scientific value and quantitative validation of hydrometeorological data from a community-based monitoring programme", *Journal of Hydrology*, Vol. 538, págs. 713-725.

Wutich, A., Budds, J., Jepson, W., Harris, L. M., Adams, E., Brewis, A. y Young, S. (2018). "Household water sharing: A review of water gifts, exchanges, and transfers across cultures", *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water*, Vol. 5, N°. 6 e1309.

Artículo 2

Más allá de la calidad. Hacia un monitoreo integral comunitario de agua¹

Marcela Morales-Magaña² - Escuela Nacional de Estudios Superiores, Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia, Michoacán, México

Resumen

Que los ejercicios de monitoreo comunitario de agua (MCA) se encuentran imbricados en los ciclos hidrosociales de las comunidades en las que se implementan y, por ello, es preciso que se problematicen a nivel epistémico, ético y político constituye el principal argumento de este artículo. Si bien las iniciativas de MCA han cobrado relevancia en las últimas décadas, suelen concebirse como emprendimientos de Ciencia Ciudadana, de carácter técnico-científico, en los que se enfatiza la medición de la calidad del agua y, derivado de ello, la atención se sitúa en la producción sistemática de datos a gran escala y su organización a lo largo del tiempo. Frente a esta orientación, argumento que es necesario transitar hacia un monitoreo integral comunitario de agua (MICA), especialmente cuando se trabaja en contextos que podemos caracterizar como *campos minados*. Para lograr este cometido, propongo una reflexión epistémica en torno al monitoreo para que sea entendido como un territorio de *experimentación especulativa* que propicie la producción de *conocimientos post-abismales* y, además, que se vislumbre como un *proceso ético-colaborativo, político, transdisciplinario y situado* de integración y producción de experiencias, conocimiento(s), prácticas, valores e intereses que, con su implementación, podría favorecer los esfuerzos de gobernanza hídrica comunitaria y los movimientos a favor del cuidado y la defensa del agua.

Palabras clave: monitoreo comunitario de agua, gobernanza hídrica comunitaria, investigación-acción participativa, epistemologías disidentes.

Recibido: noviembre de 2018

Aceptado: febrero de 2019

¹ Esta investigación forma parte del proyecto PAPIIT IA304018, "Monitoreo Comunitario como estrategia ciudadana frente a la distribución diferencial de agua en comunidades en situación de pobreza y conflicto socio-ambiental", financiado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

² E-mail: marcneural@gmail.com.

Abstract

That community water monitoring (CWM) exercises are embedded in the hydro-social cycles of the communities in which they are implemented and, therefore, need to be problematized at the epistemic, ethical and political levels is the main argument in this article. Although MCA initiatives have gained relevance in recent decades, they are often conceived as technical-scientific undertakings of Citizen Science, in which the measurement of water quality is emphasized and, derived from this, attention is placed on the systematic production of large-scale data and their organization over time. As an alternative to this approach, I argue that there is a need to move towards a form of integral community water monitoring (ICWM), especially when we work in context that can be characterized as *mined fields*. In order to achieve this goal, I propose to generate an epistemic reflection around monitoring so that it is understood as a territory of *speculative experimentation* that favors the production of *post-abysmal knowledge* and, in addition, that it is seen as an *ethical-collaborative, political, transdisciplinary and situated process* of integration and production of experiences, knowledge(s), practices, values and interests that, with its implementation, could favor the efforts of community water governance and the movements in favor of the care and defense of water.

Keywords: Community water monitoring, community water governance, participatory action-research, dissenting epistemologies.

Received: November 2018

Accepted: February 2019

Introducción

Entre los años 2016 y 2018 participé en varios intentos de aproximación a comunidades que presentaban problemáticas socioambientales –siendo el acceso y distribución de agua sólo una de ellas–, con el propósito de impulsar ejercicios de monitoreo comunitario de agua (MCA). En mi posición de antropóloga social, interesada en procesos de distribución diferencial de agua, escasez hídrica políticamente construida y conflictos por agua vistos desde los lentes de la ecología política y, además, en medio de un cuestionamiento por decir mucho y hacer poco a favor de la justicia hídrica, iniciar un proceso participativo para resolución de problemáticas concretas parecía la mejor opción. Además, un esfuerzo así me permitiría articular los conocimientos académicos en torno al agua, con experiencias previas relacionadas con procesos de organización a nivel comunitario en las que participé. La posibilidad de tender puentes entre dos formas de producción de conocimiento para abordar lo que genéricamente se conoce como “el problema del agua” resultaba tan tentador como fascinante.

Uno de estos intentos sucedió en un municipio situado al norte del Estado de Guanajuato, en el centro de México. Las disputas por las aguas de un manantial eran la punta de una madeja compleja de conflictos y enfrentamientos de magnitud variada, que por más de dos décadas habían afectado a pobladores de cuatro ejidos³. Bastaron un par de visitas, de varios días cada una, para tener una visión preliminar de los actores y prefigurar las redes de relaciones que movilizaban para luchar férreamente por el control de un territorio rico en biodiversidad. Las diferentes formas de apropiación generaban una tensión constante sobre los usos y lógicas de ordenamiento y disposición de tierras, aguas, minerales y vegetación. Las confrontaciones entre diversos actores, que aún continúan, tenían como base el reparto de tierras; la extracción de arcillas por parte de una empresa trasnacional que se asentó en el territorio en disputa; el desmonte de biznagas (cactáceas) gigantes emblemáticas de la zona; el control de las aguas mineralizadas de un manantial considerado centro ceremonial; los límites ejidales y su traslape con los límites del territorio asignado a una Sociedad de Producción Rural establecida veinte años atrás.

El contacto inicial se estableció con un grupo de ejidatarios que habían sido desplazados y despojados de sus tierras y vivían una situación de confrontación constante con la Sociedad de Producción Rural, a la que acusaban de prácticas de intimidación, expropiación y violencia en colusión con autoridades municipales y estatales. En los primeros intentos de reconocimiento de la zona, experimentamos directamente la intimidación por parte de integrantes de la Sociedad de Producción Rural y la policía local. Luego de una serie de acontecimientos tensos, se hizo evidente que no existían las condiciones para acompañar en ese momento a los ejidatarios. Este caso me llevó a una reflexión continua en torno a los desafíos que se enfrentan al intentar ejercicios de monitoreo comunitario en contextos que son como “campos minados en un sentido sociológico, económico y material, tal como señala Rodríguez-Garavito (2015).

Aunque no fue posible implementar los ejercicios de monitoreo de agua como los visualicé en un inicio, los intentos realizados son el fermento para la reflexión y la propuesta que comparto en este artículo. Entre los hallazgos etnográficos más relevantes, las experiencias referidas me permitieron identificar que: a) en contextos en los que se expresan disputas entre usos de agua, los conflictos recrudecen y afectan

de manera directa a los pequeños usuarios, que usualmente no son considerados en los ejercicios gubernamentales de planeación y discusión de políticas públicas en torno a la gestión hídrica; b) en situaciones de disponibilidad de agua limitada, las propias comunidades establecen políticas de distribución diferenciada para uso doméstico que no son transparentes y eso genera tensiones intracomunitarias; c) en las comunidades las personas desarrollan sus propios indicadores y criterios para analizar la situación de sus aguas y producen relatos y explicaciones sobre los problemas que enfrentan de manera más recurrente; d) uno de los problemas más relevantes en torno al agua se relaciona con la falta de infraestructura y con el estrés hídrico, especialmente en la escala doméstica, que suele dejarse de lado en los ejercicios de monitoreo a gran escala.

Además de reconocer que la complejidad de los casos superó mis habilidades y conocimientos, la revisión de diversas experiencias de MCA documentadas desde la academia evidenció que faltan referentes e inspiraciones para implementar procesos de investigación-acción que favorezcan la gobernanza comunitaria de agua en contextos marginados y profundamente desiguales.

A modo de hipótesis inicial, considero que las ideas hegemónicas en torno al agua han dado lugar a una serie de prácticas de organización, gestión y cuidados, entre las que se encuentra el monitoreo de la calidad, cantidad y disponibilidad de agua. Entonces, el monitoreo tecnocientífico predominante es expresión de la forma como se ha configurado “el problema del agua” que, en términos generales, se describe como un problema de mala calidad y escasez de un recurso estratégico a nivel global. Frente a esta orientación dominante argumento que es necesario transitar hacia un monitoreo integral comunitario de agua (MICA), especialmente cuando se trabaja en contextos caracterizados como *campos minados*. Para lograr este cometido, propongo que el monitoreo sea entendido como un territorio de *experimentación especulativa* para propiciar la producción de *conocimientos post-abismales* y, también, como un *proceso ético-colaborativo, político, transdisciplinario y situado* de integración y producción de experiencias, conocimiento(s), prácticas, valores e intereses que, con su implementación, podría favorecer los esfuerzos de gobernanza hídrica comunitaria y los movimientos a favor del cuidado y la defensa del agua.

En las siguientes páginas esbozo un recorrido rápido sobre las tendencias predominantes en los ejercicios de MCA. Posteriormente, desarrollo una serie de apuntes teórico-metodológicos útiles para formular preguntas a las preguntas predominantes en los ejercicios de MCA. Asimismo, esos apuntes constituyen el andamiaje para (re) pensar el monitoreo de agua y esbozar el MICA, concebido como una herramienta-proceso potencialmente útil y pertinente para favorecer los esfuerzos de gobernanza hídrica comunitaria y los movimientos a favor del cuidado y la defensa del agua. Finalmente, ejemplifico la traducción de estos conceptos en una ruta metodológica que orienta el trabajo en campo. A modo de cierre, presento una reflexión de los retos identificados hasta ahora.

Antecedentes: tendencias académicas del MCA

¿Quién diseña e implementa el MCA? ¿Qué escalas de análisis se privilegian y, derivado de ello, qué escalas se omiten? ¿En qué lugar se realiza y qué aguas son las

que se monitorean? ¿Cómo se seleccionan los sitios para el MCA? ¿Qué aspectos se monitorean, quién los determina y qué dispositivos se emplean en las mediciones? ¿Quiénes participan en esos esfuerzos, cómo se les convoca y en qué fases o momentos de la investigación son incorporados? ¿Para quién y para qué se produce el dato? ¿Quién financia el monitoreo? ¿Quién utiliza los datos y cuáles son sus alcances? ¿Desde qué enfoque metodológico se propone el ejercicio documentado? Este conjunto de preguntas, y otras tantas que presento más adelante, guiaron una exploración bibliográfica que sirvió de punto de partida para la identificación de las tendencias en torno al tema.

A partir de la revisión crítica de diversos ejercicios de ciencia ciudadana en general, y más específicamente de MCA, que se han documentado en publicaciones académicas, es evidente que predominan las investigaciones de arriba hacia abajo y con un énfasis tecnocientífico y *cientificista* (The People's Knowledge Editorial Collective, 2016), que privilegia ciertos saberes por encima de otros, que no son reconocidos, mucho menos tomados en cuenta. Todo esto da como resultado un *discurso unilateral* de la ciencia hablando consigo misma (Piña, 2017: 54). No sorprende que así sea. Buena parte de los ejercicios de MCA son concebidos con el sesgo disciplinar de quienes los implementan, predominando los de base biológica.

En los textos académicos se advierte una predisposición hacia la recolección y acumulación de datos, usualmente valorados en sí mismos y descontextualizados. Apenas sorprende esta *ciencia dato-centrada*⁴ en vista de que, como menciona Boaventura De Sousa Santos (2009:24) al referirse al modelo dominante de construcción de conocimiento, "conocer significa cuantificar" y, en consecuencia, "el rigor científico se calibra por el rigor de las mediciones". De ahí que las preocupaciones manifiestas en muchos de los casos revisados se orienten hacia la reducción de sesgos en la recolección de datos mediante protocolos (Bonney *et.al.*, 2009); la capacitación a voluntarios para que recolecten más y mejores datos o, en su defecto, para que se comprometan a largo plazo con el ejercicio de monitoreo para asegurar la recolección longitudinal de datos. Desde luego, el acento en el dato sitúa como elemento de especial preocupación la gestión de múltiples flujos de información (Hadj-Hammou *et al.*, 2017), con la inquietud concomitante en torno a las características y tamaño de las bases de datos⁵.

Al desestimar o dar por sentado los sesgos y la perspectiva parcial, estas iniciativas, cobijadas por la superioridad epistemológica de la academia, se convierten en la representación válida de esas aguas. Ese conocimiento se superpone a las prácticas, los afectos, los saberes, las lógicas de uso-apropiación-circulación locales de las aguas y los resultados del MCA se consolidan como fuente de información hídrica fidedigna. "Lo que se gana en rigor, se pierde en riqueza", ataja De Sousa Santos (2009: 37) en su *Epistemología del Sur*.

Ahora bien, ¿en qué se involucra a la gente y para qué? ¿mediante qué estrategias y en qué momento los ejercicios de MCA se insertan en los procesos de las comunidades en las que se efectúan? ¿en qué fase de su implementación los emprendimientos documentados abren paso a la ciudadanía que posibilitará su caracterización como

4 Traducción propia de la categoría "data centric science" propuesta por Leonelli (2016).

5 Llama la atención que una manera de medir el impacto del monitoreo sea mediante el tamaño y la calidad de las bases de datos (cfr. Bonney *et al.*, 2009: 982).

participativos? Al interpelar los textos académicos con estas interrogantes se evidencia que la apertura a la ciudadanía que hace parte de estos esfuerzos es limitada, especialmente en los emprendimientos a gran escala. La ciudadanía es la gran ausente de las reflexiones epistemológicas, teóricas y metodológicas que los sustentan (Piña, 2017) pues unos cuantos poseen el “privilegio epistémico” (Demeritt, 2015: 224) de establecer qué importa saber sobre las aguas.

En algunos casos, ya se avizora que los ejercicios de MCA contribuyen al mantenimiento de asimetrías y desigualdades preexistentes (cf. Lynch *et al.*, 2013; Kinchy 2017; O’Leary, 2018). Por un lado, existen relaciones de poder entre quien investiga y quienes son investigados (Sultana, 2007: 375). Por otro, los participantes que se involucran en estos esfuerzos suelen ser personas que gozan de ciertas ventajas asociadas a su escolaridad, nivel de alfabetización, género, raza, nivel de ingresos, estatus legal, alfabetización tecnológica, manejo del tiempo libre, entre otros. A este respecto, O’Leary (2018: 4) argumenta que la ciencia ciudadana tradicional se sostiene de los privilegios de los participantes involucrados y, de manera involuntaria, los científicos hídricos reproducen las inequidades sociales. En tanto que los ejercicios de monitoreo no suelen prestar atención a estos aspectos, los grupos de monitoreo de agua parecen contribuir al, más que resolver el, problema de la inequidad ambiental (Lynch *et al.*, 2013: 21).

Aunque buena parte de los ejercicios de ciencia ciudadana sitúan en el centro de sus esfuerzos la participación ciudadana, en muchos casos, devalúan los derechos políticos y ciudadanos de muchas poblaciones desfavorecidas (The People’s Knowledge Editorial Collective, 2016). Al privilegiar la recolección de datos, la documentación científica anula la posibilidad de confrontar las raíces de la inequidad y la injusticia pues, como señala puntualmente Kinchy (2017: 94), la recolección de datos podría emplearse para desestimar las percepciones de la ciudadanía en torno a las injusticias sociales, políticas, económicas, ambientales, entre otras, anulando las sensaciones de conflicto u opresión.

A pesar de las críticas, que no son menores, se entrevé el enorme potencial de los emprendimientos de ciencia ciudadana y MCA, especialmente de aquellos que se acercan a la ciencia ciudadana crítica. De manera rápida, enuncio algunas contribuciones que ya se han identificado en la literatura académica y aventuro otras más que se avizoran en los proyectos que tienen una base comunitaria.

Algunos ejercicios de monitoreo de agua tienen como objetivo ulterior confrontar a grandes industrias (Kinchy, 2017) que generan impactos ambientales y sociales de gran envergadura. Además, han posibilitado la denuncia de malas prácticas y la visibilización de riesgos y beneficios aceptables que son identificados por los propios actores locales y no por actores gubernamentales (Brydon-Miller, 2008: 202). Otros ejemplos contribuyen al fortalecimiento de estrategias a favor de la defensa del agua y propician acciones hacia formas equitativas de gobernanza ambiental (O’Leary, 2018: 6).

En contextos en los que las diferencias de género sesgan los datos del monitoreo, los abordajes sociales han posibilitado la inclusión de actores vulnerados contribuyendo así a la configuración de otras subjetividades biopolíticas (O’Leary, 2018:7). Igualmente, se han documentado experiencias en las que las poblaciones que más padecen

desigualdad hídrica son las que se dejan de lado en los emprendimientos dominantes, perpetuando las desigualdades sociales preexistentes (Lynch *et al.*, 2013). Por último, que la participación en ciencia ciudadana puede ser una vía hacia la construcción de ciudadanías plenas (Invernizzi, 2005: 41) o la democratización de las políticas públicas es un elemento que se expresa en varias iniciativas.

No menos importante es la pertinencia que el MCA tiene para la academia, especialmente si la reconocemos como lugar que precisa transformaciones a través de la forma como producimos investigación y conocimiento (Puig de la Bellacasa, 2012a: 208). De construirse de manera colaborativa, el monitoreo podría servir como estrategia articuladora que ejemplifique caminos prácticos para confrontar el “pensamiento abismal” (De Sousa Santos, 2009). Inclusive, el MICA podría vislumbrarse como un territorio de “experimentación especulativa” (Puig de la Bellacasa, 2017), para ensayar el “pluralismo metodológico y, avanzar hacia la coproducción de conocimientos con actores no académicos (Perreault *et al.*, 2015: 9).

Ahora bien, considero que para que el MCA desarrolle todo su potencial es inminente realizar un esfuerzo de “disidencia cognoscitiva”, como propone Mignolo (2013), para prestar tanto atención a las dimensiones epistémica, política, ética, teórica y metodológica, como a los aspectos tecnocientíficos y de construcción y gestión de los datos resultantes del MCA.

Referentes e inspiraciones disidentes para *pensar-con*

En estos apuntes se intersectan diversos abordajes críticos que han sido útiles para transitar hacia un monitoreo integral comunitario de agua (MICA) en *campos minados*. Conviene precisar que su articulación es factible, primero, porque siguiendo a De Sousa Santos (2009), no apuesto a construir un modelo-teórico metodológico estancado, sino una convergencia fluida y especulativa entre *pasajes temáticos*. Y segundo, porque concurren y/o se complementan en sus posicionamientos y compromisos epistémicos, teóricos, éticos, políticos y prácticos.

Se trata de enfoques críticos coincidentes que, entre sus puntos en común, cuestionan la presunción de objetividad y la racionalidad científica moderna, también nominada “pensamiento abismal” (De Sousa Santos, 2009). El bricolaje⁶ que aquí se presenta es subsidiario de otros esfuerzos académicos – algunos centrados en problemáticas socioambientales diversas, otros más específicamente orientados al tema del agua –, que atisban entrecruces parecidos a los que aquí se esbozan. Ahora bien, ¿a qué abordajes me refiero y cuáles son los puntos de encuentro entre ellos? El MICA tiene como andamiaje una serie de categorías y propuestas emanadas de la epistemología del sur y la epistemología y la teoría feministas. Abreva de la ecología política, entendida como “proyecto epistemológico (Perreault *et al.*, 2015: 5). Y, además, se nutre de los aportes de la Educación Popular y la Investigación-Acción Participativa.

⁶ El término se emplea en la acepción propuesta por The People’s Knowledge Editorial Collective, (2016). De acuerdo con su glosario, “bricolaje” alude a una manera de aprender y resolver problemas a partir del ensayo y la prueba y tiene una connotación lúdica. Implica una habilidad artesanal de crear algo a partir de una amplia gama de cosas que están disponibles y, tal como lo plantean, es una categoría pertinente para pensar creativamente las articulaciones metodológicas que demanda la ciencia ciudadana radical.

Mediante el entrecruce de estos abordajes problematizo de manera general las iniciativas de MCA, entendidas como representaciones que emergen de una racionalidad dominante que crea y organiza mundos, subjetividades, ciudadanías y prácticas de cuidado.

Características del proceso propuesto

Leila Harris (2015) señala que, para hacer frente a las ideas y prácticas hegemónicas en torno al agua, necesitamos ofrecer más de lo que nos gustaría ver en su lugar. Con esa idea en mente, se propone el monitoreo integral comunitario de agua.

A lo largo del texto he insistido en el MICA como un *proceso* de monitoreo con la intención de establecer una de las características centrales de la propuesta: se trata de una apuesta procesual, no lineal que, como podrá prefigurarse a partir de sus características enunciadas a continuación, busca generar conocimientos tanto sistemáticos como pertinentes en torno al agua.

(a) Ético-colaborativo: En una provocadora reflexión sobre los dilemas de trabajo de campo, Sultana (2007) propone una investigación ética-participativa que no eluda las diferentes reflexividades y posicionalidades entre las personas involucradas. El argumento prefigura al menos dos implicaciones: una, relativa al papel y lugar de quien investiga; otra, relacionada con las dinámicas sociales presentes en los sitios en donde se trabaja.

Que el abordaje sea ético-participativo exige, a quien investiga, una apuesta a favor de las interacciones no jerárquicas, el rechazo a las relaciones de explotación (Sultana, 2007: 375) y la apuesta por la equidad epistémica (O'Leary, 2018: 7). Desde luego, la reflexión por sí sola no desvanece las diferencias. Habrá que pensar continuamente cómo se construyen interacciones no jerárquicas, al tiempo que se reconocen las posiciones divergentes. Para lograrlo, se apela al aprendizaje conjunto, recíproco, al trabajo colaborativo y al reconocimiento de que tanto las preguntas de investigación como los métodos para construir datos se encuentran imbricados en relaciones de poder (Sultana, *op.cit.*).

Aunque su acepción sea clara, el término participativo también se asocia a emprendimientos de corte positivista. Por ello, hay posicionamientos políticos que apuestan por el término *colaboración*. Enunciar, entonces, que el MICA ha de ser *ético-colaborativo* tiene como sustrato el *pensar-con* que propone Haraway (2010; 2016), y que se expresa en la idea de "ensanchar nuestro sentido ontológico y político de afinidad y alianzas" y, desde allí, transgredir categorías y fronteras (Puig de la Bellacasa, 2012a: 201).

Este tránsito por nuevas veredas amerita repensar el propio lugar como investigador/a; cuáles son las políticas de producción de conocimiento en las que se sustenta el trabajo académico propio y, además, la relación que se establece con las personas participantes. No se trata de incorporar a la ciudadanía con la pretensión de que construyan los datos o se sustente la información que requiere la academia para formular una nueva teorización del ejercicio (Puig de la Bellacasa, 2012a: 14). *Pensar-con* implica un paso más allá del *pensar-desde* las necesidades

de las personas con las que trabajamos, aunque sin duda ambos esfuerzos van de la mano.

Ahora bien, a nivel local también existen asimetrías, inequidades y relaciones de poder. A esto se refiere la segunda implicación. Los ejercicios de monitoreo se inscriben en las dinámicas sociales de los sitios en los que se realiza y, como ya referí, en más de una ocasión el MICA se sostuvo por, o contribuyó a reproducir, inequidades preexistentes (O'Leary, 2018: 4).

(b) Político: Distingo dos vertientes principales para entender esta característica del MICA: la primera, se centra en el papel y las posiciones de quienes se involucran en un proceso de monitoreo comunitario de agua. La segunda, tiene que ver con el proceso en sí mismo y su utilidad y pertinencia para las comunidades y sus entornos.

¿Quiénes participan usualmente en los procesos de monitoreo? ¿cuál es el papel de las partes involucradas? ¿cuál es el valor y los alcances de la participación? En el caso de los monitores ciudadanos ¿quiénes formarán parte y cómo se define su involucramiento? ¿qué intereses en torno a la gestión del agua se ven beneficiados y cuáles se vulneran en los ejercicios de monitoreo? ¿quiénes fueron dejados de lado y cuáles fueron las razones? Y una vez que ya forman parte del proceso ¿cuál es su papel habitual en la comunidad y cómo se altera dicho papel a partir de su participación en los ejercicios de monitoreo? ¿qué ordenamientos y regímenes de gestión del agua se refuerzan a partir de los esfuerzos de monitoreo? Todas estas preguntas son relevantes y derivan de la incorporación de la ecología política al monitoreo de agua.

En concordancia con estos interrogantes, considero que el MICA tendría que prestar atención a los aspectos que a continuación se mencionan:

1. Las relaciones de poder al interior de las comunidades y con otros actores fuera de la comunidad. Las tensiones entre usos y usuarios del agua, por ejemplo, o bien, los procesos de organización social que estén en curso y que podrían reforzarse o afectarse a raíz del monitoreo comunitario, son elementos de interés en la implementación del MICA.
2. La producción del dato, no sólo en términos de su producción y circulación, sino la enunciación misma de lo que se define como "dato relevante", coloca en el centro de la atención ciertos aspectos, dejando de lado otras dimensiones que también son importantes para pensar las aguas.
3. El reconocimiento de que, en algunos contextos, la producción de datos es un ejercicio contra hegemónico frente a la centralidad habitual con la que se maneja la información sobre el agua. Visto de esta manera, el MICA podría posicionar a las comunidades en donde se implementa como protagonistas en la gestión y el conocimiento de sus aguas.

(c) Transdisciplinar: la complejidad y gravedad de los problemas hídricos a nivel global excede, por mucho, la capacidad de comprensión de disciplinas, actores y sectores aislados. La necesidad urgente de transgredir fronteras disciplinares se ha expresado desde hace décadas y, como refiere Boaventura de Sousa Santos (2009: 20), pareciera que la distinción entre ciencias sociales y ciencias naturales

dejó de tener sentido. Aunque son constantes las voces críticas que apuestan por una imbricación de la academia en las luchas a favor de la democracia y la justicia social, el paradigma dominante aún persiste, especialmente en nuestros espacios académicos altamente fragmentados, especializados y con resabios de positivismo.

La apuesta transdisciplinar no se refiere a la articulación de métodos de diferentes disciplinas. Va mucho más allá de la vinculación “cuali-cuanti” y los métodos mixtos, en tanto que llama a una perspectiva relacional en lo que se refiere a los problemas, posiciones y ecologías (Puig de la Bellacasa, 2012a). Implica trascender el *pensamiento abismal*, erradicar la visión dicotómica de la ciencia hegemónica que separa lo humano de lo natural, lo verdadero de lo falso, las ciencias naturales de las sociales, por sólo referir algunas de las oposiciones binarias habituales.

Se trata de una transgresión epistémica que precisa de una disposición particular para habitar la *pluralidad metodológica* y el comedimiento para promover el *bricolaje* para la construcción e integración de diálogos, experiencias, conocimiento(s), prácticas, valores e intereses (Merçon *et al.*, 2018: 20) que respondan a las necesidades, preguntas y apuestas de quienes participan en el proceso. Siendo así, es menester construir los territorios de la posibilidad para propiciar las conversaciones que reconozcan las (inter)conexiones e identifiquen las resoluciones posibles a los problemas locales, o al menos, contribuyan a su reconocimiento crítico.

Más allá de la disposición y la creatividad, la transdisciplina nos reta a hacer frente a una academia fragmentada y sostenida en la producción individual. De nueva cuenta, el *pensar-con* se presenta como práctica necesaria que, desde luego, tendría que acompañarse, como refiere María Puig (2012), de un *escribir-con* que, por una parte, apueste por la inscripción de lo colectivo y, por otra, que reconozca las múltiples interdependencias que sostienen el trabajo académico.

(d) Situado: son al menos dos las connotaciones que se entretajan en la enunciación de que el MICA, además de todo lo dicho hasta ahora, ha de ser *situado*. Ambas se ubican en la crítica a las políticas de producción de conocimiento que se han desarrollado desde la epistemología feminista. La primera, que sería como la punta de la madeja, es la que deriva del *standpoint*⁷ propuesto por Sandra Harding (2004); la segunda, emana del “conocimiento situado presente en la obra de Donna Haraway (2010). En una misma tesitura, las dos convergen⁸ en el reconocimiento de las relaciones de poder que posibilitan la producción de conocimiento(s) “verdaderos” y cuestionan a la ciencia positivista por eludir el reconocimiento de las asimetrías en la producción de conocimientos. Además, insisten en el reconocimiento de la posicionalidad de los actores que toman decisiones, producen relatos, y organizan mundos, a partir de su contexto particular (Harris, 2015).

Puig de la Bellacasa (2012a) señala que *conocimiento situado* significa que conocimiento y pensamiento son inconcebibles sin el cúmulo de relaciones que hacen posibles los mundos con los que pensamos. Entonces, que el MICA se

7 Mantengo el vocablo original pues en muchas traducciones se ha confundido con “punto de vista”; sin embargo, la acepción más pertinente sería “posicionalidad”.

8 Para una revisión rápida en torno a los cruces y las distancias entre ambas autoras, recomiendo la conferencia de María Puig de la Bellacasa *Epistemología feminista, profundizando sobre el conocimiento situado* (Puig de la Bellacasa, 2012b).

conciba como *situado* implica un reposicionamiento que es a la vez epistémico y político y tiene un alcance en las escalas de análisis propuestas.

Por una parte, es preciso reconocer los propios límites del conocimiento "objetivo" que se produce, su carácter parcial, situado, quizá provisorio, seguramente contingente, acotado en sus preguntas por los dispositivos de medición disponibles y las relaciones que son condición de la posibilidad para que ese conocimiento se produzca. Por otra, en concordancia con la ética-participativa, requiere del reconocimiento crítico de las posiciones diferenciadas de quienes participan en estos esfuerzos. Preguntar quiénes pueden participar de la producción de conocimiento(s) válido(s) sobre el agua, cómo lo hacen, cuál es su posición y a quiénes se deja de lado en el proceso es igualmente necesario, aunque es apenas un primer paso. Luego, habrá que preguntar por el propio dato, incluso por lo que se ha identificado como "problema", quién lo nombra, cómo se expresa y en qué escala(s), y para quién/quienes supone una afectación o, incluso, una ventaja. Y esas interrogantes implican un *pensar-con* sostenido que no se localiza sólo en algunas fases o etapas.

Armado con estas características, el MICA propone replantear quién, cómo, para quién, con qué y qué se monitorea en torno al agua. Es factible suponer que, como en los ejercicios dominantes, se analice la calidad y la cantidad del agua, o bien, la disponibilidad y la infraestructura hídrica. También, es posible construir información sistemática en torno a relaciones de poder que posibilitan un determinado ordenamiento hídrico pues, como se sabe, la realidad social es cambiante y las posiciones y subjetividades sociales son dinámicas. En esta experimentación especulativa sostengo que del monitoreo integral de agua surgen "datos" en torno a aspectos biofísicos, ambientales, políticos, económicos y sociales. Ahora bien, es preciso que estas características se traduzcan en una ruta metodológica puntual que dé cuenta de cómo se instrumentaliza lo abordado hasta ahora. En el siguiente apartado me aboco a esa tarea.

Traducción metodológica del MICA

Tanto la investigación-acción participativa, como la educación popular, apuestan por una perspectiva dialéctica para la producción de saberes. En ambos casos, en su afán por superar la escisión entre la teoría del conocimiento y la acción, se establece que la metodología guarda una relación directa con el posicionamiento epistémico. Entonces, más que tratarse de métodos o herramientas consolidadas que se agregan a una investigación tradicional, son abordajes de análisis e intervención que insisten en la búsqueda de caminos creativos para superar las dos rupturas que consideran centrales en la ciencia moderna, a saber, la separación entre quien investiga y la realidad, y la separación entre el análisis y la acción social (Francés García *et al.*, 2015: 55).

Podría decirse que se trata de metodologías que asumen un compromiso con la acción social y política, con el objetivo de "obtener conocimientos para adelantar causas justas" (Fals Borda, 1999: 75). En un proceso de estas características, todas las partes involucradas establecen el problema, los objetivos y alcances que tendrá el proceso de investigación (Francés García, *et al.*, 2015: 60). Entonces, la ruta metodológica no presupone *a priori* un lugar de llegada o un dato a obtener.

Los momentos y estrategias aquí propuestos, que se resumen en la Tabla N° 1, han de

entenderse como parte de un proceso dialógico, no secuencial, para una experimentación especulativa en los términos que señalé con antelación. Conviene puntualizar que, aunque los momentos del MICA se inspiran en las fases habitualmente reconocidas en la Investigación-Acción Participativa (IAP)⁹, también incorporan aspectos que considero importantes para pensar-con las comunidades el monitoreo integral comunitario de agua.

Describir con detenimiento cómo se desdobra cada una de las fases en herramientas concretas rebasa los objetivos de este texto. Sin embargo, considero pertinente apuntar un par de precisiones:

- a. la presentación de las fases no es secuencial, el punto de entrada tendrá variaciones significativas de un proceso a otro y su instrumentación dependerá de la información inicial, de la sensibilidad de quien/quienes realizan la investigación, el presupuesto y tiempo disponibles, las condiciones de la comunidad, entre otros;
- b. el MICA ha dado lugar a herramientas diseñadas específicamente para el proceso de monitoreo; otras más son bricolajes de diversas técnicas de investigación social pues, como señala Ander-Egg (2003: 78), la Investigación Acción Participativa no descarta el empleo flexible y creativo de otras derivadas de las ciencias sociales y otros campos de conocimiento;
- c. la elección de cada herramienta y el diseño de otras más estará en función del objetivo que se persigue al implementarla y de la dinámica social que se presente. No todas las herramientas funcionan bien con todos los grupos, en todo momento;
- d. la sola utilización de las herramientas no garantiza que el proceso sea colaborativo. Por ello, es indispensable que las características éticas y políticas del MICA sean compartidas por el grupo base que impulsa y facilita el proceso de instrumentación del monitoreo comunitario.

⁹ Para una exposición detallada de las fases de la IAP sugiero consultar: Francés García, *et.al.* (2015); Ander-Egg (2003); Martí, (2000).

Tabla N° 1. Momentos y fases del MICA

Momento	Fases	Herramientas/ Técnicas posibles
Pre-diagnóstico	Identificar y negociar la demanda	
	Recabar información provisional en torno a las características generales de la comunidad ¹⁰ Dimensiones generales: Social; Económica; Ambiental; Geo-bio-física Dimensión particular: Hídrica	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de fuentes secundarias • Recorridos de campo • Lectura de paisaje • Charlas informales • Inventario y mapeo social de bienes hídricos • Observación etnográfica¹¹
	Identificar temas relevantes, problemáticas y centros de interés	<ul style="list-style-type: none"> • Charlas informales • Entrevistas semi-estructuradas
	Identificar conflictos y disputas que podrían dificultar la implementación del MICA	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de campo de poder¹² • Consulta a informantes clave
	Identificar actores relevantes ¹³	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de actores
	Sistematización de la información	<ul style="list-style-type: none"> • Ordenación, clasificación y categorización • Análisis de datos • Cartografía y Sistemas de Información Geográfica (SIG)
	Informe preliminar	

10 Ander-Egg propone que en esta fase se ha de estudiar la realidad "tanto cuanto" sea necesario para llevar a cabo acciones que se apoyen en el conocimiento de la realidad en la que se actúa (2003: 72). Aunque reconoce que es necesario conocer para actuar con eficacia, propone que este acercamiento sea pertinente, más no exhaustivo, a fin de no retrasar la intervención en la comunidad.

11 A partir de la propia experiencia y la revisión de textos en torno al monitoreo comunitario de agua, considero que el trabajo etnográfico es pertinente para mantener una mirada general de todo el proceso.

12 Para un acercamiento a esta propuesta ver Nuijten, M. (2005).

13 Sobre este punto, se propone identificar y distinguir a: las minorías activas, los beneficiarios potenciales, los afectados, entre quienes hay que diferenciar a los simpatizantes potenciales, los opositores potenciales y los indiferentes (Ander-Egg, 2003: 67-68).

Tabla N° 1. Momentos y fases del MICA (continúa)

Diagnóstico colaborativo	Conformación del grupo base de investigación	
	Diagnóstico	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de fuentes secundarias • Mapeo social de bienes hídricos • Flujos de agua (bio físico, social) • Monitoreo de calidad/cantidad/disponibilidad • Ciclo hidrosocial anual • Infraestructura hídrica • Entrevistas semiestructuradas • Grupos focales y de discusión • Ordenamientos en torno al agua
	Sistematización de la información	<ul style="list-style-type: none"> • Metodología para la sistematización de experiencias
	Diseño de plan de MICA	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de plan inicial • Socialización y negociación • Ajuste del plan

Implementación del MICA

Sistematización y cierre del MICA

Elaboración de informe y productos pertinentes para documentar el proceso

Vuelta a la práctica, reinicio de un nuevo proceso de MICA

Fuente: elaboración de la autora.

Retos principales y conclusiones

A lo largo del texto he sostenido dos argumentos principales. Por una parte, que en ciertos contextos es necesario implementar procesos de monitoreo integral comunitario que favorezcan la gobernanza hídrica comunitaria y refuercen los procesos locales a favor del cuidado y la defensa del agua. Y por otra, que los ejercicios predominantes de monitoreo de agua responden a la mirada hegemónica que ha construido el problema del agua como un asunto global centrado en la escasez y la baja calidad. Para atajar esa perspectiva, propongo que el MICA ha de ser *ético-colaborativo, político, transdisciplinario* y *situado*. Ahora bien, la puesta en práctica de un esfuerzo como el que se propone trae consigo algunos retos de gran envergadura. A modo de cierre de estos apuntes, menciono los que he identificado hasta el momento.

La incorporación de epistemologías disidentes para *pensar-con* y el pluralismo metodológico al que aludo precisa de un esfuerzo de disidencia epistémica que se

dificulta por el predominio de la objetividad científica y la fragmentación disciplinar que aún prevalece en los espacios académicos. La apuesta a favor de la experimentación especulativa para trascender el pensamiento abismal sobre el agua se ve confrontada con líneas de investigación rígidas y departamentalizadas y una lógica de estímulos académicos sustentada en la productividad individual. No menos relevante es el énfasis en el dato por encima de los procesos.

Como parte de este reto asociado a la lógica y a las dinámicas al interior de las instituciones académicas, es indispensable reflexionar sobre los productos y reportes que se generan, especialmente cuando se trata de metas comprometidas ante diferentes instancias de financiamiento pues, en la práctica, podría darse el caso de que se asuma a los colaboradores como productores de datos indispensables para la rendición de cuentas. Entonces, aprender a posicionar los procesos como “resultados” relevantes de las investigaciones es parte de las tareas pendientes.

Otro reto importante se relaciona con lo que denomino la “*paperización* de la vida académica” que impone una lógica de enunciación y presentación de resultados rígida y esquemática que, adicionalmente, resta atención a los “cómos”. Entonces, si apostamos a la colaboración, tendríamos que insistir en otros formatos para presentar resultados en los que no sólo podamos transitar hacia el *escribir-con* que ya mencioné anteriormente. También es necesario dejar constancia de la riqueza de diálogos, experiencias y saberes mediante otros formatos de socialización de los conocimientos que se generan sobre el agua a nivel comunitario. Quizá incluso atrevernos a pensar y construir productos pertinentes y útiles para las comunidades.

Por otra parte, en circunstancias en las que hay mayor aceptación de abordajes como los que aquí se presentan, existe un riesgo de que los procesos se domestiquen, se hagan rutinarios o, incluso, que se redirijan hacia objetivos menos amenazadores del *status quo* (Braydon-Miller, 2008: 200). Esto es especialmente preocupante si tomamos en cuenta que el auge de lo “participativo” y de la ciencia ciudadana en su expresión más habitual no suele problematizar las relaciones asimétricas en la producción de conocimiento. Con lo cual, podrían darse casos de trivialización o simulación de la participación.

En la fase de implementación de los procesos de monitoreo pensados desde esta lógica metodológica también se presentan grandes desafíos que parecen no tener salida fácil. Los procesos comunitarios implican tiempo, esfuerzo y acompañamiento. En consecuencia, comprometerse a *pensar-con* puede ralentizar la obtención de resultados entendidos en su acepción más convencional. Además, como reconoce Rodríguez-Garavito (2015), la investigación-acción deriva en el agotamiento de quienes impulsan estos esfuerzos. De acuerdo con el autor, una clave es volverse anfibio para aprender a sobrevivir con un pie en el agua y otro en la tierra, sorteando lo mejor posible los desafíos de una intensa vida académica y una intensa vida comunitaria. Sobre este punto, considero que quizá la respuesta no sea adaptarse transmutándonos en anfibios. Atisbo caminos más promisorios si reconocemos, como ya referí, las múltiples interdependencias que sostienen el trabajo académico.

Por último, es igualmente necesario reconocer el reto de no mitificar el proceso. La apuesta metodológica no garantiza un mejor y más riguroso conocimiento, mucho menos asegura que todo proceso de monitoreo integral comunitario de agua redundará en una

mayor gobernanza comunitaria de agua. Para hacer frente a este riesgo, propongo una transgresión mayor, frente a la idea predominante de que la ciencia resuelve problemas, es necesario plantearnos que hay escenarios en los que, por diversas razones, la resolución no es posible. En estos casos se hace necesario reconocer que “estamos en el problema”, como enuncia Haraway (2016), y que el acompañamiento desde una *copresencia radical* es el camino posible.

Agradecimientos

Al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por el financiamiento durante los años 2018 y 2019 que posibilitó el desarrollo de esta investigación.

Durante diferentes etapas de diseño y reflexión en torno al MICA han participado el Dr. Jaime Paneque, el Dr. Jesús Fuentes, la Mtra. Carla Suárez, el Dr. Maxime Kieffer, la Dra. Yulieth Hillón, la Mtra. Hilda Rivas y la Dra. Cynthia Armendáriz. A todos ellos agradezco su disposición al diálogo y su apuesta por la construcción de territorios experimentales para pensar las aguas.

En este esfuerzo también se han involucrado Frida Rocha, Francisco Orozco, Ma. José Guadarrama, Karina Bautista, Inci Lucio, Eduardo Munguía, Pamela Saavedra, Ximena Gerón, Mafer Onofre, Alexis Alcázar, Laura Rojas, Denisse García, todos ellos estudiantes de licenciatura de la ENES-UNAM, Morelia, Michoacán, a quienes agradezco su trabajo y compromiso, especialmente en la fase de identificación y revisión bibliográfica inicial de ejercicios de monitoreo comunitario.

Referencias

- Ander-Egg, E. (2003). Repensando la Investigación-acción-participativa. Buenos Aires: Lumen-Humanitas.
- Bonney, R., Cooper, C. B., Dickinson, J., Kelling, S., Phillips, T., Rosenberg, K. V. y Shirk, J. (2009). "Citizen science: a developing tool for expanding science knowledge and scientific literacy", BioScience, Vol. 59, N°. 11 págs. 977-984.
- Brydon-Miller, M. (2008). "Ethics and Action Research: Deepening our Commitment to Principles of Social Justice and Redefining Systems of Democratic Practice", en Reason, P. y Bradbury, H. (Eds.), The Sage Handbook of Action Research. Londres, Los Ángeles, Nueva Delhi y Ciudad de Singapur: Sage, págs. 199-210.
- De Sousa Santos, B. (2009). Una Epistemología del Sur: la reinención del conocimiento y la emancipación social. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Demeritt, D. (2015). "The promises of participation in science and political ecology" en Perreault, T., Bridge, G. y McCarthy, J. (Eds.), The Routledge Handbook of Political Ecology. Nueva York: Routledge, págs. 224-234.
- Fals Borda, O. (1999). "Orígenes universales y retos actuales de la IAP", Análisis Político, N°. 38 págs. 73-90
- Francés García, F. J., Alaminos Chica, A., Penalva Verdú, C. y Santacreu Fernández, O. A. (2015). La Investigación Participativa: métodos y técnicas, Cuenca, Ecuador: Editorial Don Bosco-Centro Gráfico Salesiano.
- Hadj-Hammou, J., Loïselle, S., Ophof, D. y Thornhill, I. (2017). "Getting the full picture: Assessing the complementarity of citizen science and agency monitoring data", PloS one, Vol. 12 N°. 12, e0188507.
- Haraway, D. J. (2016). Staying with the Trouble: making kin in the Chthulucene. Durham, Estados Unidos de América: Universidad de Duke.
- Haraway, D. J. (2010). Simians, Cyborgs, and Women. Nueva York: Routledge, págs.183-202.
- Harding, S. (2004). "Introduction: standpoint theory as a site of political, philosophic, and scientific debate", en Harding, S. G. (Ed.), The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and political controversies. Londres: Routledge, págs. 1-15.
- Harris, L. (2015). "Hegemonic waters and rethinking natures otherwise", en Harcourt, W. y Nelson, I. L. (Eds.), Practicing Feminist Political Ecologies: moving beyond the green economy. Londres: Zed Books, págs. 157-181.
- Invernizzi, N. (2005), "Participación ciudadana en ciencia y tecnología: algunas reflexiones sobre el papel de la universidad pública", Alteridades, Vol. 15, N°. 29, págs.

37-44.

- Kinchy, A. (2017). "Citizen science and democracy: participatory water monitoring in the Marcellus shale fracking boom", Science as Culture, Vol. 26, N°.1 págs. 88-110.
- Leonelli, S. (2016). Data-centric Biology: a philosophical study. Chicago: Universidad de Chicago.
- Lynch, M. J. y Stretesky, P. B. (2013). "The distribution of water monitoring organizations across states: Implications for community environmental policing and social justice", Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 36, N°. 1 págs. 6–26.
- Martí, J. (2000). "La investigación acción participativa: estructura y fases", en Villasante, T.R., Montañés, M. y Martí, J., La Investigación Social Participativa. Construyendo ciudadanía. Barcelona, España: El Viejo Topo, págs. 73-118.
- Merçon, J., Ayala-Orozco, B. y Rosell, J. (Coords.) (2018). Experiencias de Colaboración Transdisciplinaria para la Sustentabilidad. Ciudad de México: Coplt-arXives y Red Temática de Socioecosistemas y Sustentabilidad, CONACYT.
- Mignolo, W. (2013). "Geopolítica de la sensibilidad y del conocimiento. Sobre (de) colonialidad, pensamiento fronterizo y desobediencia epistémica", Revista de Filosofía, Vol. 74, N°. 2 págs. 7-24.
- Nuijten, M. (2005). "Power in practice: a force field approach to power in natural resource management", Journal of Transdisciplinary Environmental Studies, Vol. 4, No 2, págs. 3-14.
- O'Leary, H. (2018). "Pluralizing science for inclusive water governance: an engaged ethnographic approach to WaSH data collection in Delhi, India", Case Studies in the Environment, págs. 1-9.
- Perreault, T., Bridge, G., y McCarthy, J. (Eds.) (2015). The Routledge Handbook of Political Ecology. Londres y Nueva York: Routledge.
- Piña, J. (2017). "Ciencia ciudadana como emprendimiento de la ciencia abierta: el riesgo del espectáculo de la producción y el acceso al dato. Hacia otra ciencia ciudadana", Liinc em Revista, Vol. 13 N°. 1, págs. 47-58.
- Puig de la Bellacasa, M. (2017). Matters of Care: Speculative Ethics in More than Human Worlds. Minneapolis: Universidad de Minnesota.
- Puig de la Bellacasa, M. (2012a). "Nothing Comes Without Its World: Thinking with Care", The Sociological Review, Vol. 60, N° 2, págs. 197–216.
- Puig de la Bellacasa, M. (2012b). "Epistemologia feminista: profunditzant sobre el coneixement situat". Conferencia en video. Disponible en: <https://vimeo.com/34933059>. Consultado en abril de 2019.

- Rodríguez-Garavito, C. (2015). Amphibious Research: Action Research in a multimedia world. Bogotá:: Ediciones Antropos.
- Sultana, F. (2007). "Reflexivity, positionality and participatory ethics: Negotiating field-work dilemmas in international research", ACME: An international E-journal for Critical Geographies, Vol. 6, N° 3 págs 374-385.
- The People's Knowledge Editorial Collective (2016). People's Knowledge and Participatory Action Research: Escaping the White-walled Labyrinth. Bourton, Inglaterra: Practical Action Publishing.

Artículo 3

“¿Pa’ qué me organizo si no hay agua?” Organización comunitaria del agua en tiempos de fractura socio-metabólica y la emergencia de alternativas

*Ilka Roose*¹ - Universidad de Duisburg-Essen, Duisburg, Alemania

*Alexander Panéz Pinto*² - Universidad del Bío-Bío, Concepción, Bío-Bío, Chile

Resumen

Chile suma más de cuatro décadas de neoliberalismo, un proceso inaugurado por la dictadura civil-militar (1973-1990). Una de las consecuencias más importantes de este proceso ha sido la neoliberalización de bienes comunes como la tierra y el agua. En algunos territorios, el extractivismo acelerado de este período ha afectado la reproducción de los ciclos vitales e impulsado “fracturas socio-metabólicas”. En este artículo discutimos las consecuencias de este proceso en la organización comunitaria del control y el acceso al agua. Tomamos como caso de estudio el conflicto territorial en la Provincia de Petorca, donde la privatización y mercantilización de las aguas y el impacto del agronegocio frutícola de exportación, han incidido en una dramática falta de agua para el consumo humano y la vida campesina. A partir de contribuciones del institucionalismo crítico y la ecología política, buscamos comprender cómo la fractura socio-metabólica impacta las formas de gestión comunitaria de las aguas y reflexionamos sobre innovaciones sociales que han logrado mantener una apropiación comunitaria del agua.

Palabras clave: organización comunitaria del agua, neoliberalismo, fractura socio-metabólica, institucionalismo crítico, innovaciones sociales.

Recibido: diciembre de 2018

Aceptado: mayo de 2019

¹ E-mail: ilka.roose@uni-due.de.

² E-mail: alexander.panez@gmail.com.

Abstract

Chile has experienced over four decades of neoliberalism, which was introduced by the civil-military dictatorship of 1973-90. One of the main consequences of this process has been the neoliberalization of common goods such as water and land. In some territories, the accelerated extractivism of this period has affected the reproduction of life cycles as well as the shaping of "socio-metabolic fractures". In this article we discuss the consequences of this process on community-based organization of water control and access. We address as a case study a territorial conflict in the Province of Petorca. In this province, the privatization and commodification of water and the impact of the fruit-farming agribusiness for export have caused a dramatic lack of water for human consumption and peasant life. Based on contributions from critical institutionalism and political ecology, we seek to understand how the socio-metabolic fracture has an impact on the different forms of community water management. We also reflect on social innovations that have helped to maintain the appropriation of water by the community.

Keywords: community-based water organization, neoliberalism, socio-metabolic fracture, critical institutionalism, social innovations.

Received: December 2018

Accepted: May 2019

Introducción

Chile suma más de cuatro décadas de neoliberalismo, inaugurado por la dictadura civil-militar (1973-1990). Como consecuencia, diferentes ámbitos de la vida social (educación, salud, previsión social, etc.) han sufrido procesos radicales de privatización, comercialización y/o mercantilización (Garate, 2012). Además, uno de los aspectos centrales del modelo ha sido la neoliberalización de bienes comunes naturales como la tierra, el agua y los minerales. En lo referido a la cuestión hídrica en el país, la constitución política del año 1980, que continúa vigente, en su artículo 19 N° 24 sanciona el derecho de propiedad de los actores privados sobre las aguas entregadas por el Estado. Esto abre la puerta para el proceso de mercantilización de este bien común, al entregar a los particulares la potestad de vender, comprar o arrendar sus derechos de aprovechamiento de agua sin mayores restricciones. A partir de ese marco jurídico, se creó en el año 1981 un nuevo código de aguas que definió los procedimientos que amparan la forma dominante de apropiación de este bien común (Bauer, 2015). Dicho código también norma el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua que gestionan las diferentes fuentes de agua de una cuenca³. Además de esta legislación sobre las aguas, a partir de la década de 1980 se inició en el país un incremento acelerado de proyectos extractivos de los sectores minero, forestal, agrícola y acuícola para acelerar el crecimiento económico de Chile por medio de la exportación de materias primas (Quiroga, 2001). El conjunto de estos procesos, sumados a las transformaciones climáticas, ha llevado a que en Chile la problemática hídrica adquiera centralidad en los conflictos territoriales que se viven en el país (INDH, 2018).

Diversos estudios críticos realizados a partir de la ecología política han constatado los profundos impactos socio-ecológicos que ha generado el proceso de neoliberalización en Chile (Altieri et al., 1999; Bolados *et al.*, 2017). Las consecuencias de este proceso son tales, que algunos investigadores señalan que hay en curso diversas “fracturas socio-metabólicas”, en donde la aceleración extractivista estaría provocando una ruptura de los ciclos que posibilitan la reproducción de la vida en diferentes territorios del país (Torres, 2016; Panes *et al.*, 2018). Uno de estos territorios es la Provincia de Petorca, en donde la privatización y la mercantilización de las aguas, sumada a la proliferación del agronegocio frutícola de exportación, han incidido en una dramática falta de agua para el consumo humano y en un deterioro de los modos de vida campesinos, debido a que estos grupos no disponen de agua para poder criar animales y/o producir los cultivos básicos para su alimentación. Además, el despojo hídrico ha incidido en un debilitamiento de las formas de organización comunitaria en torno al agua. En este contexto, el artículo tiene como objetivo analizar los impactos de la fractura socio-metabólica en la Provincia de Petorca sobre la organización comunitaria de las aguas, y las estrategias comunitarias de resistencia que han surgido frente al despojo vivenciado

3 En Chile, la mayor instancia de gestión de las cuencas son las juntas de vigilancia, formados por a) propietarios de derechos de aprovechamiento de agua en la cuenca, que tienen por objeto “administrar y distribuir las aguas a que tienen derecho sus miembros en los cauces naturales, explotar y conservar las obras de aprovechamiento común” (Art. 266 del Código de Aguas), b) las “asociaciones de canalistas”, que son agrupaciones de propietarios de derechos de agua para administrar un determinado canal de riego y c) las “comunidades de agua”, asociaciones de propietarios de derechos que administran una fracción de las aguas superficiales o subterráneas de la cuenca. Otro tipo de organización importante de la gestión y distribución de aguas, que no está regulada por el Código, son los comités y/o cooperativas de agua potable rural, que están encargados de la provisión de agua doméstica en el área rural y son regulados por la Ley de Servicios Sanitarios de 1988.

para generar una producción de lo común en torno al agua. Para eso, nos aproximamos al tema a partir de contribuciones de la ecología política y del institucionalismo crítico. A partir de la revisión de investigaciones, informes y noticias publicadas sobre el conflicto en Petorca, así como entrevistas a habitantes de la zona, desde la ecología política buscamos desnaturalizar el fenómeno de falta de agua en la provincia, analizando las interacciones entre diferentes grupos y clases sociales y las dinámicas biofísicas en Petorca. Particularmente, trabajamos el concepto de “fractura socio-metabólica” para comprender los impactos socio-ecológicos que la expansión del agronegocio ha provocado en el lugar, para luego reflexionar sobre sus repercusiones en la organización comunitaria en torno al agua.

Tomando el análisis de la fractura socio-metabólica como base, aplicamos el institucionalismo crítico para examinar los procesos formales e informales que condicionan la gestión hídrica comunitaria. El institucionalismo crítico surge como cuestionamiento al institucionalismo clásico, que busca explicar el comportamiento de distintas personas o grupos de personas relacionadas en un contexto particular a partir de las instituciones formales establecidas (reglas, normas o valores que determinan el comportamiento). Esta aproximación del institucionalismo clásico se caracteriza por una mirada limitada sobre las instituciones, hecho que el institucionalismo crítico trata de ampliar a partir del reconocimiento de la complejidad de las instituciones en cada situación analizada, de importancia de los aspectos informales, y de los procesos de formación de las instituciones (Hall *et al.* 2013: 5). Este enfoque busca comprender cómo surgen los procesos de institucionalización, cuáles son las estructuras de poder que caracterizan a esos procesos y que explican las desigualdades en el acceso a sus beneficios, y de qué forma estos procesos adquieren significado y legitimidad (Clever *et al.*, 2018). A partir de este abordaje, en nuestro artículo buscamos comprender cómo las relaciones de poder que operan a nivel multiescalar inciden en las formas de gestión comunitaria de las aguas en la provincia. Y, al mismo tiempo, comprender las relaciones formales e informales que van moldeando estas formas de gestión y los significados que los/as integrantes de estos sistemas comunitarios van recreando para enfrentar la degradación de sus formas de vida en el territorio.

Las fuentes para este análisis se basan en el estudio cualitativo hecho por Roose (2019), en el cual entrevistó a diferentes personas que están directa o indirectamente vinculadas con la gestión hídrica en Petorca. Los actores entrevistados fueron pequeños, medianos y grandes agricultores, autoridades locales, regionales y nacionales, dirigentes de sistemas comunitarios de agua potable, expertos académicos, miembros de organizaciones no gubernamentales (ONGs), activistas y otros habitantes de la provincia. En total se analizaron 30 entrevistas semiestructuradas realizadas en el territorio entre 2016 y 2017 con el método de análisis de contenido cualitativo propuesto por Mayring (2010). Posteriormente, reflexionamos sobre algunas experiencias comunitarias que han emergido en Petorca para lograr mantener una apropiación comunitaria de las aguas y hacer frente a esta situación. Para esto, nos centraremos en las experiencias de Petorquinoia y la Oficina de Asuntos Hídricos (OAH), surgidas en dicha provincia.

¿Cómo entender el socio-metabolismo en los territorios?

El origen del concepto de metabolismo social proviene de Karl Marx, quien utiliza este concepto para reconocer los intercambios materiales que los seres humanos establecen con la naturaleza para su subsistencia. Se trata de la base sobre la que construye su concepción del trabajo como “un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza” (Marx, 2010: 215). Para comprender esta relación socio metabólica, Marx se centra en la comprensión de la formación histórica de estos intercambios. A partir de sus estudios sobre la transformación capitalista de la agricultura, la demanda de alimentos producto de la urbanización vertiginosa y la consecuente degradación de los suelos en el Siglo XIX, Marx afirmó que este modo de producción genera una fractura en el metabolismo entre la sociedad y la naturaleza. Esa noción de fractura remite a una ruptura en la reproducción de los ciclos que permiten el funcionamiento de las leyes naturales de la vida (Marx, 2010) e, incluso, compromete la vida de las generaciones futuras (Foster, 2000).

Análisis contemporáneos en el campo de la economía política hacen una apropiación del concepto de metabolismo social (Foster, 2000; 2013). No obstante, la mayoría de ellos transitan en un nivel de abstracción que, cuando intentamos reflexionar sobre procesos como el que nos ocupa en este trabajo, no permiten reflejar adecuadamente cómo se materializa la fractura socio metabólica planteada en las dinámicas territoriales, ni tampoco cómo ésta es resistida por aquellos y aquellas que plantean relaciones alternativas con la naturaleza. En América Latina, algunos autores han propuesto ampliar la idea de fractura socio metabólica, reconociendo que uno de sus componentes clave son las alteraciones profundas que el proceso de acumulación de capital genera en las prácticas productivas y en los entramados socio comunitarios de quienes habitan en los territorios (Machado-Aráoz *et al.*, 2017). Sin embargo, estos esfuerzos aún no dan cuenta con énfasis suficiente de las dimensiones biofísicas de dicha fractura.

Considerando estas limitaciones, utilizamos las contribuciones de González *et al.* (2011) y Porto-Gonçalves (2016), para proponer una comprensión del metabolismo social que supere la segmentación entre el énfasis biofísico y el sociopolítico o económico-político. En esta dirección, comprendemos el análisis del metabolismo social como la investigación sociohistórica sobre los flujos de energía y materiales que configuran la reproducción de los diferentes modos de vida que coexisten en un determinado territorio (González *et al.*, 2011). Esta dinámica socio metabólica no es ajena a las relaciones de poder existentes entre las diferentes clases y grupos sociales. Cuando las formas de vida se ponen en riesgo o se contraponen producto de estas relaciones, emerge la dimensión conflictiva (Porto-Gonçalves *et al.*, 2018). De esta forma, proponemos territorializar el debate sobre metabolismo social, comprendiendo cómo están configuradas geográficamente las dinámicas socio metabólicas, involucrando características biofísicas, diversas formas de vida y relaciones de poder desplegadas en el territorio.

La fractura socio-metabólica en Petorca

La Provincia de Petorca está en la zona norte de la región de Valparaíso. Se le describe como un “área de transición”, dadas sus características climáticas y geomorfológicas, siendo un punto de convergencia entre las regiones denominadas como “Norte chico” y “Valle Central”, entre el semiárido y el clima templado⁴. Sus dos cuencas principales son las de los ríos Ligua y Petorca (Mapa N° 1). Un aspecto importante de las cuencas de la provincia es su ubicación de baja cordillera, donde los aportes al sistema acuífero y al agua superficial de las cuencas son predominantemente pluviales, lo que genera una mayor dependencia de las precipitaciones para la disponibilidad de agua en la zona.

Mapa N° 1. Cuencas de los ríos Ligua y Petorca.

Fuente: Panes-Pinto, *et al.* (2017), con base en archivos vectoriales de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).

La expansión del agronegocio frutícola en Petorca es provocada por inversiones empresariales que se instalaron desde finales de la década de 1980 para la exportación de cítricos y palta (aguacate). Esta expansión frutícola transformó radicalmente el paisaje agrícola de la provincia. Los datos del censo agropecuario de los años

⁴ Como dicen Mellafe, *et al.*, esta región “no es pues, el paisaje bucólico del valle central, aunque tampoco la aridez del norte. Representa, más bien la transición de uno a otro, lo que permitió combinar dos tipos de actividades en concordancia con el paisaje: agricultura y pastoreo” (Mellafe, *et al.*, 1988: 20).

1975-1976, muestran que del total de tierras cultivadas sólo el 2.9 por ciento estaba dedicada a los paltos (aguacates). Este mismo censo muestra que más de la mitad de la superficie cultivada (8.653 hectáreas) estaba ocupada por cultivos de cereales y por chacras, destacándose los cultivos de trigo, papa, maíz y poroto (frijol). Actualmente, las plantaciones de palta representan el 60 por ciento de la superficie cultivada, según el último catastro frutícola (ODEPA-CIREN, 2017).

Una de las estrategias para dicha expansión fue la compra a bajo precio de suelos de secano en las laderas de los cerros, que no eran utilizados por los pequeños agricultores debido a la imposibilidad de irrigar esas tierras. Los empresarios agrícolas pudieron explotar las tierras adquiridas debido a que contaban con mayores recursos para la adquisición de medios de producción de mayor tecnología y con subsidio estatal por medio de proyectos de mejoramiento de riego. Esta reestructuración de la tenencia de la tierra se potenció con el proceso de neoliberalización del agua en Chile plasmado en el Código de Aguas (1981), que separó la propiedad de la tierra de la propiedad del agua y entregó los derechos de aprovechamiento de agua de manera gratuita y perpetua a los actores privados. La aceleración extractiva que implica el agronegocio frutícola, además de su uso intensivo y extensivo de la tierra, no hubiese sido tan “eficiente” y dinámica sin las condiciones posibilitadas por esta normativa de aguas. Los nuevos empresarios agrícolas requerían aguas suficientes para irrigar sus cultivos, por lo que durante la década de 1990 presentaron un número creciente de solicitudes de derechos de agua provisionales⁵ a la Dirección General de Aguas (DGA). Dicha autoridad entregó derechos de agua, incluso después de que las cuencas fueran declaradas agotadas por la misma institución⁶. Esto llevó a que los derechos de agua otorgados superen el volumen disponible en un 129 por ciento en el caso del río Ligua, y en un 87 por ciento en el caso del río Petorca (Fundación Chile, 2018).

Además, con el fin de incrementar la superficie plantada, algunos empresarios comenzaron a comprar derechos de agua a otros agricultores, generando un atractivo mercado de aguas en la provincia, sobre todo a partir de las restricciones que se comenzaron a establecer para el otorgamiento de derechos provisionales desde el año 2005 a la fecha. Actualmente el costo de comprar derechos de aprovechamiento de agua en la Provincia de Petorca bordea los 25 mil dólares el litro/segundo. A este panorama se suma la extracción ilegal de aguas por parte de algunos empresarios agrícolas ante la falta de agua en las cuencas. A medida que la disponibilidad del recurso disminuyó, aumentaron las denuncias sobre pozos y drenes que existían en propiedades de grandes empresarios que regaban sus cultivos con agua robada. Las reiteradas denuncias ante la DGA se tradujeron en que dicha institución realizara 447 expedientes por extracción ilegal de aguas entre 2010 y 2014 (INDH, 2014). A esto se agrega la disminución significativa de las precipitaciones, que ha perdurado por casi una década. Según algunas estimaciones, el déficit de precipitaciones bordea el 60 por ciento con respecto a los volúmenes históricos. Este proceso en Petorca se vincula

⁵ Los derechos de agua provisionales son aquellos derechos revocables otorgados por la DGA en aquellas zonas declaradas en restricción. La DGA tiene potestad para limitar “prudencialmente los nuevos derechos pudiendo incluso dejarlos sin efecto en caso de constatar perjuicios a los derechos ya constituidos” (Art.66, Código de Aguas, 1981).

⁶ Ambas cuencas fueron declaradas “zonas de restricción”, definidas como “aquellos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común en los que exista el riesgo de grave disminución de un determinado acuífero” (Art. 65, Código de Aguas, 1981).

con el fenómeno climático de “mega sequía”⁷, que afectó sobre todo a la zona central del país generando un déficit de precipitaciones del 30 por ciento entre los años 2010-2015. Transformaciones climáticas y sobreexplotación de las cuencas configuran una grave situación de disponibilidad hídrica, por lo cual desde el año 2010 se han publicado de manera consecutiva 14 decretos supremos del Estado chileno, que declaran a la provincia como “zona de escasez hídrica” (Campos, 2018).

Un estudio reciente (Panez *et al.*, 2018), analiza los impactos socio ecológicos de la producción de paltas en la dinámica territorial de la provincia. El alto consumo de agua para este cultivo en una región de semiárido como Petorca, estimado en 389,5 litros para producir un kilo, y la considerable expansión de su plantación, han generado una intensificación en la explotación de agua y suelo. En dicha investigación, se calculó que para los 25 millones de toneladas de paltas producidas en la temporada 2017-2018 se requirieron aproximadamente 9.737.500 m³ (9.73 giga litros) de agua (Panez *et al.*, 2018). Si dicho consumo de agua se proyecta por 10 años, el requerimiento de agua equivaldría a la cantidad de agua que ha disminuido en las reservas subterráneas de las cuencas de los ríos Petorca y Ligua entre los años 1950 y 2010 (Panez *et al.*, 2018). Estos datos nos muestran la aceleración en los flujos de consumo de agua que ha conllevado la producción frutícola y su relación con la reducción de las reservas de agua.

Esta intensificación ha generado diversos impactos socio ecológicos en la Provincia de Petorca, que van desde el agotamiento de los suelos y el aumento de los procesos de erosión, la disminución de la capacidad de recarga de los acuíferos hasta la pérdida de la biodiversidad de la zona. En particular, las formas de vida campesinas que históricamente habían habitado la provincia se han visto gravemente imposibilitadas, debido a que la falta de disponibilidad de agua ha impedido el cultivo de alimentos y la crianza de animales. Además, en el caso de los/as habitantes de los sectores rurales de la provincia, la falta de agua ha comprometido el ejercicio del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)⁸, en la medida en que las fuentes utilizadas por los sistemas de agua potable rural (manantiales y pozos) se han visto agotadas o considerablemente disminuidas.

En la búsqueda por caracterizar de manera más precisa lo que ocurre en lugares como Petorca, afirmamos que lo que está en curso es una profunda “fractura socio metabólica” en los territorios (Panez *et al.*, 2018). Hablamos de fractura, porque el incremento de la producción del agronegocio “niega e impide las otras temporalidades que son necesarias para la reproducción de los ciclos de vida (e.g., tiempo de recarga de las cuencas, formación de acuíferos, infiltración de los suelos, consumo de agua potable, entre otros)” (Panez *et al.*, 2018: 159). Señalamos que hay en curso una fractura socio-metabólica no sólo por el daño profundo a esa reproducción de los ciclos socio-naturales, sino además por el “deterioro sistémico y desplazamiento estructural de las prácticas y capacidades productivas endógenas de los territorios/poblaciones locales” (Machado-Aráoz *et al.*, 2017: 282).

7 El término “mega sequía” se utiliza para hacer referencia a un “fenómeno extraordinario por su duración y extensión, sin parangón en registros instrumentales históricos ni paleo climáticos de los últimos 1000 años” (Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, 2015: 22).

8 Por la resolución 64/292 en 2010 y la resolución 7/169 en 2015 de Naciones Unidas. En Chile, el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento no está reconocido constitucionalmente.

La organización comunitaria en torno al agua en tiempos de fractura socio-metabólica

Nos parece que hay tres impactos de la fractura socio-metabólica que inciden en el debilitamiento de la organización comunitaria en torno al agua: a) profundización de la mercantilización del agua provocada por la fractura socio metabólica; b) pérdida de autonomía por parte de los sistemas comunitarios de agua frente a la falta de disponibilidad de agua en sus manantiales y pozos de captación; y c) pérdida cuantitativa y cualitativa de participación en la organización comunitaria.

a) Profundización de la mercantilización del agua provocada por la fractura socio-metabólica

Frente al dramático deterioro en la disponibilidad de agua para consumo humano en Petorca, el contexto de neoliberalización del agua ha incentivado el surgimiento del “negocio de la sequía”. En los últimos años, ha sido posible apreciar en la provincia cómo dueños de pozos que contaban con agua disponible, comenzaron a vender agua a un alto precio al Estado y a la empresa privada responsable del abastecimiento de agua potable en las áreas urbanas de la provincia (Arellano, 2017).

Fotografía N° 1. Letrero de publicidad sobre venta de agua por camiones

Fuente: Opera Mundi (2017).

Un reciente acontecimiento en este sentido (diciembre, 2018), fue que el gobierno nacional, dentro de su plan de emergencia para la problemática hídrica en la provincia, anunció que comprará derechos de aprovechamiento de agua a actores privados para poder paliar el abastecimiento de los comités de agua potable rural (Díaz, 2018). Esta medida es inédita, ya que por primera vez un gobierno propone como solución comprar derechos de agua de particulares, que el propio Estado entregó de manera gratuita y a perpetuidad.

Esta profundización de la mercantilización a nuevos ámbitos de negocios debido al alto valor económico del agua acentúa las desigualdades en el territorio entre quienes poseen agua y/o recursos económicos para adquirirla, y aquellos que no cuentan con recursos, por lo que necesitan del apoyo residual del Estado, el cual no abastece de agua potable en la cantidad suficiente a quienes lo requieren.

b) Pérdida de autonomía por parte de los sistemas comunitarios de agua potable frente a la falta de disponibilidad de agua en sus pozos de captación.

En la Provincia de Petorca, la disminución en las fuentes superficiales y subterráneas de agua ha agotado las formas tradicionales de captación de agua de los sistemas de agua potable rural (a través de manantiales y pozos de baja profundidad). Cada vez más se profundizan los pozos de captación para conseguir agua de los acuíferos. Dichos proyectos de profundización implican altos costos que los sistemas comunitarios de agua potable no logran solventar con los recursos de que disponen. Por este motivo, estos grupos se ven en la necesidad de solicitar inversión estatal para profundizar sus pozos y mejorar los sistemas de captación y distribución. Según la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), entre 2012-2018 se ejecutaron 27 proyectos para profundizar los pozos de agua de los comités de agua potable rural en Petorca, por un monto total de 3.46 millones de dólares⁹. La tendencia de estos proyectos es aumentar el monto de inversión e incrementar la profundidad de los pozos debido al agotamiento de las fuentes subterráneas (el último proyecto ejecutado en 2018 tuvo una inversión de 170 mil dólares y construyó un pozo con una profundidad de 172 metros).

A esta situación, se suma la prolongación crónica de la política de emergencia de abastecer a los comités de agua potable rural con camiones aljibes-cisterna. En el año 2014, la gobernación de Petorca contabilizó 19.465 personas que estaban siendo abastecidas por camiones aljibes-cisterna (Gobernación Provincial de Petorca, 2014). En los momentos de mayor falta de agua, hay familias en la Provincia de Petorca que disponen de sólo 50 litros por persona al día para realizar sus actividades cotidianas (el promedio en Chile es de 167 litros por persona, según INDH, 2014). Actividades tan básicas como bañarse, lavar ropa, cepillarse los dientes, lavar la loza y usar el inodoro, se vuelven un problema constante. Estos aspectos, tienen como consecuencia un aumento de la dependencia del Estado por parte de los sistemas comunitarios para poder mantener la provisión de agua a sus usuarios, en la medida en que estos sistemas no cuentan con los recursos económicos y la tecnología para poder garantizar el servicio de agua potable para sus miembros.

⁹ Información obtenida bajo Ley de Transparencia el día 29/08/2018.

c) Pérdida cuantitativa y cualitativa de participación en la organización comunitaria.

La fractura socio metabólica provoca cambios sociales y demográficos en la provincia. Mayormente, los jóvenes empezaron a emigrar a otras regiones, ya que la agricultura campesina en esta zona no garantiza formas duraderas de subsistencia y la agricultura a gran escala no ha sido capaz de reemplazar estos empleos. Así, el envejecimiento de la población en la Provincia de Petorca está por encima del promedio nacional y, al mismo tiempo, entre los años 2002 y 2015 el crecimiento porcentual de la población fue de aproximadamente la mitad del crecimiento porcentual a nivel nacional durante el mismo período (BCN, 2018a, b, c). Según un estudio de la Universidad de Concepción (2016), el grupo más grande de campesinos en el área se concentra entre la banda etaria de 60-70 años. Esta tendencia demográfica tiene impacto en la organización comunitaria en torno al agua. Los miembros de asociaciones de canalistas disminuyen y señalan que falta un cambio generacional dentro de sus directorios.

Además de este cambio demográfico que provoca un debilitamiento cuantitativo, la participación en la organización en torno al agua también sufre un debilitamiento cualitativo. Campesinos/as y expertos cuentan que la organización comunitaria del agua se ha visto menoscabada: miembros de asociaciones de canalistas se niegan a limpiar los canales y prefieren soluciones individuales, como la perforación de nuevos pozos. Esta falta de cooperación muestra la creciente orientación individualista de los usuarios, identificada en las entrevistas recogidas en el estudio de Roose (2019). Una campesina entrevistada confirmó esa conclusión contando su experiencia en la comunidad: "Todos dijeron: 'bueno si no hay agua, ¿qué le vamos a hacer?' No se mueven. Como dije antes, no son unidos. Ni una persona buscaba a otra y van buscando más, no. No se mueven" (entrevista en Roose, 2019).

De esta forma, la fractura socio metabólica también implica una ruptura de lazos comunitarios, en la medida en que la falta de agua provoca un desinterés en la organización comunitaria. Como ya se ha visto en otros casos de conflictos hídricos (Ostrom 1999; Ostrom 2009), se muestra también en Petorca que la falta extrema de agua provoca un rechazo hacia la organización comunitaria, ya que los/as usuarios/as pierden esperanza en que puedan cambiar su situación, preguntando: "¿Por qué nos vamos a juntar si no hay agua?" (Entrevista en Roose, 2019). Adicionalmente, habitantes de la provincia manifiestan que existe mayor organización comunitaria en la cuenca del río Petorca, donde hay comparativamente más agua que en la cuenca del río La Ligua, como lo confirma un estudio hecho por Henríquez *et al.* (2016).

Factores asociativos internos

El institucionalismo crítico desarrollado por Frances Cleaver *et al.*, (2015) busca explicar el comportamiento de actores a través de las instituciones, reconociendo la complejidad de cada contexto (Hall *et al.*, 2013; Cleaver *et al.*, 2018). Aplicando este acercamiento, nos parece que detrás de los tres impactos de la fractura socio metabólica sobre la organización comunitaria mencionados previamente, hay un factor asociativo interno que se destaca y se ve como desencadenante de varios mecanismos que debilitan la confianza interpersonal: la desigualdad de poder. Cabe mencionar que dicha desigualdad surge de un marco institucional caracterizado por paradigmas neoliberales, particularmente la máxima libertad individual y formas de regulación orientadas a favor

del libre mercado.

Se ha mostrado que los/as actores que directa o indirectamente influyen en la gestión hídrica en Petorca forman un grupo numéricamente grande y heterogéneo en relación con el poder que detentan sus miembros. Esto implica diferencias notables tanto en relación con el poder en los recursos financieros y en los procesos decisorios, así como en las trayectorias educativas de los miembros. El marco institucional está caracterizado por una gestión pública débil, con bajo monitoreo, bajas sanciones y con déficits de comunicación interna y externa, que se reflejan en falta de transparencia y de acceso a la información. Un campesino declara:

El marco regulatorio es bastante ambiguo por decir lo menos, porque regula cosas que para algunos son de interés y para otros no, [...] en el caso de acá de la provincia, las mismas personas que hacen las leyes son grandes productores de extensiones de superficies que están en los cerros, o sea tienen el sartén por el mango, como es el dicho ese, ellos tienen la ley, tienen el poder y tienen todo, [...] y entonces contra eso va a ser difícil poder hacer algo (entrevista en Roose, 2019).

La declaración muestra que el marco institucional está percibido como injusto, ya que no ofrece a los participantes reglas o normas que aseguren relaciones de reciprocidad que podrían crear confianza en el sistema. Al contrario, en una situación de desigualdad de poder y con un marco institucional de reglas mínimas, los actores más poderosos tienen mayores posibilidades para actuar. Por ejemplo, se facilita que los grandes agricultores instalen drenes clandestinos o pozos ilegales sin mayores perturbaciones, ya que tienen los recursos financieros necesarios para su instalación y, si es necesario, para pagar las multas que puedan resultar de su infracción. Agravando la situación, en años recientes se han incrementado las denuncias de conflictos de interés y corrupción, lo cual aumenta la inseguridad por parte de los campesinos en relación con las posibilidades de obtener reciprocidad en las relaciones con respecto a la gestión del agua.

En resumen, esta desigualdad de poder causa una reducción de la reciprocidad y un aumento de la falta de transparencia y de desconfianza interpersonal. Por lo tanto, conlleva un debilitamiento en la organización comunitaria en torno al agua.

La emergencia de las alternativas

A pesar de los factores mencionados que inciden en el debilitamiento de la organización comunitaria en torno al agua, en la Provincia de Petorca existen iniciativas que muestran procesos exitosos de cooperación entre los usuarios. Para mostrar cómo estas iniciativas establecen una organización comunitaria en la provincia decidimos analizar dos ejemplos en profundidad: 1) la cooperativa *Petorquinao*, iniciada en el año 2015 y compuesta de agricultores pequeños que cambian su cultivo a la producción y mercantilización de quinoa, un cultivo que consume relativamente poca agua y 2) la Oficina de Asuntos Hídricos (OAH) de la cuenca Petorca, iniciada en el año 2016,

que facilita la organización comunitaria del agua con el fin de re-comunizar la gestión hídrica. Daremos atención especial a la *Minga*¹⁰ por el agua de la Quebrada de Castro, un proyecto autogestionado para la conexión de ocho hogares al sistema de provisión agua apoyado por la OAH en el año 2016. Ambos proyectos poseen metas diferentes: el primero busca establecer una agricultura sustentable y el segundo busca fortalecer los sistemas comunitarios de agua potable. Sin embargo, los dos se pueden clasificar en lo que Roose (2019) denomina “innovaciones sociales”, ya que cuentan con las características de a) perseguir una mejora en la calidad de vida, b) facilitar la creación de nuevas relaciones, el desarrollo de confianza y el empoderamiento de los grupos marginalizados, (c) la transformación de instituciones, y (d) la formación de los miembros de la comunidad en los propios territorios (cf. Pol *et al.*, 2009; Pradel Miquel *et al.*, 2013; Dawson *et al.*, 2010; Murray *et al.* 2010).

Cabe preguntar cómo y por cuáles motivos surgieron estas iniciativas y cómo enfrentan el debilitamiento de la organización comunitaria en la provincia. Se destaca que las dos iniciativas emergieron en reacción a la escasez hídrica. Un miembro de *Petorquinoa* relata cómo la falta de agua y la degradación de la agricultura familiar motivaron a sectores de la población a intentar encontrar una solución:

Estamos secos. Ya en este contexto era muy difícil desarrollarse como agricultor. La gente estaba migrando. [...] Nosotros llegamos a la quinoa porque no teníamos agua. Fue fundamental esto. Y estamos en la quinoa. Y formamos la cooperativa por eso. Porque necesitábamos seguir existiendo (entrevista en Roose, 2019).

Este testimonio muestra que la iniciativa no tiene solamente metas económicas, sino que busca mantener la cultura y las tradiciones de los habitantes rurales. *Petorquinoa* nació en la búsqueda de mantener la vida campesina tradicional la cual se encuentra amenazada por la escasez hídrica. Por lo tanto, en el caso de *Petorquinoa*, la organización comunitaria no fue la meta sino un medio. A diferencia de lo anterior, el objetivo de la OAH está directamente relacionado con la organización comunitaria, como muestra la respuesta de la encargada de la institución a la pregunta sobre qué inspiró su creación:

[fue inspirada] por la visión de que haya un sistema participativo en la gestión de agua donde exista una alianza entre lo público y lo comunitario, en respuesta a la escasez hídrica que duró 20 años acá desde el año 1996 hasta el 2016 (entrevista en Roose, 2019).

El proyecto OAH busca fortalecer la organización de los ciudadanos para confrontar la injusticia y la opacidad del marco institucional existente, que no ha dado solución ni a los impactos ni a los orígenes de la escasez hídrica y del acceso desigual al agua (Roose, 2019). Por eso nos parece que este proyecto en sí es una crítica a las estructuras de poder en torno a la gestión hídrica.

¹⁰ “Minga” es una tradición ancestral de diversos pueblos indígenas de América Latina, consistente en la colaboración comunitaria para la realización de tareas de beneficio colectivo.

A pesar de sus diferentes objetivos, las dos iniciativas enfrentan la misma dificultad: el debilitamiento de la organización comunitaria. No obstante, las iniciativas han logrado encontrar estrategias claves para superar los mecanismos que impiden el desarrollo de cooperación y confianza. Analicemos cuáles son los principios centrales que se colocan en estas experiencias. Roose (2019) observa que las dos iniciativas están encabezadas por personas de confianza. Es decir, por personas encargadas o dirigentes que han trabajado en la provincia y con las comunidades por varios años y que a través de eso han podido establecer una confiable reputación. Esto facilita el acceso a la comunidad, ya que los usuarios acumularon experiencia en previas interacciones con estos encargados y dirigentes. Además, las dos iniciativas se centran en trabajar con grupo específicos, que tengan una cierta unidad interna. Concretamente, *Petorquinoa* se enfoca en trabajar con pequeños agricultores y OAH se enfoca en trabajar con miembros de asociaciones de comités de agua potable rural. De este modo, se reduce la heterogeneidad y se encuentran menos desigualdades, sobre todo en cuanto al poder financiero y decisorio de los miembros, lo que fortalece la posibilidad de que exista un grado más elevado de reciprocidad y se reduzca la probabilidad de que algunas personas se vean más beneficiadas que otras, lo que tendería a disminuir la cooperación.

En relación con lo anterior, *La Minga por el agua de Quebrada de Castro* es un ejemplo de cooperación exitosa en un grupo pequeño con estructuras de poder equilibrado. Esta Minga fue una actividad autogestionada realizada por diversos comités de agua potable rural con apoyo de la OAH para instalar conexiones de agua en una comunidad pequeña de ocho hogares. En este caso se observó un factor adicional, que era la meta concreta de mejorar los sistemas de captación de agua y de acceso al agua potable. Tener una meta concreta permite a los participantes calcular los riesgos y los beneficios de cooperar. En este caso, los miembros de los comités de agua potable rural ayudaron en la construcción ofreciendo mano de obra y prestación de herramientas, mientras que las mujeres de la comunidad ofrecieron los alimentos para los trabajadores que realizaron las conexiones. De esta forma, además de la obra concreta se establecieron nuevas relaciones y, posiblemente, se deriven otros beneficios a futuro, como la mejora de la reputación de estas iniciativas y el desarrollo de confianza entre los miembros. Algo parecido se observó en la iniciativa *Petorquinoa*. La meta de producir quinoa no es abstracta ni directamente política. Los miembros pueden calcular los riesgos y los beneficios personales que pueden obtener de la cooperación. Además, al colocar un beneficio económico para la comunidad como eje se superan barreras ideológicas que podrían impedir la participación comunitaria, un aspecto muy importante tomando en cuenta el rechazo de la política detectado en la provincia y en Chile en general por parte de la población (Roose 2019).

El tamaño más bien pequeño de las dos iniciativas también les permite superar las brechas de información y la falta de transparencia que suele afectar a las organizaciones, por medio de una comunicación directa en las reuniones. Además, los miembros pertenecen mayormente a la misma comunidad, han construido relaciones personales y se comunican también afuera de las reuniones oficiales. Por su parte, la OAH presta su apoyo asumiendo un rol coordinador en la comunicación, estableciendo contactos entre las comunidades y las autoridades. No solamente facilita la comunicación entre los habitantes sino también entre distintos grupos. La OAH identificó que la transparencia en la información debe ser un aspecto clave para facilitar el fortalecimiento comunitario y aspira a establecer una biblioteca pública en torno a la gestión hídrica que permita a

los ciudadanos acceder a la información necesaria para su formación en este tema.

Un principio central que les permite a estas iniciativas establecer esas formas de comunicación es la autoorganización, a partir de lo cual los/as participantes pueden ponerse de acuerdo en cuestiones como cuáles decisiones se deben tomar y cómo. Por ejemplo, *Petorquinao* decidió que cada miembro de la cooperativa tenga un voto y que esto sea independiente del valor de las acciones que posea. Esto hace que las decisiones sean más democráticas y que los/as miembros no sufran las desigualdades de poder que existen en otras organizaciones de usuarios de agua (como las organizaciones de canalistas o las juntas de vigilancia, en las cuales el voto se calcula en función de la cantidad de derechos de agua que poseen los miembros). La creación de reglas formales e informales propias por parte de estas organizaciones comunitarias, que refleja lo que Cleaver (2012: 45) denomina "bricolaje institucional"¹¹, permite a los participantes elevar el nivel de transparencia y, consecuentemente, el de la confianza entre los miembros, ya que ellos mismos saben cuáles son las reglas y por qué se establecieron. Esta autoorganización, además, permite generar círculos de aprendizaje que amplían las experiencias positivas de los actores y así aumentan la confianza para cooperar. La siguiente regla de la iniciativa *Petorquinao* da una ilustración práctica de esos círculos de aprendizaje:

Y lo otro es que nosotros dejamos en libertad a los productores. La idea es que los productores nos pasen todas sus quinoas a la cooperativa, pero no existe ninguna obligación respecto a eso. Porque entendemos también que es muy difícil para un productor. De repente necesita lucas [dinero] y si [el productor] puede vender quinoa, que la venda. Pero queremos avanzar para que al final la cooperativa haga mejor el negocio que ellos por sí solos. Entonces [ellos] solos nos van a pasar la quinoa (entrevista en Roose, 2019).

En ese sentido, también es interesante mencionar que la OAH es un espacio de encuentro donde se van compartiendo saberes sobre el uso de las aguas, incluyendo conocimientos técnicos sobre cómo gestionar el agua en sus comunidades. Junto con esto, los/as participantes de la minga u de otros eventos apoyados por la OAH ofrecen sus conocimientos y sus herramientas de trabajo para apoyarse mutuamente entre los distintos comités de agua rurales, incluso realizando acciones conjuntas en los sistemas comunitarios de agua que requieren más apoyo debido a la precariedad de la condición en la que se encuentran sus fuentes de captación y distribución de agua. Esta autogestión, enfatizamos, da la oportunidad de instalar reglas propias (formales e informales) y su cumplimiento aumenta la confianza interpersonal y la cooperación. En resumen, estas iniciativas identificadas como forma de resistencia a los procesos dominantes en la provincia, enfrentan el debilitamiento que sufren las organizaciones comunitarias con varias estrategias que procuran facilitar el incremento de la confianza entre los participantes por diversos medios, incluyendo la generación de círculos de

¹¹ Cleaver define bricolaje institucional como: "Los procesos de adaptación mediante los cuales las personas imbuyen configuraciones de reglas, tradiciones, normas y relaciones con significado y autoridad. Al hacerlo, modifican los arreglos antiguos e inventan otros nuevos [...]. Estas renovaciones son respuestas cotidianas a las circunstancias cambiantes" traducción nuestra (Cleaver, 2012: 45).

aprendizaje que permiten a los participantes el desarrollo de experiencias positivas y la creación de instituciones propias, entendidas como reglas, normas y valores que les permitan sustentar sus formas de vida en un contexto crecientemente desfavorable.

Reflexiones finales

Nos parece importante profundizar la reflexión sobre las transformaciones socio-ecológicas provocadas por la expansión del agronegocio en Chile, la mercantilización del agua y su relación con las formas de organización comunitaria en torno al agua en los territorios. Si bien hemos constatado un debilitamiento en la organización comunitaria, un elemento que queremos resaltar en este artículo es cómo en un escenario de profundo despojo como el que se vive en la Provincia de Petorca, hay experiencias en curso que desafían los impactos del proceso de neoliberalización en este lugar. A pesar del atentado a la reproducción de los ciclos socio naturales en Petorca, las experiencias analizadas nos demuestran que hay formas de vida que se niegan a dejar de existir. Por el contrario, se transforman debido al contexto y resisten. Nos parece importante visibilizar y reflexionar en torno a este tipo de experiencias dentro los estudios de conflictos territoriales y socio ambientales, que suelen centrarse en las disputas entre los actores involucrados y en los impactos de las actividades extractivas en los territorios, dando poca atención a las alternativas que están en construcción.

Además, consideramos significativo que ambas experiencias tienen el potencial de apuntar a otros horizontes políticos y epistémicos frente al extractivismo, el monocultivo y el individualismo reforzado durante el proceso de neoliberalización en el país. Tanto *Petorquina* como la OAH son experiencias basadas en la cooperación, la confianza y la autogestión, principios que han sido destacados por la literatura del institucionalismo clásico (Ostrom *et al.*, 2005). Sin embargo, destacamos que el debilitamiento de la organización comunal, así como las alternativas emergentes, muestran características que son más complejas. Las estructuras de poder, la transformación de las instituciones y su contexto, los significados y su legitimidad, así como el respeto por los ciclos socio naturales que posibilitan la reproducción de la vida en el territorio, son factores relevantes enfatizados por los análisis del institucionalismo crítico (Cleaver *et al.*, 2018). Nos parece que nuestro análisis sobre Petorca contribuye a este debate mostrando la interrelación de la fractura socio metabólica con la creación y transformación local de instituciones acerca de la gestión hídrica. La mirada de "bricolaje institucional" de Cleaver (2012) apunta a la dinámica y complejidad con que se producen y transforman las instituciones que gestionan bienes comunes. A través de un análisis de las experiencias exitosas de apropiación común de los elementos que posibilitan la vida en los territorios, utilizamos este concepto destacando la importancia de las estructuras de poder, la flexibilidad y la incertidumbre. Por ejemplo, la generación de ciclos de aprendizaje autónomos en las propias comunidades es un ejemplo de que la creación de instituciones es un proceso constantemente dinámico. Nuestro análisis nos permite concluir que reconocer y fortalecer estas experiencias de innovación social es uno de los desafíos, pero también una de las oportunidades principales de que disponemos para enfrentar los procesos de despojo que tienen lugar en los diferentes territorios del Sur Global.

Referencias

- Altieri, M. y Rojas, A. (1999). "La tragedia ecológica del milagro neoliberal chileno", Persona y Sociedad, Vol. 12, N°. 1 págs. 127-141.
- Arellano, A. (2017). "El negocio de la sequía: el puñado de empresas de camiones aljibe que se reparte \$92 mil millones". Santiago, Chile: CIPER. Disponible en: <https://ciperchile.cl/2017/03/21/el-negocio-de-la-sequia-el-punado-de-empresas-de-camiones-aljibe-que-se-reparte-92-mil-millones/>. Consultado en julio de 2018.
- Bauer, C. (2015). Canto de Sirenas. El derecho de aguas chileno como modelo para reformas internacionales. Bilbao: Bakeaz.
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) (2018a) "La Ligua - Reportes Estadísticos Comunales". Santiago de Chile: BCN. Disponible en: http://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/La_Ligua. Consultado en julio de 2018.
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) (2018b) "Petorca - Reportes Estadísticos Comunales". Santiago de Chile: BCN. Disponible en: <http://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Petorca>. Consultado en julio de 2018.
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) (2018c) "Cabildo - Reportes Estadísticos Comunales". Santiago de Chile: BCN. Disponible en: <http://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Cabildo>. Consultado en julio de 2018.
- Bolados, P., Henríquez-Olguín, F., Ceruti-Mahn, C. y Sánchez-Cuevas, A. (2017). "La eco-geo-política del agua: una propuesta desde los territorios en las luchas por la recuperación del agua en la provincia de Petorca (Zona central de Chile)", Revista Rupturas, Vol. 8, N°. 1 págs. 159-191.
- Campos, P. (2018). "MOP declara a Petorca como zona de escasez hídrica", Diario Universidad de Chile, Santiago de Chile. Disponible en: <https://radio.uchile.cl/2018/07/23/mop-declara-a-petorca-como-zona-de-escasez-hidrica/>. Consultado en julio de 2018.
- Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) (2015). "La mega sequía 2010-2015: Una lección para el futuro. Informe a la nación". Santiago, Chile: CR2. Disponible en: <http://www.forestal.uach.cl/manejador/resources/2015informe-a-la-nacin-la-megasequia-2010-2015una-leccion-para-el-futuro-1.pdf>. Consultado en julio de 2018.
- Cleaver, F. (2012). Development through Bricolage: rethinking institutions for natural resource management, Londres y Nueva York: Routledge.
- Cleaver, F. y de Koning, J. (2015). "Furthering Critical Institutionalism", International Journal of the Commons, Vol. 9, N°. 1, págs. 1-18.
- Cleaver, F. y Whaley, L. (2018). "Understanding process, power, and meaning in adaptive governance. A critical institutional reading", Ecology and Society, Vol. 23, N°. 2, Art. 49.

- Dawson, P. y Daniel, L. (2010). "Understanding social innovation. A provisional framework", International Journal Technology Management, Vol. 51, N°. 1 págs. 9-21.
- Díaz, F. (2018). "MOP anuncia inédita compra de derechos de agua en provincia de Petorca para enfrentar sequía", Bío Bío Chile, Región de Valparaíso. Disponible en: <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/12/18/mop-anuncia-inedita-compra-de-derechos-de-agua-en-provincia-de-petorca-para-enfrentar-sequia.shtml>. Consultado en julio de 2018.
- Foster, J. B. (2000). La Ecología de Marx. Materialismo y naturaleza, Barcelona: El viejo topo.
- Foster, J. B. (2013), "Marx and the Rift in the Universal Metabolism of Nature", Monthly Review, Vol. 65 No 7, págs. 1-19.
- Fundación Chile (2018). Radiografía del agua: Brecha y Riesgo Hídrico en Chile. Santiago de Chile: Fundación Chile. Disponible en: <https://fch.cl/wp-content/uploads/2018/07/radiografia-del-agua.pdf>. Consultado en julio de 2018.
- Garate, M. (2012). Revolución Capitalista en Chile 1973-2003. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Gobernación Provincial de Petorca (2014). Plan Petorca 2014. Valparaíso.
- González, M. y Toledo, V. M. (2011), Metabolismos, Naturaleza e Historia. Hacia una teoría de las transformaciones socioecológicas, Barcelona: Icaria.
- Hall, K., Cleaver, F., Franks y T., Maganga, F. (2013). "Critical Institutionalism: a synthesis and exploration of key themes", Environment, Politics and Development Working Paper Series, N°. 63, Department of Geography, King's College London, Londres, Reino Unido. Disponible en: <http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/geography/research/epd/wp63Cleaver.pdf>. Consultado en julio de 2018.
- Henríquez, C., Aspee, N. y Quense, J., (2016). "Zonas de catástrofe por eventos hidrometeorológicos en Chile y aportes para un índice de riesgo climático", Revista Geográfica Norte Grande, Vol. 63, págs. 27-44.
- Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) (2018). Mapa de Conflictos Socioambientales. Santiago de Chile: INDH.
- Machado-Araóz, H. y Rossi, L.J. (2017). "Extractivismo minero y fractura sociometabólica. El caso de Minera Alumbrera Ltd., a veinte años de explotación", RevIISE, Vol. 10 N°. 10, págs. 273-286.
- Marx, K. (2010). El Capital: crítica de la economía política, Madrid: Siglo XXI.
- Mellafe, R. y Salinas, R. (1988). Sociedad y Población Rural en la Formación del Chile actual: La Ligua 1700-1850. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile.
- Murray, R., Caulier-Grice J. y Mulgan, G. (2010). The Open Book of Social Innovation.

- social innovator series: ways to design, develop and grow social innovation. Londres: The Young Foundation.
- Opera Mundi (2017). "Plantações de abacate para exportação à Europa secam rios no Chile e empobrecem comunidades no país", Opera Mundi, San Pablo, Brasil. Disponible en: <https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/47656/plantacoes-de-abacate-para-exportacao-a-europa-secam-rios-no-chile-e-empobrecem-comunidades-no-pais>. Consultado en julio de 2018.
- Panez-Pinto, A., Faúndez-Vergara, R., & Mansilla-Quiñones, C. (2017). "Politización de la crisis hídrica en Chile: Análisis del conflicto por el agua en la provincia de Petorca". Agua y Territorio, N° 10, págs. 131-148.
- Panez, A., Mansilla, P. y Moreira, A. (2018). "Agua, tierra y fractura sociometabólica del agronegocio. Actividad frutícola en Petorca, Chile". Bitácora Urbano Territorial, Vol. 28, N° 3, págs. 153-160.
- Pol, E., Ville, S. (2009). "Social innovation. Buzz word or enduring term?", The Journal of Socio-Economics, Vol. 38, N° 6, págs. 878–885.
- Porto-Gonçalves, C.W. (2016). "Lucha por la tierra: ruptura metabólica y reapropiación social de la naturaleza", Polis, Vol. 15 N° 45, págs. 291-316.
- Porto-Gonçalves, C.W. y Britto, S. (2018). Os pivôs da discórdia e a digna raiva: uma análise dos conflitos por terra, água e território em Correntina – BA. Salvador de Bahía, Brasil: Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (Ong FASE) y Comissão Pastoral da Terra (CPT).
- Pradel Miquel, M., García Cabeza, M. y Eizaguirre Anglada, S. (2013). "Theorizing multi-level governance in social innovation dynamics", en Moulaert, F. (Ed.), The International Handbook on Social Innovation. Collective action, social learning and transdisciplinary research. Cheltenham, Inglaterra: Edward Elgar, págs. 155–168.
- Quiroga, R. (2001). "La sustentabilidad socioambiental de la emergente economía chilena entre 1974 y 1999. Evidencias y desafíos", en Sader, E. (Comp.), El Ajuste Estructural en América Latina. Costos sociales y alternativas. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
- Roose, I. (2019). Flows of Chilean Water Governance. Social innovations in defiance of mistrust and fragmented institutions. Tesis de doctorado en Ciencia Política, Universidad de Duisburg-Essen, Duisburgo, Alemania.
- Torres, R. (2016). Reassembling Hydrosocial Metabolic Relations: a political ecology of water struggles in Chile. Tesis doctoral en Ciencias Sociales Ambientales, Universidad del Estado de Arizona, Phoenix, Estados Unidos de América.
- Universidad de Concepción (2016). Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en las Cuencas de los ríos La Ligua y Petorca. Informe final. Tomo II. Santiago de Chile: Comisión Nacional de Riego, Ministerio de Agricultura.

Artículo 4

La gestión comunitaria del acceso al agua de riego en el norte de la provincia de Córdoba, Argentina. ¿El agua es un recurso escaso?

Alejandra Moreyra¹ y Pablo Walter², Instituto de Investigación en Prospectiva y Políticas Públicas, Centro de Investigaciones en Economía y Prospectiva (CIEP), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Buenos Aires, Argentina

Resumen

Este artículo presenta un estudio de caso en un área de producción agropecuaria donde se reflejan relaciones asimétricas de poder entre agricultores familiares y nuevos actores territoriales corporativos productores de commodities que concentran la tierra y acaparan el agua por diversas vías. El eje central es el acceso al agua para la producción de alimentos por parte de los agricultores familiares del paraje Paloma Pozo de Cruz del Eje, en el noroeste de la Provincia de Córdoba, Argentina. El foco del trabajo fueron las percepciones de los agricultores sobre la disponibilidad de agua, el concepto de escasez y el acceso al agua. Utilizamos la metodología de investigación-acción participativa entre agricultores familiares, investigadores y extensionistas. Esto dio lugar a que los participantes reinterpreten el concepto de escasez de agua en relación con la disponibilidad física, y que propongan soluciones a los problemas de infraestructura hídrica de forma comunitaria, en base a la disponibilidad de agua.

Palabras clave: acceso al agua, agricultura familiar, escasez, procesos organizativos, investigación-acción participativa.

Recibido: enero de 2019

Aceptado: abril de 2019

¹ E-mail: moreyra.alejandra@inta.gob.ar.

² E-mail: walter.pablo@inta.gob.ar.

Abstract

This article presents a case study in an area of agricultural production which reflects asymmetric power relations between family farmers and new territorial corporate actors producing commodities that concentrate land and monopolize water by various means. The central issue is the access to water for food production by family farmers in Paloma Pozo de Cruz del Eje, in the northwest of the Province of Cordoba, Argentina. The focus of the work was on farmers' perceptions of water availability, the concept of scarcity, and the access to water. We used the participatory action-research method in our work with family farmers, researchers and agricultural extension agents. The process enabled participants to reinterpret the concept of water scarcity in relation to physical availability and propose community-based solutions to problems of water infrastructure based on water availability.

Keywords: access to water, family farming, scarcity, organizational processes, participatory action-research.

Received: January 2019

Accepted: April 2019

Introducción

El artículo analiza cómo se instala y naturaliza el concepto de “escasez” del agua entre productores rurales tradicionales, en general agricultores familiares de origen local, que están siendo objeto de procesos de apropiación y despojo de sus recursos productivos, particularmente la tierra y el agua, por la rápida expansión en sus territorios de formas de producción “modernas”, encarnadas por actores corporativos, productores de *commodities*. El trabajo argumenta que, a pesar de los impactos negativos que sufren, la aceptación y naturalización de la noción de escasez de agua entre los agricultores familiares tiene el resultado de legitimar y reproducir las relaciones desiguales en la distribución de los recursos de las que son objeto. Este trabajo es un proyecto de investigación que examinó un estudio de caso en Paloma Pozo de Cruz del Eje, en el noroeste de la Provincia de Córdoba, Argentina. Se trata de un área de producción agropecuaria en la que se reflejan relaciones asimétricas de poder entre los agricultores familiares locales y los productores corporativos de *commodities*, que se han instalado en la región. Estos últimos concentran la tierra y acaparan el agua por diversas vías, apropiándose de los recursos agua y suelo y afectando el acceso al agua para la producción de alimentos por parte de los agricultores familiares vecinos. El estudio de caso reviste alta relevancia dado que las dinámicas analizadas se dan en diferentes y numerosos puntos del país.

El sector de la Agricultura Familiar en Argentina da cuenta del 62 por ciento de la agricultura nacional, ocupa el 20 por ciento de la superficie total, y está integrado por pequeños productores, minifundistas y campesinos de origen étnico diverso, incluyendo pueblos originarios y población criolla (término utilizado para referirse a la población mixta resultante de los procesos de inmigración) (Obschatko *et al.*, 2007). Estos actores dinamizan las economías regionales, generan mano de obra, producen de manera diversificada, resguardan y mantienen la variedad de especies nativas y autóctonas, además de transmitir prácticas, herramientas, creencias, valores y saberes, de generación en generación. Su surgimiento fue producto de procesos históricos y políticos que constituyeron el sector agrícola argentino, y se caracterizan por una compleja y diversa trama de estructuras sociales y económicas, en las que se observan profundas diferencias sociales, económicas, productivas y culturales. Este desarrollo ha dado lugar a que en un mismo espacio geográfico se presenten mundos de vida contrastantes: el de la concentración de la riqueza y el de la exclusión. En este contexto, en décadas recientes se ha dado la irrupción de los actores corporativos, que orientan su producción al mercado externo, tienen como meta la elevación de la productividad y la generación de altos ingresos, cuentan con acceso a nuevas tecnologías, al crédito bancario, y se encuentran integrados a los procesos de globalización económica. Por su parte, el sector de los agricultores familiares resiste desde una posición de marginación tecnológica y de inseguridad creciente con respecto al acceso a los bienes y servicios básicos para su reproducción social, incluyendo la tenencia de la tierra y el acceso a los recursos naturales. La mayoría de sus integrantes desarrollan actividades que, por su limitado acceso a los factores de producción básicos, tierra, capital y fuerza de trabajo, en general tienen magros ingresos y elevados grados de insatisfacción de sus necesidades habitacionales, de salud, educación y alimentación (Cieza *et al.*, 2007). Según Becerra *et al.*, (2007), estas diferencias entre los dos sectores reflejan las contradicciones que produce la dinámica prevaleciente, marcada por políticas que buscan garantizar el ingreso de divisas al país y, como contracara, la provisión de alimentos accesibles a

todos los habitantes de la nación.

En relación con lo anterior, estas contradicciones resultan notorias cuando analizamos el desarrollo de los sistemas agroalimentarios de Argentina desde inicios del Siglo XXI. Por un lado, los sistemas de producción de carnes, lácteos, cereales, frutas y hortalizas han tenido y tienen como principal destino el mercado interno. Por otro lado, este sector de producción primaria es también el que hace el mayor aporte de ingresos fiscales, ya que la producción de productos agropecuarios para exportación es una importante fuente de divisas para el país (Becerra *et al.*, 2007). A nivel territorial, esto genera dinámicas contradictorias entre los distintos actores, que operan a partir de intereses diversos en la apropiación de los recursos necesarios para llevar adelante estas formas de producir y de vivir y que, por lo tanto, dan lugar a un número de conflictos latentes o manifiestos. En esta arena, aunque es mayoritariamente la agricultura familiar la que produce alimentos para consumo propio y para el mercado interno (esto último en poblados y ciudades principalmente), paradójicamente estos actores son los que sobrellevan los impactos de los procesos estructurales de despojo y marginación que mencionamos antes. Estas fuertes contradicciones originan, en muchos casos, el abandono de las actividades tradicionales y la emigración de sus territorios por parte de los agricultores familiares (Rickwood, 2002). En este sentido, el acceso al agua y a la tierra constituyen las limitaciones principales a las que se enfrentan los pequeños productores en general y estos son los temas que priorizan a la hora de reclamar políticas públicas para el sector (Moreyra *et al.*, 2012).

La primera sección del artículo presenta los detalles del lugar en el que fue realizado el estudio y un resumen de los aspectos teórico-metodológicos que lo guiaron. La segunda parte discute distintos aspectos del proceso de investigación participativa enfocados en la desnaturalización del concepto de "escasez", incluyendo los resultados obtenidos. El trabajo cierra con un resumen de las principales conclusiones.

El lugar de estudio y el marco teórico-metodológico

Este trabajo se desarrolló en el marco de un proyecto de apoyo a agricultores familiares del norte de la Provincia de Córdoba. El equipo técnico se conformó por integrantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), pertenecientes al Instituto de Investigación para la Agricultura Familiar (IPAF), Región Pampeana, y a la Agencia de Extensión Rural de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, en el marco del Proyecto Específico Apoyo a la Gestión Institucional para el Acceso al uso de la Tierra y Servicios Básicos y el Programa Pro Huerta. Para el abordaje tomamos como caracterización de Agricultor Familiar la conceptualización del propio Foro Nacional de Agricultura Familiar (FoNAF), en la que los productores la autodefinieron como:

una forma de vida y una cuestión cultural, que tiene como principal objetivo la reproducción social de la familia en condiciones dignas, donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen entre sí lazos de familia, la mayor parte del trabajo es aportado por los miembros de la familia, la propiedad de los medios de producción (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior

que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias (FoNAF, 2006:11).

El grupo de productores que participó de este trabajo está conformado por 17 familias del paraje Paloma Pozo, que poseen una superficie productiva promedio de diez hectáreas, son dependientes de la mano de obra familiar y son considerados pequeños productores de acuerdo con la clasificación de Obschatko *et al.*, (2007)³. Paloma Pozo pertenece a la comuna Bañado de Soto (que contaba con 849 habitantes según el Censo de 2008), del Municipio Villa de Soto (aproximadamente 9000 habitantes), Provincia de Córdoba (Imagen N° 1).

Imagen N°1. Ubicación del estudio de caso

Fuente: Elaborada por Mariano Mancini (INTA) a partir de Google maps.

Como ilustra la Imagen N° 1, el sitio está atravesado por la Ruta Nacional 38 que va hacia la Provincia de la Rioja en sentido este-oeste, casi en paralelo al Río Soto. Esto hace que se pueda hablar de dos sectores en el paraje. El sector norte, de aproximadamente dos km de ancho, desde la ruta hasta el Río Soto. Y el sector sur, del

otro lado de la ruta 38, es donde se asientan 14 de las familias que componen el grupo. El área está constituida por parcelas de pequeña escala, una escuela y una capilla, y está rodeada por explotaciones agropecuarias de mayor envergadura y también por varios predios de empresas agroexportadoras. Estas últimas han intensificado el uso de aguas subterráneas con sistemas de bombeo intensivo (Guzmán *et al.*, 2011). La región se encuentra en una zona semiárida que está experimentando cambios rápidos en la distribución de la propiedad de la tierra por el avance de grupos empresariales de capitales extra-regionales y locales con capacidad de realizar altas inversiones orientadas a la producción hortícola en gran escala, un hecho que ha exacerbado los problemas existentes al profundizar las inequidades en el acceso al agua en la zona, como ilustra la siguiente declaración de uno de nuestros entrevistados:

antes de la empresa, este sector regaba [...], la acequia principal es de Jardines del Sur [empresa hortícola que] tiene 24 días del mes [una cuota de agua] y no la usa [...] quiero proponerles que nos den el derecho de uso y nosotros, que estamos interesados, la mantenemos, limpiamos [a la acequia] (Productor uno).

Los grandes inversores que han llegado a la zona instalan la infraestructura hídrica necesaria para utilizar sistemas de riego de alta tecnología (pivot), realizando perforaciones hasta profundidades de más de 200 metros e instalando bombas de alta potencia, y utilizando el antiguo sistema de acequias del lugar principalmente para el drenaje. El sistema de riego tiene un azud nivelador⁴ sobre el Río Soto, aproximadamente a siete km aguas arriba de Villa Soto, una zona urbana. Desde allí, en la margen izquierda del río, se desarrolla un sistema de conducción de agua con un desarenador de mampostería. El sistema que sigue es sin recubrimiento y es el que lleva agua a las parcelas de riego por gravedad que posee la zona periurbana. Además, este sistema tiene sobre la margen derecha del río un conjunto de tomas libres desde las que se distribuye el agua a parcelas de riego situadas en los sectores norte y noreste de la Villa, que son las antiguas acequias que abastecían la zona (Guzmán *et al.*, 2011).

Paralelamente, los nativos productores de Paloma Pozo cuentan con sistemas de riego tradicional por gravedad conducido por acequias sin revestir y con el agravante de estar en la cola del sistema al que, por su obsolescencia, ya no le llegan las aguas. Uno de nuestros entrevistados, que se cuenta entre los productores que pertenecen al mismo sistema de acequias que utilizan las empresas, comentó:

esa acequia la construí yo de joven [...] hoy no me convence muy mucho usar el agua esa que le echan tanto abono para la papa [...] no sé [...] por los animales [...]. Yo he visto una acequia de paperos que el agua corría blanca y con un olor fuerte como a muerto [...] a mí no me gustó, por ahí se lo hecho a las plantas y se secan [...] (Productor dos).

⁴ Sirve para elevar el nivel de agua de un arroyo o río con el fin de derivar parte de dicho caudal a las acequias.

En este contexto, los pequeños productores familiares de Paloma Pozo plantearon el problema de falta de agua para sus actividades productivas como tema prioritario, en el marco de los problemas de desarrollo que enfrenta su localidad. A pesar de la evidencia que ellos mismos mencionaron en diversos momentos, es interesante que al plantear las causas del problema se refirieron principalmente a la situación de “escasez de agua”, causada por “una mala jugada del clima”, aunque otros plantearon claramente la existencia de “una distribución [inequitativa] ya dada” y otros sugirieron que “una [nueva] perforación podría ser la solución”. Ante la demanda de asistencia planteada por estos productores a la Agencia de Extensión Rural, se decidió realizar un diagnóstico amplio de la problemática planteada, y de las posibles causas y soluciones, utilizando una metodología participativa.

Enfoque teórico-metodológico

Las limitaciones físico-naturales (en esta región zonas áridas, contenido de arsénico en las aguas, períodos de sequía, entre otros) y tecnológicas, reducen el margen de acciones en los procesos de manejo del agua, y las urgencias tienden a dejar en sombras otros fenómenos de carácter social y político que profundizan dichas diferencias. Una forma de ir más allá es explorar las interdependencias de los procesos hidrogeológicos, técnicos, legales y sociopolíticos involucrados en el acceso al agua (Castro, *et al* 2004), para lo cual reconocemos la problemática como multidimensional e interdisciplinaria. A su vez, el caso nos llevó a analizar el concepto de escasez, dada la desigualdad en la distribución de agua, naturalizada por los propios afectados bajo la forma de falta de agua por escasez, una tendencia detectada en muchos lugares como lo refleja la literatura sobre el tema (e.g. Mehta, 2013). En este sentido, el discurso oficial generalmente se orienta a poner el acento en que la escasez de agua está vinculada al aumento de la demanda por el crecimiento poblacional o por problemas climáticos y de aumento de la aridez. En base a los argumentos de autores críticos de este discurso oficial (Fairhead, 2001; Peluso *et al.*, 2001; Petrella, 2001; Gausset *et al.*, 2005; Mehta, 2013) podemos señalar que raramente se focaliza el análisis en el aumento exponencial de la demanda para un uso intensivo de agua por parte de modelos productivistas concentrados en pocas manos, relacionados con la expansión de los agronegocios, en desmedro de las necesidades de agua de los productores locales, orientados a la producción de alimentos para el mercado interno a escalas local, regional o nacional.

Por lo tanto, la escasez del agua surge de la combinación de factores y acciones discursivas, sociopolíticas e institucionales. Desentrañando estos factores, vemos la naturaleza multifacética de la escasez. Este enfoque nos lleva a la idea de que no hay una “escasez” natural, sino que más bien, como propone Mehta (2001), hay que analizar la escasez multidimensionalmente, viendo que hay distintos tipos de disponibilidad de agua, a) biofísica y ecológica; b) temporal y cíclica; c) distribucional y relacional y d) sociopolítica. Esta visión permite reorientar el análisis hacia la búsqueda de soluciones diferenciales según el tipo de falta de agua y comprender las desigualdades en su distribución vinculadas a relaciones asimétricas.

En función del problema y del enfoque adoptado, se definieron los objetivos para el trabajo de campo. Los mismos se centraron en la necesidad de generar el espacio y las condiciones propicias para desarrollar una redefinición del problema de la “escasez” y la búsqueda de soluciones. Para esto decidimos iniciar un proceso de construcción

participativa de conocimientos situados territorialmente, que permitieran que los agricultores puedan visualizar su situación de desigualdad en la distribución del agua causada por el acaparamiento del recurso por parte de sus vecinos, los grandes inversores. El objetivo central, finalmente, era el de encontrar colectivamente la solución técnica y financiera a los problemas de acceso al agua para la producción que afectaban a este grupo de 17 familias de pequeños agricultores.

A este efecto se utilizó la investigación-acción participativa, orientada a la construcción colectiva del diagnóstico de los problemas y de la búsqueda de soluciones, así como para entender las diferentes percepciones de los involucrados sobre el tema (Hannigan, 1995; Long, 1997). Nuestro enfoque también requirió incorporar el trabajo interdisciplinario para dar cuenta de las múltiples dimensiones del problema del acceso desigual al agua. Como señala Vázquez (1994), el trabajo interdisciplinario requiere la generación de un campo de inflexión que facilite la inserción de los miembros del equipo de trabajo desde sus diferentes disciplinas. En nuestro caso, se trató de un equipo de investigadores procedentes de diversas disciplinas de las ciencias ambientales y sociales y basados en varias instituciones, que se abocaron a la revisión y redefinición de categorías clasificatorias y conceptos tales como escasez y condiciones de acceso al agua (calidad, cantidad, demanda, oferta y disponibilidad), derechos y participación, poniendo énfasis en entender las diferentes formas de interpretación, conceptualización y acción adoptadas por diversos actores en relación a nuestro problema de investigación. En relación con el enfoque, Vázquez (*Ibíd.*) también se refiere a la importancia del proceso de conformación de un campo de interacción, en el que además del trabajo propiamente interdisciplinario se desarrollen actividades que faciliten la integración de otros conocimientos y actores involucrados, en este caso principalmente agricultores y extensionistas.

La necesidad de resolver el problema del acceso al agua se planteó originalmente como una demanda que convocó a agricultores, técnicos de terreno, investigadores y consultores. Esta demanda surgió durante una serie de actividades de capacitación en manejo de frutales, entrega de semillas y acompañamiento al proceso de instalación de huertas familiares, un espacio en el que se expresó con fuerza la problemática de la falta de agua para riego como una prioridad. A partir de ese punto, se definieron los objetivos para el proceso de investigación-acción participativa, comenzando por el desarrollo de un diagnóstico conjunto para identificar los factores que daban cuenta de los problemas de acceso al agua que afectaban a los productores y posibles estrategias a implementar para su posible solución. El proceso involucró a los propios agricultores y a profesionales de diversas agencias del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): extensionistas de la Agencia de Extensión Rural Cruz del Eje, investigadores del Instituto para la Agricultura Familiar, Región Pampeana, y un técnico del Programa Pro Huerta (en el marco de un convenio entre el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social) (Guzmán *et al.*, 2011).

El campo de interacción se fue construyendo por medio de actividades a lo largo de dos años. Se utilizaron estrategias metodológicas cualitativas y cuantitativas, incluyendo cinco talleres, entrevistas semiestructuradas a los productores involucrados, visitas de campo conjuntas al río, a las tomas de agua y a las acequias que conducen el agua a campos vecinos y a establecimientos donde también se recurría al uso del agua subterránea. También se realizaron mapas parlantes colectivos para ubicar la posición en el territorio de las bombas de agua utilizadas por las empresas y de ese

modo visibilizar uno de los factores causales de las diferencias experimentadas en el acceso al agua. La información se complementó con datos secundarios. Debido a la falta de información pública sobre la hidrogeología y los usos del agua de la zona, se incorporaron al proceso un hidrogeólogo y un especialista en riego de la zona para realizar Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), informes de prospección geofísica y análisis de calidad de las aguas, estudios en los que fueron involucrados algunos miembros del grupo de pequeños productores. Otros miembros de este grupo tuvieron a su cargo la recolección de información sobre las características de las perforaciones existentes en la zona, tarea que realizaron a partir de sus redes de relaciones sociales, conversando con vecinos, amigos y conocidos que trabajan en diversas actividades relacionadas al problema de estudio en las grandes propiedades rurales dedicadas a las actividades agropecuarias en el lugar. Cada una de las actividades fue planificada como una instancia de capacitación y participación, apuntando a fortalecer tanto el proceso organizacional del grupo como también la capacidad de los profesionales para entender las lógicas de uso del agua de los pequeños productores (Marsans *et al.*, 2012; Long, 1997).

Redefiniendo la escasez de agua en Paloma Pozo

En las actividades de los talleres y en las entrevistas se pudieron evidenciar las diferentes percepciones existentes entre los pequeños productores en relación con los problemas que experimentaban con el acceso al agua para riego. Surgieron repetidas quejas, como "es la escasez de agua", "es una zona donde ya no llueve", "nos falta el agua", "no hay agua". Se observó en los participantes una naturalización de la escasez adjudicada a la falta de lluvias, pero también surgió la queja de que el agua de las acequias estaba ya adjudicada. A lo largo del proceso se fue generando también la discusión colectiva sobre las distintas dimensiones de la escasez, poniendo énfasis en la escala territorial del problema. Este ejercicio permitió visibilizar cómo los diferenciales de poder existentes en la zona permiten que ciertos propietarios puedan acaparar el agua tomada del río y cómo esta situación ha sido naturalizada. Además, el proceso contribuyó a evidenciar cómo los diferenciales económicos existentes entre las grandes empresas y los productores familiares permiten que, en el mismo lugar y con el mismo clima, algunos accedan al agua realizando perforaciones y colocando bombas que extraen hasta 240.000 litros/hora y funcionan 24 horas al día, mientras que los pequeños productores simplemente no cuentan con las mínimas posibilidades financieras que les permitan obtener agua de riego. Este proceso colectivo permitió que el grupo consiguiera relativizar la importancia de la escasez biofísica del agua y darle visibilidad a la escasez social y políticamente construida que opera en la zona.

Una pregunta disparadora que utilizamos en los talleres fue ¿cuál es el destino que le daría cada familia al agua que pudiera obtenerse si se encuentra una solución a los problemas identificados? En este ejercicio, los productores manifestaron sus preferencias de tipo de cultivo y se procedió a calcular las necesidades de agua para cada superficie destinada a cada tipo cultivo, tomando como referencia un máximo de una hectárea de cultivo por familia. También se incluyó en los cálculos los volúmenes de agua requeridos para el abrevado de animales, ya que la mayoría de los productores familiares tiene ganado vacuno, caprino u ovino. Los resultados de este ejercicio se registraron en una planilla que indicaba el número de miembros de la familia, las

hectáreas totales de que disponen, la superficie a regar, las superficies dedicadas a cada tipo de cultivo, y las necesidades de agua por tipo y cantidad de animales (Fotografía N° 1).

Fotografía N° 1. Taller de trabajo dentro del proceso de Investigación-Acción Participativa.

Fuente: Archivo de los autores.

Otro ejercicio realizado en los talleres fue el de generar un mapa con la ubicación territorial de los productores participantes para poder definir un Plan Comunitario para resolver los problemas de abastecimiento de agua de manera conjunta. Este ejercicio facilitó la generación de compromisos entre los miembros del grupo con respecto a las cantidades de agua que requerían y para qué usos, lo que contribuyó a que comprendieran la necesidad de organizarse para el manejo comunitario del agua que pudiera obtenerse una vez que se lograra resolver el problema a través de un nuevo sistema de abastecimiento. Entre otros aspectos, se identificó la importancia del proceso de distribución del agua y sus tiempos como temas centrales para el manejo comunitario de un sistema de captación y distribución del agua. Los aspectos organizativos se plasmaron en el desarrollo colectivo de una propuesta para el funcionamiento de un futuro sistema comunitario de agua, proceso durante el cual los agricultores familiares formaron la "Asociación Productores Unidos de Paloma Pozo", integrado inicialmente

por las 17 familias participantes y con la posibilidad de que al menos otras cinco familias pudieran integrarse posteriormente (Fotografía N° 2). Estos avances producidos por las actividades del proyecto contribuyeron a generar un interés mayor entre los productores, al ver que el proceso estaba dando resultados concretos.

Fotografía N° 2. Taller de Planificación de Uso del Agua

Fuente: Archivo de los autores.

Estos avances permitieron consolidar el proceso de investigación-acción y pasar a una nueva etapa centrada en la identificación, registro y análisis colectivos de los problemas que enfrenta el riego de las producciones agropecuarias en relación con las fuentes de agua superficiales y subterráneas de la zona. En primer lugar, se evaluó la alternativa de recurrir a las aguas superficiales, teniendo en cuenta la cercanía del río Soto y la existencia de un sistema de acequias, aunque al momento de realizar el estudio éste se encontraba en desuso. También se verificó que para el Sector Sur del área de estudio existe una acequia que lleva agua desde la toma de la zona urbana de Villa de Soto, pero que no funciona correctamente por diferentes factores: por un lado, las condiciones climáticas de la región, con precipitaciones menores a 400 mm/año y con una estación seca que se extiende de marzo a octubre, reducen la disponibilidad de agua. Pero, por otro lado, aguas arriba de la zona de estudio, el Municipio de Villa Soto

extrae agua con destino al abastecimiento urbano, lo que disminuye el flujo de agua de la acequia localizada aguas abajo (Fotografía N° 3).

Fotografía N° 3. Taller de Evaluación del Uso de Aguas Superficiales para Riego

Fuente: Archivo de los autores.

En relación con el Sector Norte, donde se localizan productores empresariales, el sistema de riego originalmente se gestionaba originalmente por "usos y costumbres"⁵, de modo que los propietarios localizados aguas arriba, dueños de las concesiones de agua, tomaban la que necesitaban y el sobrante lo cedían a sus vecinos aguas abajo, de acuerdo con las relaciones sociales históricas establecidas entre los grupos de usuarios. Los agricultores familiares de este sector manifestaron que se había dado un cambio en estas relaciones a partir del ingreso de los productores empresariales, en su mayoría empresas exportadoras cuyos dueños no residen en Paloma Pozo, lo que ha dificultado el mantenimiento de las formas de negociación tradicionales y que, en la práctica, ha imposibilitado el acceso al agua para sus actividades. Otros factores identificados que condicionan el abastecimiento y la distribución del agua son: a) la

⁵ Sistemas de reglas informales de origen ancestral, típico en las áreas rurales de América Latina. También se utiliza en el sentido más específico de acuerdos históricos, normalmente no escritos, entre usuarios del agua, como en este caso.

disminución del caudal del río, que ha producido un descalzamiento de las tomas de agua de su posición que impide el flujo de agua hacia la acequia que abastece a Paloma Pozo (Fotografía N° 4); b) la falta de impermeabilización de las acequias y de mantenimiento de las mismas; c) la consecuente pérdida de agua por filtración debido al tipo de suelos franco arenosos; d) la disminución del nivel del lecho del río causada por la extracción de arena, que ha agravado el proceso de descalzamiento de las tomas de agua (Fotografía N° 5).

Fotografía N° 4. Toma de agua descalzada y de base de suelo arenoso

Fuente: Archivo de los autores.

Fotografía N° 5. Extracción de arena del lecho del río

Fuente: Archivo de los autores.

A partir de este registro y análisis colectivo de la multidimensionalidad del problema de la falta de acceso al agua, que integra características hidrogeológicas con los aspectos culturales, sociales, históricos y normativos, llegamos a la conclusión de que en el corto o mediano plazo no resulta viable recurrir a las aguas superficiales para resolver el problema de los pequeños productores.

Respecto al análisis sobre las aguas subterráneas, la información pública disponible también es escasa y no muy detallada. Obtuvimos la información requerida durante este trabajo en diferentes actividades con especialistas y los resultados nos permitieron analizar el uso que se le está dando al acuífero en la zona (Fotografía N° 6).

Fotografía N° 6. Taller “Analizando el Uso del Acuífero”

Fuente: Archivo de los autores.

Como mencionamos al inicio, uno de los objetivos del proyecto de investigación era el de elaborar la percepción de escasez prevaeciente entre los agricultores familiares. En este taller, fuimos construyendo colectivamente un mapa del uso del acuífero que permitió al grupo comenzar a (re-)interpretar el proceso de acceso y uso del agua, explicitando los distintos usos y formas de obtener el agua por los diferentes actores territoriales. El uso del mapa y de los informes contribuyó a identificar y visibilizar el hecho de que las explotaciones agrícolas vecinas contaban con infraestructura hídrica, específicamente perforaciones profundas, que les permitían obtener grandes cantidades de agua (hasta 240.000 litros/hora) y aplicaban tecnología de riego avanzada (pivot), producto de su capacidad de alta inversión de capital. Consecuentemente, las discusiones en este taller se orientaron a documentar, visibilizar, politizar y desnaturalizar la creencia preexistente entre los agricultores familiares de que la causa de su problema era la “escasez”, y contribuir a desarrollar un análisis más complejo del problema en sus distintas dimensiones y escalas. Aún más importante, el relevamiento participativo de las perforaciones existentes en la zona permitió abordar el objetivo colectivo de encontrar soluciones para resolver el problema a partir de la información recogida sobre las condiciones geológicas generales del medio y sobre el grado de explotación y calidad de las aguas, para planificar la obtención de agua para la comunidad por medio de una perforación (Fotografía N° 7).

Fotografía N° 7. Rediscutiendo el problema sobre la base del mapa territorial construido colectivamente

Fuente: Archivo de los autores.

Entre otros resultados en estos talleres, se logró que los productores familiares discutieran los datos que ellos mismos habían contribuido a recabar en la zona sobre caudales y calidad del agua, incluyendo la información cualitativa dada por sus informantes sobre las distintas perforaciones identificadas en la zona, como lo ilustran las siguientes declaraciones:

Estas perforaciones de los uruguayos sacan 240.000 litros por hora [...] están agotando las napas, creo que es el principal problema (Productor tres).

En lo de Oliva y Godoy sacan 150.000 litros por hora [...] en el otro extremo, lo de Rafael es bastante seco, hay probabilidad de que el agua sea salada (Productor cuatro).

Mis tíos abuelos hicieron un pozo y como salió amarga [...] (Productor cinco). Si es amarga tiene sulfato de magnesio, es apta para riego. Si es salada, es cloruro, ya no sirve para riego [...] (Especialista en riego).

En el marco de este tipo de intercambios entre productores y especialistas fuimos observamos un giro en los planteos de los productores familiares. Poco a poco dejaron de plantearse el problema de la falta de acceso al agua como un producto de la "escasez", ya que comenzaron a entender que la causa principal era que el agua existente estaba siendo acaparada, al tiempo que también manifestaban dudas sobre la calidad del agua disponible, entre otros temas.

Conclusiones

Como hemos discutido en el texto, partimos de una situación en la que los agricultores familiares de Paloma Pozo habían naturalizado no solamente la noción de que los problemas de acceso al agua que los afectaban eran producto de la "escasez", sino también el propio orden social de distribución del agua a partir de la existencia de derechos de agua legales en manos de grandes propietarios y las tradiciones históricas por usos y costumbres que determinaban el posicionamiento de los distintos actores en el sistema de distribución del agua superficial por acequias. Como mencionó uno de los productores "los primeros van usando lo que necesitan y dejan correr lo que no usan, a los últimos no les llega nada". Se observó que el acceso al agua superficial está viciado por el efecto de arrastre o reproducción de un sistema tradicional de acceso al que llaman "derechos de referencia", atados a la propiedad formal de la tierra, que se transmite a través de la escrituración de las propiedades. Al no haber una organización para la gestión de todo el sistema de riego, no existe regulación en la distribución del agua que garantice la equidad. El manejo del agua no se realiza a nivel colectivo siendo a partir de acciones tomadas de modo individual. La falta de información oficial sobre el caudal del río Soto genera incertidumbre con respecto a la estabilidad del volumen de agua en el tiempo (i.e., la oferta del recurso).

La instalación del concepto de escasez legítima y reproduce las desigualdades y asimetrías territoriales. Recurrir teórica y metodológicamente a la construcción social de problemas y soluciones, y al uso de técnicas participativas de trabajo de campo, contribuyó a desnaturalizar la cuestión de la falta de acceso al agua y la percepción de escasez biofísica instalada. El proceso de investigación-acción participativa permitió desnaturalizar la cuestión de la escasez de agua en la mirada de los productores. Se logró redefinir "la escasez" como falta de infraestructura, de tecnología, de capital, de políticas públicas, además de las propias limitaciones de naturaleza biofísica en la disponibilidad de agua. Se llegó a la conclusión de que, si al hacer una perforación hay agua disponible, quiere decir que no hay una escasez definitiva y natural. La redefinición colectiva de la escasez de agua a la que están sometidos los agricultores llevó a concluir que se trata de una escasez socialmente construida, no necesariamente relacionada con el estrés hídrico de la zona en cuestión; es más una escasez económico-política que biofísica.

Al analizar las posibles fuentes de agua que pudieran utilizarse para resolver el problema, el trabajo colectivo con los actores permitió generar el espacio y las condiciones necesarias para desarrollar una estrategia comunitaria, basada en la identificación de un lugar apropiado para la perforación de un pozo, seguido de la creación de un sistema de distribución de agua para riego para abastecer al menos una hectárea por familia. Se decidió de manera conjunta trabajar en la elaboración de una propuesta de desarrollo

de un sistema de agua comunitario para presentar ante organismos de financiamiento.

El proyecto permitió confirmar que existen importantes vacíos de investigación y de relevamiento de datos, no solamente en la temática específica del proyecto, el agua para riego, sino también en relación con los servicios esenciales de agua y saneamiento en poblaciones rurales. Las instituciones provinciales y nacionales se han ido ajustando discursivamente a la noción de que el Estado debe garantizar el ejercicio del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, pero vemos que esto no es suficiente para garantizar que este derecho pueda ser ejercido activamente por los pobladores marginados de los sistemas de provisión de agua y más aún de saneamiento. Esto no hace más que remarcar las asimetrías sociales, económicas y de otros tipos que caracterizan al acceso y la distribución del agua en el país, un problema cuya resolución requiere de inversiones en infraestructura orientadas por políticas públicas adecuadas, lo que aún constituye un desafío por abordar en la Argentina.

Los resultados de este proyecto participativo confirman la validez del enfoque del Foro Nacional de Agricultores Familiares, que demanda la participación directa de los agricultores familiares en los procesos de investigación y de aplicación de los resultados a través de articulaciones con organismos de investigación e intervención. Por otra parte, el proceso de investigación contribuyó a fortalecer las relaciones entre los distintos profesionales que integraron el proyecto, sus relaciones con los agricultores familiares participantes, así como también las relaciones interinstitucionales relevantes. El espacio generado con esta experiencia nos permite pensar que la investigación-acción participativa para contribuir a garantizar el acceso al agua es una herramienta metodológica apropiada para la promoción y el fortalecimiento de procesos organizativos que contribuyan a consolidar los proyectos de vida colectivos que se vienen desarrollando en los territorios de la Agricultura Familiar.

Referencias

- Becerra, V., Issaly, C., Ricotto, A., Bergamín, G., Ryan, S., Saal, G. y Bariantos, M. (2007). "Análisis de la estructura agraria de Córdoba para el desarrollo rural", Quintas Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Buenos Aires, Argentina, 7 al 9 de noviembre de 2017.
- Castro, J.E., Kloster, K. y Torregrosa, M. L. (2004). "Ciudadanía y gobernabilidad en México: el caso de la conflictividad y la participación social en torno a la gestión del agua", en Blanca Jiménez y Luis Marín (Eds.) El Agua en México vista desde la Academia. Ciudad de México: Academia Mexicana de Ciencias, págs. 339-370.
- Cieza, R., Dumrauf, S., Mele, M. R., Servat, M. C., Malbrán, I., Barros, M., Bruno, C., Vignasse, M. S., Gualberto, E., Grandinetti, J. y Picón, F. (2007). Microfinanzas como Herramienta para el Desarrollo Rural e Inclusión Social desde una Entidad de Microcrédito de la Universidad: el caso del Banco Social de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Buenos Aires: Foro Federal de Investigadores y Docentes de la Economía Social y Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
- Fairhead, J. (2001). "International dimensions of conflict over natural and environmental resources", en Pelusso, N. y Watts, M., (Eds.) (2001), Violent Environments. Ithaca y Londres: Universidad de Cornell, págs. 213-236.
- Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FoNAF) (2006). "Lineamientos generales de políticas públicas orientadas a la elaboración de un plan estratégico para la agricultura familiar". Buenos Aires, Argentina: Disponible en: https://www.agroindustria.gov.ar/sitio/areas/prodear/biblioteca/_archivos//00Foro%20Nacional%20de%20la%20Agricultura%20Familiar/000002-Documento%20de%20Parque%20Norte%20-%20Foro%20Nacional%20de%20la%20Agricultura%20Familiar.pdf. Consultado en septiembre de 2018.
- Gausset, Q. y Whyte, M. (2005). "Introduction", en Gausset, Q., Whyte, M. y Birch-Thomson, T. (Eds.), Beyond Territory and Scarcity: exploring conflicts over natural resource management. Upsala, Suecia: Instituto Nórdico de África, págs. 7-26.
- Guzmán, M., Barrionuevo, R., Barreda, M., Mercader, A. y Moreyra, A. (2011). "Un proceso comunitario para el acceso a agua de riego en el Noroeste Cordobés", Primeras Jornadas de la Agricultura Familiar, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, Argentina, 11-12 de agosto de 2011.
- Hannigan, J. (1995). Environmental Sociology. A social constructivist perspective. Nueva York y Londres: Routledge.
- Long, N. (1997). "Agency and constraint, perceptions and practice. A theoretical position", en Hank, H. y Long, N. (Eds.) (1997), Images and Realities of Rural Life. Wageningen perspectives on rural transformations. Assen, Países Bajos: Van Gorcum.
- Marsans, N., Córdoba, J., Puricelli, M. y Moreyra, A. (2012). "Experiencias de trabajo interdisciplinario en la problemática del agua y la agricultura familiar en General

- Rodríguez, Provincia de Buenos Aires”, Jornadas de Iniciación en la Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales, Mesa Tierra, Ambiente y Sociedad en el Agro Argentino, siglos XIX y XX, Universidad Nacional de Quilmes, Quilmes, Argentina, 16 al 18 de mayo de 2012.
- Mehta, L. (2001). “The manufacture of popular perceptions of scarcity: dams and water-related narratives in Gujarat, India”, World Development, Vol. 29, No. 12, págs. 2025-2041.
- Mehta, L. (2013). The Limits to Scarcity: contesting the politics of allocation, Nueva York: Earthscan.
- Moreyra, A., Puricelli, M., Mercader, A., Rey, I., Córdoba, J. y Marsans, N. (2012). “Acceso al agua de los agricultores familiares de región pampeana: un análisis multidimensional”, Mundo Agrario, Vol. 12, No. 24.
- Obschatko, E., Foti, M. y Román, M. (2007). Los Pequeños Productores en la República Argentina: importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al Censo Nacional Agropecuario 2002. Buenos Aires: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPyA) e Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
- Peluso, N. L. y Watts, M. (2001). “Violent environments” en Peluso N. L. y Watts M., (Eds.), Violent Environments, Ithaca y Londres: Universidad de Cornell, págs. 3-38.
- Petrella, R. (2001). The Water Manifesto: arguments for a World Water Contract, Nueva York: y Londres: Zed Books.
- Rickwood, P., (2002). “Agua para el Desarrollo. Día Mundial del Agua 2002 plantea retos cada vez mayores”. Viena: Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Disponible en: https://www.iaea.org/sites/default/files/44105912124_es.pdf. Consultado en septiembre de 2018.
- Vázquez, H. (1994). La Investigación Socio Cultural: crítica de la razón teórica y de la razón instrumental. Buenos Aires: Biblos.

WATERLATGOBACIT